

Editorial: Wo bleibt nur der Winter?

An den Fenstern hängen Schneesterne, aus dem Schulzimmer ertönen Winterlieder und die Lehrerinnen erzählen das Märchen der Schneekönigin. In der Schule ist alles auf den Winter eingestimmt. Nur der Blick nach draussen passt nicht mit unserem Schulzimmerleben überein. Der Schnee bleibt aus – zumindest bis anhin. Statt Schneemänner zu bauen und Figuren in den Schnee zu stampfen, spielen die Kinder Fussball und hinterlassen ihre Spuren im Dreck. Die Kleider der Kinder erinnern mehr an regnerische und schlammige Herbsttage.

Wo bleibt nur der Winter? „Wenn er im Januar nicht kommt, dann wird er an Ostern kommen“, sagt ein Junge. Also ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn sich der Winter schon früher zeigen würde. Wir widmen uns in der Schule derzeit dem Thema Schnee und hätten noch viele Experimente und Ideen geplant. Deshalb informieren wir uns nun häufig nach dem Wetter und hoffen auf die weisse Pracht. Ohne Schnee ist unser Thema ein wenig paradox und inszeniert. Der Bezug fehlt und die Handlungsgrundlage bleibt aus. Schneekristalle müssen auf Kopien analysiert werden, statt

draussen mit der Lupe. Hätten wir im vergangenen Dezember gewusst, dass es so kommen würde, hätten wir uns wohl eher für das Thema Klimaerwärmung entschieden!

Ohne Schnee gehen auch andere Fertigkeiten verloren. Es ist schade, dass die Kinder in diesem Jahr nur selten die Möglichkeit hatten, an einem der einheimischen Lifte, Ski oder Snowboard fahren zu gehen. Will man in den Schnee, muss man weiter weg. Für viele Kinder wäre es schön gewesen, wenn sie ihre erworbenen Fertigkeiten aus dem letztjährigen Skilager hätten vertiefen, oder sogar ausbauen können.

Es ist nicht verwunderlich, dass man das Wort Klimaerwärmung in diesen Tagen wieder vermehrt zu hören bekommt. Die warmen Temperaturen bringen das Leben vieler Tiere und

Pflanzen aus dem Rhythmus. Hierzulande sind einige Tiere gar noch nicht im Winterschlaf. Auch das Vogelgezwitscher am Morgen ist ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Manche Zugvögel sind noch nicht in den Süden geflogen, sondern halten sich immer noch hier auf.

Aus meiner Jugend bin ich lange und schneereiche Winter gewohnt. Um so mehr freute ich mich im Frühling jeweils auf das Erwachen der Natur, auf

das Gezwitscher der Vögel und nach einem halben Jahr in den Winterschuhen, auf ein paar leichte Turnschuhe. Um diese Vorfreude zu spüren, muss der Winter aber in sein weisses Kleid zurück.

Zu hoffen ist, dass sich diese Bauernregel des Jungen nicht bewahrheitet und der Schnee noch vor Ostern kommt – oder doch lieber gar nicht mehr?

Valentina Flütsch

Acht bis zehn neue Wohnungen: „Taube“ in Schachen-Reute ist gefallen

In den ersten Januartagen wurde im Schachen das seit längerer Zeit leerstehende Restaurant „Taube“ abgebrochen. Gleichorts entsteht ein Mehrfamilienhaus mit acht bis zehn Wohnungen.

Das langjährig erfolgreich vom Ehepaar Alfons und Ingrid Nigg geführte Restaurant „Taube“ im Schachen gehörte dank dem Saal und verschiedener weiterer Räumlichkeiten zu den bekannten Treffpunkten für Familien, Vereine und Tagungen. 1996 ging die Liegenschaft in andere Hände über.

Im Frühling 2013 wurde das Haus von der Baufirma Wenk AG in Wald

AR ersteigert und in den ersten Tagen des neuen Jahres abgebrochen. „Gleichenorts erstellen wir ein Mehrfamilienhaus mit acht bis zehn Eigentums-

wohnungen“, erklärt Beat Wenk von der Wenk AG. „Der Baubeginn erfolgt diesen Sommer, und Ende 2015 ist der Neubau bezugsbereit. Wir freuen

uns über das bereits jetzt vorhandene Interesse am neuen Haus ‚Taube‘, wobei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Wohnungen vergeben sind.“

**Text und Bild:
Peter Eggenberger**

In den ersten Tagen des neuen Jahres wurde das Restaurant „Taube“ abgebrochen.

„Pfannedeckle“ am Silvester 2013

Morgens 4.45 Uhr, Hirschberg. Schön, dass uns eine muntere, lärmige und singende Kinderschar „e guets Neus“ wünscht! Schön auch, dass dieser uralte, germanische Brauch – trotz Computerzeitalter – gepflegt wird.

Die Germanen glaubten, dass sich in der dunklen Winterszeit das Böse aus seinem Versteck wage. Deshalb versuchten die guten Menschen die Dämonen mit Krach und Lärm zu vertreiben.

Aus meiner Kindheit

„Der Silvester war ein ganz besonderer Tag: Fast alle Regeln waren für einmal aufgehoben. Man fühlte sich richtig frei. Ich mag mich gut an meine Pfannedeckle-Abenteuer erinnern: Mit klopfendem Herzen lärmten wir in aller Herrgottsfrühe mit unseren alten Pfannedeckeln vom Hirschberg bis in die Riedhalde. Da wusste man, dass Frau Margrith Sturzenegger jeweils eine Überraschung bereit hatte.

Für den Weg zur Riedhalde brauchte es Mut: Stockdunkel, keine Anwohner, waldnah. Um die Angst zu überwinden lärmten wir, was das Zeug hielt. Gerne gingen wir auch zu unseren Sonntagsschullehrerinnen, den Schwestern Frei. Sie waren grosszügig und schenkten einen Batzen. Mein Vater machte jeweils den Spruch: „Ist Silvester hell und klar, schneit es nicht mehr dieses Jahr.“

Als Kinder zerbrachen wir uns jeweils den Kopf darüber, wieso er das wusste...“

Esther Rechsteiner

Sa	1.2.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	1.2.	20:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D
So	2.2.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	2.2.	19:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di**	4.2.	14:15	Kinomol: Es Lebe die WG	ab 14/12 Jahren	D
Di	4.2.	20:15	Karma Shadub	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Fr*	7.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa	8.2.	17:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	8.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d
So	9.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D
So	9.2.	19:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di	11.2.	20:15	Akte Grüninger	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Mi*	12.2.	20:15	Cinéclub: The Human Resources Manager	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr	14.2.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	14.2.	20:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa	15.2.	17:15	Karma Shadub	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	15.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	16.2.	15:00	Fünf Freunde 3	ab 8/6 Jahren	D
So	16.2.	19:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Di**	18.2.	14:15	Kinomol: Hiver Nomade	ab 10/8 Jahren	F/d
Di	18.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik	ab 16/14 Jahren	OV/d
Do*	20.2.	20:15	Special: Die Weber	ab 14/12 Jahren	Stumm
<i>Originalfassung, Friedrich Zelnik, 1926 mit Live Vertonung</i>					
Fr*	21.2.	20:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D
Sa	22.2.	17:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	22.2.	20:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
<i>Andreas Beutler, Schauspieler und Coach wohnhaft in Heiden ist anwesend</i>					
So	23.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten	ab 8/6 Jahren	D
So	23.2.	19:15	Der Medicus	ab 14/12 Jahren	D
Di	25.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	25.2.	20:15	Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Fr*	28.2.	20:15	All is lost	ab 10/8 Jahren	OV/d

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

Fapla – ein geschützter Raum für Ihre persönlichen Fragen

Welche Möglichkeiten der Familienplanung gibt es? Bin ich vor einer Kündigung geschützt, wenn ich schwanger werde? Welche Rechte habe ich als schwangere Frau? Wo können wir uns beraten lassen bei Schwierigkeiten mit unserer Sexualität? Wie weiter, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war? Wer hilft mir bei der Entscheidungsfindung? Wie ist das mit der pränatalen Diagnostik? Das sind menschliche Fragen, aber auch solche, die Mann und Frau gerne diskret stellen wollen.

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität (Fapla) bietet für Fragen, Probleme – aber besonders auch in Krisensituationen – einen geschützten Raum. Bei unseren Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich mit viel Erfahrung sind Frauen und Männer, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters und jeder Nationalität – sowie Paare, Familien, Gruppen und Orga-

nisationen herzlich willkommen. Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet im Auftrag der Kantone SG, AR und AI und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Das Beratungsangebot ist kostenlos.

„Wir haben die Vision einer Welt, in der Frauen, Männer und junge Menschen frei über ihren Körper und ihr eigenes Leben bestimmen können“, heisst es als Vision im Leitbild. Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle wollen einen Beitrag auf dem Weg zu diesem Ziel leisten. Rufen Sie uns an! Wir heissen Sie willkommen mit Ihren Fragen und Problemen.

Telefon 071 222 88 11 oder über unsere Homepage www.faplag.ch

Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität
St.Gallen

Sylvia Sturzenegger, Stellenleiterin

Revision Gemeinderichtplan

Im Rahmen der Überarbeitung des Gemeinderichtplans war die Bevölkerung im Oktober 2013 aufgerufen, ihre Wünsche und Anregungen zu deponieren. 12 Personen haben diese Gelegenheit wahrgenommen.

An ihrer Sitzung vom 14. November 2013 hat die Ortsplanungskommission von den Eingaben Kenntnis genommen und diese eingehend beraten. Erfreulicherweise konnten verschiedene Anregungen in die laufenden Arbeiten aufgenommen werden, während andere nicht berücksichtigt werden konnten. Bei letzteren handelt es sich vorwiegend um Wünsche nach neuem Bauland oder Infrastrukturvorhaben, welche die Möglichkeiten der Gemeinde sprengen würden.

Die Ortsplanungskommission dankt allen, welche an der Umfrage teilge-

nommen haben, für ihr Interesse und ihr Engagement.

Art. 56 Baugesetz

Seit 1. Januar 2014 wird Art. 56 Baugesetz erstmals auf jene Grundstücke angewendet, die seit Inkrafttreten des kant. Baugesetzes eingezont, nicht aber überbaut sind.

Die Gemeinde Reute hat die Eigentümerinnen und Eigentümer von 24 Parzellen angeschrieben und sie auf die drohende Auszonung aufmerksam gemacht. Im Anhörungsverfahren konnten 5 Parzellen als überbaut qualifiziert werden. Auf einem Grundstück besteht eine rechtskräftige Baubewilligung, der Baubeginn erfolgte noch 2013. Mit den Eigentümern von 14 Grundstücken konnten verwaltungsrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, welche die Überbauung innert kurzer Fristen sicherstellen.

Für die restlichen Grundstücke hat der Gemeinderat aus öffentlichem Interesse Verlängerungsgesuche gestellt. Über die Verlängerungsgesuche entscheidet das Departement Bau und Umwelt.

So gut das Ziel, der Baulandhortung entgegen zu wirken, auch ist, hat Art. 56 Baugesetz zu viel Unsicherheit und wilden Spekulationen geführt. Leider ist die Rechtslage alles andere als klar und es wird wohl verschiedene Musterprozesse brauchen, bis die Rechtsprechung eine Praxis herausgebildet hat. Zu weiterer Unsicherheit trägt das neue eidg. Raumplanungsgesetz bei, dessen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden ebenfalls noch nicht abgeschätzt werden können.

Der Gemeinderat ist der Ansicht, mit der gewählten Strategie Art. 56 Baugesetz pragmatisch umzusetzen.

Gemeinde Reute

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2013

Gemeldete Einwohner	2012	2013
Männer	348	350
Frauen	327	316
Total	675	666
Schweizer		
Schweizer	569	563
Ausländer	106	103
Religion		
Protestanten	269	266
Katholiken	207	204
Andere Konfessionen	199	40
ohne		156
Geburten und Todesfälle		
Geburten Einwohner	2	3
Todesfälle Einwohner	4	3
zugezogene Personen	87	68
weggezogene Personen	49	69

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Klee-Büchler Frieda, geb. 30. 11. 1916
Watt 250

Schmid-Breu Martha, geb. 10. 08. 1917
Hirschberg 203

Sturzenegger Ernst, geb. 24. 04. 1918
Watt 250

Keller Max, geb. 09. 05. 1921
Kellen 407

Niederer-Künzler Margrite
geb. 13. 09. 1921
Hirschberg 205

Eugster Martin, geb. 24. 04. 1922
Rohnen 112

Reute Online

Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden

Sie im Internet auf www.reute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Fidu-Manag, Hr. Schister, Trübbach 081 750 23 00, h.schister@fidu-manag.ch
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin, 043 333 29 80, oder info@epigeos.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus mit 2 Parkplätzen			Breu Daniel, 071 890 07 07, Abends
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693	Cristuzzi AG, 071 727 06 24

Diese Liste ist nicht abschliessend.

Zukunft hat Tradition – Die Handmaschinenstickerei im Appenzellerland

Die Handmaschinenstickerei ist lebendige Geschichte des Appenzellerlandes. Leider verschwinden die alten Maschinen nach und nach und können meist nur noch im Museum betrachtet werden. Lina Bischofberger betreibt in Reute AR eine der letzten Handmaschinenstickereien im Appenzellerland. Die IG Appenzeller Stickereihaus möchte durch die Gründung einer Genossenschaft die Handmaschinenstickerei von Lina Bischofberger übernehmen und für die Zukunft erhalten. Das Appenzeller Stickereihaus soll einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies soll nicht im Rahmen eines Museums geschehen, sondern die Maschine und ihre einzigartige Funktion – auf ihr können gleichzeitig 104 Tüchlein mit demselben Sujet bestickt werden – sollen in vollem Betrieb im Appenzeller Stickereihaus gezeigt werden. Zum einen sind Führungen mit Demonstrationen für die Besucherinnen und Besucher geplant, zum andern sollen auf der Maschine hochwertige Stickereiprodukte in Kleinserien produziert und verkauft werden. Ausserdem sollen spezielle Auftragsarbeiten gestickt werden. Der Start des Appenzeller Stickereihauses ist auf Anfang 2015 geplant.

Das Appenzellerland über dem Bodensee profitiert stark von (Tages-)Touristen, welche Ausflüge in der Region

unternehmen. Die Handmaschinenstickerei in Reute würde hier eine weitere Attraktion darstellen, die Besucherinnen und Besucher in die Region ziehen bzw. sie zu einer längeren Verweildauer einladen kann. Dies würde sich indirekt positiv auf alle weiteren Wirtschaftszweige auswirken, welche vom Tourismus profitieren (Hotellerie, Restaurants, Einzelhandel etc.). Durch eine Studie der Fachhochschule St.Gallen im Sommer 2013 konnte die Machbarkeit und die wirt-

schaftliche Tragfähigkeit des Konzeptes von externer Seite überprüft und für tragfähig erklärt werden. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat der IG Appenzeller Stickereihaus bereits 2012

für die Abklärungen und die Machbarkeitsstudie finanziell unterstützt, da das Projekt von kantonaler Seite als vielversprechend eingeschätzt wird.

Werden Sie Genossenschafterin oder Genossenschafter vom Appenzeller Stickereihaus!

Sie haben mit der „Beitrittserklärung“ die Möglichkeit, Ihre Bereitschaft zur Zeichnung Ihrer Genossenschaftsanteile des Appenzeller Stickereihauses zu bekunden. Ein Genossenschaftsanteil beträgt CHF 1'000. Die „Beitrittserklärung“ finden Sie auf www.reute.ch oder verlangen Sie diese unter Telefon 071 891 43 91. Bitte senden Sie Ihre „Beitrittserklärung“ bis zum 30. April 2014 an Arthur Sturzenegger, Schachen 163, 9414 Schachen-Reute. Wenn ein Genossenschaftskapital von rund CHF 300'000 durch Stiftungen, Firmen, Privatpersonen und andere Organisationen zusammenkommt, werden Sie von uns angeschrieben mit der Bitte, jetzt Ihre Genossenschaftsanteile zu zeichnen und den Betrag einzuzahlen.

Für weitere Fragen und Detailinformationen über die IG Appenzeller Stickereihaus und das Projekt steht Ihnen Arthur Sturzenegger unter der Telefonnummer 071 891 43 91 zur Verfügung. Mehr Informationen finden Sie auch auf www.reute.ch.

Die IG Appenzeller Stickereihaus hofft, dass das Projekt in Reute dank der grosszügigen Unterstützung durch Stiftungen, Firmen, Privatpersonen und andere Organisationen erfolgreich starten kann.

Charly Breitenmoser

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Die bewilligte Kirche am Hirschberg im 16. Jahrhundert

Wie hätte sich das Appenzeller Vorderland entwickelt, wenn der Bau einer Kirche mit eigener Pfarrei in der Rhod Hirschberg realisiert worden wäre? Papst Leo X. hatte im Jahr 1515 deren Bau bewilligt und 1519 nochmals mit einer offiziellen Bulle bestätigt. Eine Kirche hätte die weiten Wegstrecken der Leute am Kurzenberg und Hirschberg zur Kirche ins Rheintal verkürzt und hätte ihnen den Besuch der Gottesdienste während des ganzen Jahres ermöglicht. Der Appenzeller Obrigkeit wäre das recht gewesen. Sie verfolgte das Ziel, die Abgaben an die Kirchen im eigenen Lande zu behalten.

Ausgangslage

Im 15. Jahrhundert konnten sich die Appenzeller durch ihre Freiheitskämpfe unter anderem im Jahr 1405 am Stoss und auf Wolfhalden sowie abermals 1445 an der Wolfshalden vom „Joch“ der Äbte von St.Gallen allmählich befreien. Der grösste Teil des Appenzeller Vorderlandes gehörte aber immer noch zu Kirchen im Rheintal. Auf Grund der Kirchenghörigkeit gingen namhafte Beträge ausser Landes. Das war der Obrigkeit des noch ungeteilten Standes Appenzell ein Dorn im Auge, und es sollte Abhilfe geschaffen werden.

Die Einwohner der Halbrhode Kurzenberg (spätere Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg) waren bis zum Bau ihrer eigenen Kirchen in Heiden und Wolfhalden (1652) nach Thal kirchgenössig. Die Lutzenberger blieben aufgrund der geographischen Nähe bei Thal, wo sie bis heute noch zur Kirche gehen. Die Leute vom Un-

teren Hirschberg (Gemeinde Walzenhausen) gehörten bis 1638 zur Kirche in St.Margrethen. Die Halbrhode Ober Hirschberg und Oberegg (heute Bezirk Oberegg und Gemeinde Reute) gehörte kirchlich – je nach geographischer Lage – zu Berneck, Marbach, beziehungsweise Altstätten. Mit dem Bau der katholischen Kirche 1652 auf dem Rickenbach (Oberegg) – inklusive eigener Pfarrei und Schule – und dem Bau der reformierten Kirche Reute 1687 wurden diese je eigenständig. Das heisst, die Neugläubigen (Reformierten) gehörten zur Gemeinde Reute (Appenzell Ausserrhoden) und die Altgläubigen (Katholischen) gehörten zur Rhode Oberhirschberg/Oberegg (Appenzell Innerrhoden).

Bewilligung von 1515

Der Appenzeller Söldnerführer und frühere Landammann Hans Meggeli, der sich gegen Ende des Jahres 1514 in Mailand aufhielt, um sich um die Pension (Entschädigung) für Appenzeller Söldner einzusetzen, nutzte seine guten Beziehungen zum Bischof von Pistoia (Region Toskana, Italien). So suchte er anlässlich eines Aufenthaltes in Rom um die päpstliche Einwilligung nach, am Hirschberg eine neue Kirche bauen und eine eigene Pfarrei stiften zu dürfen.

Intervention des Abtes von St.Gallen

Der Abt von St.Gallen, Franciscus (Franz) von Geisberg, erhielt bald Kunde davon. Er schrieb bereits am 7. Hornung (Februar) 1515 an seinen Agenten in Rom, Doctor Kaspar Wirth. In diesem Schreiben beauftragte der Abt seinen Vertrauten, nähere Erkundigungen einzuholen und zu versuchen, die Sache nach Möglichkeit zu hintertreiben, sollte der Brief des Papstes noch nicht ausgefertigt worden sein. Wäre dies jedoch bereits geschehen, so möchte er danach trachten, von Seiner Heiligkeit eine Erklärung zu erwirken, „wonach die Absicht nicht ‚gewaltet‘ habe, dem Gotteshaus zu schaden“. Dem Abt ging es nicht um religiöse Bedenken, sondern einzig darum, seine Einkünfte nicht zu verlieren. Da die betroffenen Kirchen im Rheintal dem Kloster St.Gallen gehörten und dessen Lehen waren, würde das Kloster diese Zinsen und Zehnten verlieren, und als Folge keinen Vikar mehr ernähren

können. Der Abt fürchtete auch um seine Privilegien bei der Kirche zu Herisau.

Die Antwort ist nicht bekannt. Man muss aber davon ausgehen, dass sie nicht im Sinne des Abtes ausfiel. Denn er beklagte sich am 16. April 1515 bei den Abgesandten der eidgenössischen Orte, die an diesem Tag in St.Gallen tagten, über dieses Geschäft. An der nächsten Zusammenkunft der Eidgenossen am 12. Brachmonat (Juni) desselben Jahres in Luzern beschwerten sich die Appenzeller, dass Personen ohne Befehl der Obrigkeit herumzogen, um für den Bau ihrer Kirche zu betteln. An der folgenden Sitzung zur Jahresrechnung in Baden beklagte sich Hans Schobinger, Vogt zu Oberberg (bei Gossau), im Namen des Abtes von St.Gallen erneut über diesen Bau. Die Eidgenossen ersuchten deswegen den Appenzeller Gesandten, Heinrich Lener, „er möchte seine Herren bere-den, dass sie freiwillig von dem Bauen ‚abstehen‘, widrigenfalls aber die Sache ihnen zu gütlicher oder rechtlicher Entscheidung übergeben“.

Die päpstliche Bulle vom 6. Brachmonat 1519

Wahrscheinlich als Folge der Kriegsdienste, welche die Appenzeller 1518

Der Inhaltsvermerk auf einer Abschrift aus dem 17. Jahrhundert, der mehrseitigen päpstlichen Bulle von 1519 (Stiftsarchiv St.Gallen).

dem Papst geleistet hatten, und dank dem freundschaftlichen Verhältnis mit dem päpstlichen Legaten und Bischof von Pistoia, Anton Pucci, kamen

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Ausschnitt aus „Charte der Vogteien und Pfarreien im 14. Jahrhundert von Obrist Merz“ (ca. 1830).

sie ihrem Ziel näher. In einer Bulle (päpstliche Urkunde) vom 6. Brachmonat (Juni) 1519 bewilligte Papst Leo X. auf Gesuch der Ammänner und übrigen Einwohner des Standes Appenzell den Bau einer neuen Pfarrkirche mit Turm, Glocken, Taufstein, Kirchhof, Sakristei etc. in der Rhode Hirschberg. Die Appenzeller begründeten ihr Gesuch damit, dass etwa 600 Seelen unter ihnen, die in Altstätten, Marbach, Berneck, St. Margrethen und Thal kirchhörig sind, darunter Greise, Kranke, schwangere Frauen etc., wegen der grossen Entfernung, besonders im Winter den Gottesdienst nicht besuchen können. Papst Leo X. weist der neuen Pfarrkirche in der Rhode Hirschberg die genannten Leute als Untertanen und die von ihnen bisher an die andern Kirchen entrichteten Abgaben als Widum (Einkommen) zu und überträgt Appenzell, nachdem sie die Einkünfte bis zu einem Drittel erhöht hatten, das Patronatsrecht. Die Kirche für die beiden Halbrhoden Kurzenberg und Hirschberg sollte auf

der Südseite vom Hof Altenstein, am Hirschberg gebaut werden. Ob damit der flache Bergrücken „Auf dem Berg“ (nach Karte Eschmann 1850) gemeint war oder doch eher das Gebiet Schitter-Hirschberg, ist nicht bekannt. Jedenfalls war der Standort ziemlich

Ein möglicher Standort der Kirche, die flache Liegenschaft Berg zuoberst auf dem Hirschberg.

genau in der Mitte des Gebiets der Appenzeller gewählt, welche ins Rheintal zur Kirche mussten (vgl. Kartenausschnitt „Charte der Vogteien und Pfarreien im XIV. Jahrhundert“ von Obrist Merz ca. 1830).

Gleichzeitig gab der Papst den Bischöfen von Konstanz und Pistoia den Befehl, den Appenzellern in dieser Sache behilflich zu sein. Bischof Hugo von Konstanz erfüllte diesen Befehl so „treulich“, dass er bereits am 22. August 1519 Abt Franz von St.Gallen eine Abschrift der ihm durch seine „procuratores“ (Beauftragte) in Rom geschickte Kopie der päpstlichen Bulle zusandte: „so amman und die ynwohner des landts zu Appenzell von bapstlicher hailigkait ussgepracht haben sollen“, damit er von dem Vorhaben unterrichtet sei und Schaden, der ihm daraus entstehen würde, abwenden könne. In einem Begleitbrief erwähnt der Bischof noch: „Doch möge der Abt, um Unwillen der Appenzeller gegen den Bischof zu verhüten, nichts von der Warnung verlauten lassen“.

Der Abt wandte sich ohne Verzug an die Eidgenossen, die beide Parteien am 26. Weinmonat (Oktober) 1519 nach Zürich bestellten. Hier beehrten sie von den Appenzellern eine Erklärung: „ob sie freiwillig vom Baue abstehen oder sich einem rechtlichen Spruche unterwerfen wollen“, worauf diese versprachen, einstweilen in der Sache stille zu stehen. Im Geheimen hofften die Appenzeller auf eine bessere Gelegenheit.

Schlussbetrachtung

Man kann sich mit Recht die Frage stellen, warum die Appenzeller in dieser Angelegenheit weniger forsch und bestimmt auftraten und relativ schnell einlenkten; waren sie doch nicht als die Folgsamsten bekannt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 1519 eine verheerende Pest-Epidemie grassierte: „und in der Eidgenossenschaft so viel Volck aufgerieben“ wurde. Eine weitere Hypothese ist die, ab 1520 herrschende Uneinigkeit unter den Eidgenossen und den Appenzellern über die Frage, ob sie in Zukunft den Papst und den Kaiser, oder aber Frankreich als Söldner unterstützen sollten. Immerhin was das die grösste und wichtigste Einnahmequelle, Ein wichtiger Einfluss war aber andererseits, das sich ab 1522 allmählich auch im Appenzellerland verbreitende Gedankengut der Reformation. Dadurch erachtete ein grosser Teil der Bevölkerung den Bau einer vom Papst bewilligten Kirche nicht mehr als vordringlich und erstrebenswert.

Die Hoffnung auf eine eigene Kirche lebte aber an manchem Ort noch lange weiter. Eine Kirche im Gebiet Kurzenberg/Hirschberg hätte vermutlich punkto Entwicklung einiges bewirkt.

Die Obrigkeit erwartete damals, dass nach dem Bau einer Kirche neue Häuser im Bereich der Kirche gebaut, und der Standort aufgewertet und gestärkt würde. Und auch die über hundert

Jahre später im Zusammenhang mit dem Bau der Kirchen in Heiden und Wolfhalden entbrannten und viele Jahre dauernden Unstimmigkeiten,

die zwischen den sich rivalisierenden Parteien (Familien) entstanden, hätten dadurch vermieden werden können.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- Geschichte der Gemeinde Kurzenberg von Ernst Züst, 1991
- Appenzeller Urkundenbuch II. Band von Dr. Traugott Schiess, 1934
- Zellweger Geschichte, 1836
- Charte der Vogteien und Pfarreien von Obrist Merz, ca. 1830
- Neue Appenzeller Chronik, Gabriel Walser, 1740 Stiftsarchiv St.Gallen

Die Ramstelhöhle – Eine vergessene Welt

Anfang November letzten Jahres wagte sich die Projektgruppe Naturerlebnisraum, zusammen mit Willy Scherfer, in die Tiefen der Ramstelhöhle in Mohren. Die heute in Vergessenheit geratene Höhle war vor rund 100 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Lausbuben. Laut Nachforschungen von Tim Walker ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sich bei der etwa 100 Meter langen Höhle um einen Fluchtweg von der Burg Neu-Altstätten und der Burgruine Hoch-Altstätten handelt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Höhle eine natürliche Kluft im Kalksandstein ist.

Bewaffnet mit Taschenlampen, gutem Schuhwerk und alten Kleidern wagten wir den steilen Abstieg in die Dunkelheit. Durch den relativ engen Eingang gelangten wir nach wenigen Metern in den hohen aber eher schmalen Höhleneingang, welcher für die ganze Höhle typisch ist. Auf dem ca. 100 Meter langen Weg nach unten

hatten wir eine Höhendifferenz von 28 Metern zu überwinden. Dabei gab es verschiedene Herausforderungen zu bewältigen, da die Höhle teilweise sehr eng und der Boden sehr rutschig war. Mit Hilfe einer eingebauten Leiter und einem Kletterseil gelang uns dieser Kletterakt aber relativ problemlos. Am Ende der Höhle trugen wir stolz das Datum und unsere Namen in das Höhlen-Buch ein. Die Waghalsigen

unter uns wagten sich noch kriechend durch ein schmales Loch in einen weiteren, kleinen Hohlraum, welcher das definitive Ende der Höhle markierte. Anschliessend trat die Gruppe den Rückweg an. Alle waren heilfroh, als wir wieder oben am Tageslicht waren.

Den Nachmittag liessen wir, bei einem feinen Vesperplättli im Restaurant Rose, ausklingen. Es ist davon abzuraten die Höhle ohne kompetente Führung zu betreten, da der Abstieg doch nicht ganz ungefährlich ist.

**Arbeitsgruppe Naturerlebnisraum,
Reto Rechsteiner**

Das Rezept: Sauerkrautrollen

Zutaten (für 4 Personen)

- 500 g gekochtes Sauerkraut
- 8 Schinkentranchen
- 120 g geriebener Greizerkäse
- 2 Becher Saucenrahm
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
- Paprika
- Curry

Zubereitung

1. Das gekochte, kalte Sauerkraut auf die Schinkentranchen verteilen und einrollen.
2. Den Saucenrahm und den geriebenen Käse in eine Schüssel geben, mit Salz, Pfeffer, Paprika und einer Messerspitze Curry würzen. Gründlich verrühren.
3. Die gefüllten Schinkenrollen in eine Gratinform geben und den Rahmguss darüber verteilen.
4. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 30 Minuten überbacken. Heiss servieren.

Als Beilage eignen sich Salzkartoffeln am besten.
Remo Ritter

Steine erzählen

Was, ich als Stein darf dir etwas aus meinem „Leben“ erzählen? Unglaublich? Oder doch nicht? Gerne gebe etwas von meiner Vergangenheit mit auf deinen Weg in deine ach so kurze Zukunft.

Ich liege nun schon seit Jahrtausenden in deiner unmittelbaren Nähe – wie auch meine Kollegen, egal, ob du in Mohren, im Dorf, im Schachen, auf dem Hirschberg oder anderswo wohnst. Manchmal stehst du über mir, platzierst mich um – oder seit einer kurzen Zeitspanne werden wir Steine auch ab und zu bequem auf Transportkarren „umgesiedelt“.

Ob du es glaubst oder nicht, nicht immer war ich hier. Ich durfte aber schon lange vor dir den Platz in Reute einnehmen. Auch ich habe Verwandte. Aber zuerst stelle ich mich vor. Ich heisse Nagelfluh, meine Verwandten Sandstein und Molassemergel. In meinen Jugendzeiten sah und spürte ich das Meer. Ich bin nur ein Zerfallsprodukt der Alpen.

Meine absolute Entstehung – wie auch die deinige – dürfte im Urknall vor 13 Milliarden Jahren zu suchen sein. Da dürftest du dich ja wohl besser auskennen. Wissen, vielleicht Scheinwissen, ist ja eure Stärke.

Zur Entstehung von Nagelfluh oder von Sandstein ging eine Ablagerung von Material an Land oder im Meer voraus. Die für mich zuständige Ablagerung wird der klassischen Ablagerung zugeordnet.

Ich und meine Gefährten liessen als einzige Gesteine Fossilien zu. Ich hatte Glück während meiner Entstehung. Die Einwirkung von hohem Druck oder hoher Temperatur während der gesamten – ich nenne dies geologischen Geschichte – war nicht gegeben, sonst wäre eine Veränderung von mir, allgemein des Gesteins um mich herum, eingetreten und man müsste mich zu den Umwandlungsgesteinen zählen. Gneis vertritt jene Entstehungslinie. Gerne berichte ich dir auch noch von einer dritten Gruppe, von den magmatischen Gesteinen, welche wohl die ursprünglichsten sein dürften. Hoffentlich kennst du den Granit, der in

den Alpen vorkommt. Somit hätten wir die drei Gruppen. Ich weiss um dein kurzes Gedächtnis und zähle sie dir gerne zusammenfassend nochmals auf. Es sind dies die **magmatischen Gesteine**, die **Umwandlungsgesteine** und die **Ablagerungsgesteine**. Weisst Du noch, zu welchen ich gehöre?

Nagelfluh, Sandstein und Mergel

Als **Nagelfluh** bin ich stolz auf meinen zweiten Namen. So werde ich auch als **„Beton des lieben Gottes“** genannt. Sandstein hat es meines Wissens verpasst, von euch mit einem liebkosenden Ausdruck erwähnt zu werden.

Ich bin in den Alpen entstanden. Flüsse transportierten mich ins Vorland und lagerten mich dann im „Molassetrog“ ab. Aus verschiedenem Geröll – wie du es nennst – bin ich zusammengesetzt, so aus Granit und Kalkstein oder anderen „Stoffen“, dann wurde ich verkittet und verfestigt zu einer feinkörnigen Grundmasse und bilde nun nach dem Transport in deine Heimat mit unzähligen Artgenossen Rippen und Stufen.

Sandstein, mein Compagnon, kommt wie ich im Mittelland und Voralpen vor, ist auch ein Ablagerungsgestein, entstanden in Flussrinnen und im Meer und setzt sich überwiegend aus Quarzkörper und Gesteinsbruchstücken zusammen, und ist meist kalkig zementiert. Er kann grau, seltener rot, grün und gelb sein und ist feinkörnig. Sandstein wurde oft als Mauersteine, Fassadenplatten oder als Wegbelag verwendet – in jener Zeit, als dir noch keine Kunststoffe bekannt waren.

Ich wäre überheblich, wenn ich meinen zweiten Compagnon hier ignorieren würde, auch wenn er dir vermutlich viel weniger in Erscheinung treten dürfte. Es ist der Molassemergel. Entstanden ist er ebenfalls in Flussebenen und im Meer. Er ist sehr feinkörnig – nicht wie ich – und besteht aus einem Gemisch aus Calcit, Ton und weiteren Mineral- und Gesteinskörnchen, hat ein vielfarbiges, geschichtetes Aussehen, ist dicht, aber nach der Verwitterung an der Erdoberfläche weich und wird verwendet als Ziegeleiprodukt.

So, nun weisst Du vieles von mir, aber noch lange nicht alles. Ich überlebte so manche Zeiten, unter anderem all die Eiszeiten, war selbst hier in Reute

überdeckt von einem dicken Eispanzer und trug kaum Schaden davon. Bevor Deine Vorfahren vor etwa 800 Jahren, im 13. Jahrhundert, Besitz über Land in Reute ergriffen, fristete ich mein Dasein über Jahrhunderte mit Bären und Wölfen und anderen Tieren, nach deinem Dafürhalten wohl mit wilden Tieren. Ich muss dir wohl nicht sagen, dass du selbst Hinweise gibst über die ehemalige Anwesenheit jener Tierwelt, die dir heute wohl unbeliebt erscheint. Ich rufe gerne in Erinnerung, dass Du ein Wolfstobel kreierte hast und im Kantonswappen einen Bären führst. Schon vergessen?

Nun, wo findest du mich? Du findest mich überall in der Gemeinde, bei jeder Baustelle, in Steinbrüchen. Schön trete ich momentan in Erscheinung auf der Passhöhe Knollhausen, zwischen Mohren und Steingacht. Du musst nur die Augen öffnen und staunen.

Leider verursache ich vielleicht hie und da Leid, wenn ich ins Gleiten komme, oder wenn du oder deine Artgenossen etwas umgestalten möchte. Lieber Mensch, als Wurfgeschoss bin ich nicht zu gebrauchen. Ich und meine Artgenossen helfen dir aber gerne bei baulichen Veränderungen der Naturlandschaft. Ich bin aber nicht erfreut, wenn ihr „Fremdelemente“ wie Abgase oder übermässige Hitze über mich entfaltet. Bedenke, dass auch ich gerne meinen Platz in Zukunft so einnehmen möchte, wie er während Jahrmillionen war. Bedenke, dass jede Veränderung dir aber mehr schaden wird als mir. Ich kann vermutlich auch dann weiter „existieren“, wenn ihr euch selbst ausrottet.

Paul Furrer-Bischofberger, Chur

Weltweit erblindet alle 10 Sekunden ein Mensch.

Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

Thomas Eugster
Mohren
9411 Reute

Jugileiter, aktiver Turner, OK-Präsident des Rütiger Dorffestes vom August, Offizier der Feuerwehr Oberegg-Reute, Präsident des Silvestervereines Oberegg-Reute, in der Feldschützen-gesellschaft Reute und in der Arbeits-gruppe Vereine von Reute miteneand... „Hast du überhaupt noch freie Zeit?“ Thomas Eugster schmunzelt: „Ich bin gerne in Vereinen. Alleine zu biken oder vor dem Fernseher zu sitzen ist nicht meine Welt.“

Jugi und TV Reute

Vor allem die Jugend hat es ihm ange-tan. Thomas schwärmt: „Jugileiter zu sein ist etwas sehr Bereicherndes. Ich habe dies jetzt rund 14 Jahre getan und gebe den Jugichef in jüngere Hände, leite aber weiterhin.“ Zurzeit „boomt“ die Jugendriege. Rund 30 Kinder be-suchen die grosse und die kleine Jugi. Mit mehr Kindern können die Turn-stunden interessanter gestaltet und Wettkämpfe besucht werden. Thomas freut sich: „Diese jungen Menschen sind später die Stütze des Vereines.

Leider entspre-chen die rund 30 Kinder nur 50 % der möglichen Anwärter. Es bestände noch Steigerungspo-tenzial...“ Gerne liebäugelt er auch mit einer grö-sseren Turnhalle, die mehr Mög-lichkeiten böte. Besonders schwierig ist der Übergang in die Aktivriegen. Es ist jedermann willkommen. An Wettkämpfe und Turnfeste werden alle mitgenommen – unabhängig von ihrer Leistung. Natürlich gehören klei-nere Hänseleien bei wenig Punkten auch dazu. Wichtig ist aber, im Team etwas zu wagen. Hier kann Teamfä-higkeit geübt werden, was im Beruf je länger je wichtiger wird.

Chance für die Zukunft

Thomas packt die einmalige Chance nächstens für ein Jahr ins solothur-nische Grenchen zu gehen. Dort kann er sich als „Beschichter“ weiterbilden und wenn alles klappt, hat er die Möglichkeit, die neu zu gründende

Niederlassung in der Ostschweiz selb-ständig zu leiten. „Etwas mulmig ist mir schon. Lasse ich doch während der Woche all meine Freunde und Kollegen zurück.

Das Jahr wird aber schnell vergehen. Dies bedeutet auch, dass ich bei den Vereinstätigkeiten zurückstecken muss“, bedauert Thomas.

Silvesterverein Oberegg-Reute

Am Anfang waren vier Feuerwehr-leute, die „verhöcklet“ sind. Es kam die Idee auf, Ende Jahr eine Party zu feiern nachdem der prophezeite Un-tergang nach Maya-Kalender nicht erfolgte. Zwischenzeitlich haben Andy Heierli, Reto Federer, Florie Mabillard, Emanuel Geiger, Christian Ganten-bein, Thomas und viele Helferinnen und Helfer schon zwei Jahre jeweils die Après-Ski-Party mit rund 200 und die Silvesterparty mit rund 140 Gästen organisiert. „Dieses Jahr habe ich erstmals nicht alle Teilnehmenden gekannt. Ein gutes Zeichen.“ Auch tolle Ideen unterliegen dem Papierkram. So mussten die sechs Wackeren einen Verein gründen, um die Haftung zu

klären, den Auftritt nach aussen zu verbessern und ein Konto zu eröffnen. Für uns Gäste hat es sich gelohnt. Die nächste Après-Ski-Party steigt am Samstag, 27. 12. 2014 und auch die Sil-vesterparty verspricht eine Mischung aus feinem Essen, guten Gesprächen und Anstossen.

Feuerwehr Oberegg-Reute

Thomas gehört als Offizier der Kom-mandogruppe an. Die Übungen sind jeweils am Montagabend. Thomas findet dies einen guten Tag, so kann er trotzdem am Freitag in den Aus-gang... Die gesamte Feuerwehr um-fasst rund 80 Leute. Auch hier gefällt ihm das Zusammenarbeiten mit Obereggern und Rütigern. Bei Ern-steinsätzen – wie kürzlich bei einem Unfall im Eschenmoos geschehen – werden nicht zwingend alle Feuer-wehrleute aufgeboden. Thomas findet die Anzahl Einsätze verkraftbar. Ein weiteres Hobby nebenbei.

Die gescheitesten Schweizer

Wer kennt sie nicht, die Sendung von Radio SRF 3 „Uri, Schwyz und Unter-gang“? In diesem Kantons-Duell mit Prominenten haben sich schon etliche Rütiger erfolgreich versucht. Thomas Eugster trat gegen René Rindlisbacher an und gewann mit 19:14 Punkten. Dies brachte ihm das Plakat „Hier wohnen die gescheitesten Schwei-zer“ ein. In Mohren aufgestellt, war es schon bald verschollen. Wie sich herausstellte, fand ein anderer Spiel-teilnehmer, das Plakat gehöre an einen prominenteren Ort (Speicher) nicht nach Mohren, wo jeden Tag nur fünf Autos fahren...

OK-Präsident des Rütiger Dorffestes

Der Turnverein Reute ist auf dem Weg zu neuen Ufern. So findet dieses Jahr keine Abendunterhaltung sondern ein Rütiger Dorffest statt. Und zwar am Samstag, 30. August 2014. Am Spielnachmittag kann sich Jung und Alt amüsieren, am Abend wird das Unterhaltungsprogramm durch das Duo „Messer und Gabel“, mit dem Jodelchor Teufen und Tanzmusik be-reichert.

Thomas Eugster sagt richtig: „Heimat ist da, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns kennen und wo wir etwas bewe-gen können...“

Esther Rechsteiner

Pöschelibenders Winterquartier

Auf Esther Rechsteiners Anfrage, ob man dem Pöschelibender im Spätherbst-Winter im Städeli in der Liegenschaft Sonderegger-Langenegger Gastfreundschaft gewähren würde, kam natürlich eine Zusage. Herr Zweifel suchte bei der Platzierung dann sorgfältig nach dem besten Standort und wurde dabei weder von Nachbarn noch von Passanten beobachtet. Längere Zeit lebte der Pöschelibender denn auch völlig unbemerkt unter dem Nussbaum neben dem Haus. Bis das November-Feeschter erschien.

Und erst auf dem Bild bemerkte die Nachbarin, Paula Holderegger, die den Langeneggers bei deren Abwesenheit jeweils Haus, Katze und Briefkasten betreut und fast täglich am Haus vorbei geht, dessen scheinbar schon längere Anwesenheit. Sogleich gab sie ihre Entdeckung an Esther Rechsteiner weiter.

Eingeschnit

Dann kam plötzlich der grosse Schnee, und der arme Pöschelibender wurde völlig eingeschnit. Beat Langenegger grub ihn aus und gab ihm vorübergehend beim Hauseingang eine Bleibe. Später stellte er ihn wieder an den ursprüng-

lichen Ort zurück, aber vorsichtshalber auf einen Sockel.

Scheinbar war das keine so gute Idee, denn am 23./24. Dezember kam der grosse Föhnsturm, warf den armen Pöschelibender zu Boden und fegte seine Unterlage, bisher auf Nimmer-Wiedersehen, irgendwo in den Wald hinunter.

Das beweist, und es ist auch logisch: Pöschelibender leben und „arbeiten“ lieber im Sommer als im Winter.

**Trudi Langenegger-Eugster
Städeli, Schachen**

Pöschelibender – wo ist er jetzt?

Unser Pöschelibender durfte die Gastfreundschaft von Trudi und Beat Langenegger im Städeli 186, Schachen, geniessen. Vielen Dank! Als erster entdeckte ihn Erwin Bühler, Schachen. Trostpreise gingen an Päuli Holderegger, Städeli 183 und Margrit Geiger, Spielbergstrasse 2, Obereggen. Wir gratulieren!

Zwischenzeitlich wurde unser Pöschelibender wieder eingeladen. Diesmal darf er in einem sonnigen Weiler logieren. Hier herrscht reges Treiben: Viele Wanderer und Fussgänger mit Hunden gehen hier vorbei.

Beim nahen Stall sind Kälbli und seltene Schwarzkopfschafe zu sehen. Wo ist er jetzt? Bitte Meldung an esther.rechsteiner@bluewin.ch oder Telefon 071 891 52 84 um den Überraschungspreis zu gewinnen.

Eine Lesermeldung auf der Homepage des Rütiger Feeschter

Besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit dem Rütiger Feeschter. Bin ein begeisterter Leser und Rütiger Bürger (aufgewachsen alte Post Reute). Herzliche Grüsse aus dem Basbiet, Ernst Keller.

**Erfahren Sie mehr über
unser Rütiger Feeschter
im Internet
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch**

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2014

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2014.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2014 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2012. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohn-gemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2014 bei der AHV-Zweigstel-

le des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Volkstheatersaison heiter gestartet: «De Goldhamster» feiert Premiere vor ausverkauftem Haus – Gelacht wird viel

Drei Jahre sind es her, seit der Dramatische Verein Oberegg mit «Zrugg vom Himmel – Schacher Sepp II» für Furore sorgte. Nun setzt er mit dem «Goldhamster» von Josef Brun einen weiteren Akzent in der Reihe heiterer Stücke, wie sie ein breites Publikum schätzt.

Die Vorzeichen stehen gut: Die acht geplanten Vorstellungen im Januar waren zu neunzig Prozent ausverkauft, bevor sich der Vorhang erstmals hob. Das darf als Vertrauensbeweis an den Gastgeber gewertet werden. Bereits wurde eine Verlängerung beschlossen.

Gier als menschliche Schwäche

Wer den Titelgeber zum Stück erleben will, muss rechtzeitig da sein, denn der «Goldhamster» (Bruno Stark) stirbt bereits am Ende des ersten Akts – nicht an seinem Magengeschwür, nicht an den Folgen der gefürchteten Operation, sondern hinter den Kulissen durch die Hand eines Meuchelmörders. Der hat es auf jenen Goldschatz abgesehen, den der komische Kauz zeitlebens angehäuft und just an diesem Tag seinem Nachbarn Zacharias übergeben hat. Er soll ihn verstecken in der Ramselhöhle bis zur Rückkehr des Besitzers aus dem Spital.

Unglückliche Umstände führen dazu, dass er unter Tatverdacht das Weite suchen, seine schwangere Frau schutzlos zurück lassen muss. Zwei Jahrzehnte später kehrt er als strammer Kapitän zur See – zunächst unerkannt – zurück. Die Dinge nehmen ihren Lauf, am Ende löst sich alles in Minne auf. Nur der Böse kommt nicht ungeschoren davon.

Heiterkeit geht vor

«De Goldhamster» ist ein Volksstück in drei Akten von Josef Brun, der sich eine Aufführung in Oberegg nicht entgehen lassen wird. Abermals hat Regisseur Fredy Kunz den Stoff auf örtliche Verhältnisse und nach den Bedürfnissen des Dramatischen Vereins umgeschrieben. In seiner Version tritt das Drama – immerhin geschieht ein Mord, und eine junge Familie wird auseinandergerissen – deutlich in den Hintergrund. Das Stück lebt von heiteren Dialogen und träfen Sprüchen; Situationskomik

Finale: Der Hotelportier führt den verletzten Bösewicht – auch nur Bagage – mit seinem Wägel ab.

kommt beim Publikum zurzeit offensichtlich gut an.

Sie sorgen für sichere Lacher

In der Hauptrolle ist Tim Haas (Zacharias/Käpten Tscho) zu sehen. Er bewegt sich souverän durch jede Menge Text und betört die Frauenwelt Gitarre spielend mit Seemannsliedern. Den «Goldhamster» gibt Bruno Stark, und Sepp Rohner brilliert als arbeitsscheues Unikum, dem Respekt gegenüber jedermann und -frau ein Fremdwort ist. Guido Fürer spielt den ausgemachten Bösewicht, und Beat Hohl in der Rolle des Hotelportiers darf als Entdeckung des Abends bezeichnet werden. Seine hochnäsige Art und der betont distanzierte Umgang mit allem, was nicht koscher ist, trug ihm bereits anlässlich der Premiere einen Sonderapplaus ein.

Doris Eugster, Conny Nussmüller und Bea Aragai bringen die erwachsen-weibliche Note in – Opportunismus inbegriffen – auf die Bühne, und Anna Fürer

(Zweitbesetzung Marita Mullis) ist für gemeinsam mit Michael Sonderegger für jugendlichen Liebreiz besorgt.

Distanz zum TV-Einheitsbrei

Das Volkstheater hebt sich betont und bewusst ab von Fernsehfilmen und Kinodramatik. Die einzelnen Rollen leben von Überhöhung, denn ihre Aussage muss bis in die hinterste Ecke des Saals Wirkung erzielen. Gebunden an den räumlich beschränkten Rahmen der Bühnenfläche und mit begrenzten Möglichkeiten bezüglich Dekor sind es primär die Personen, die für den nötigen Schwung sorgen. Genau dieser Zuschnitt ist es erfahrungsgemäss, der Publikum aus der ganzen Region anlockt.

Das Programm ist Abend füllend. In der zweiten Pause wird ein Imbiss gereicht, was dank perfekter Organisation (Festwirt Urs Breu) wenig Zeit in Anspruch nimmt.

**Text und Bild: Rolf Rechsteiner,
Appenzeller Volksfreund**

restaurant
**Sántis
Oberegg**
im schönen Appenzellerland

Gepflegte a la carte Küche und Service
Bankettgerichte | Buffets | Partyservice

Hansjörg Elmold & Philipp Elmold-Sturzenegger

Gerne verwöhnen wir Sie kulinarisch mit saisonalen Gerichten in gemütlichem Ambiente.

Öffnungszeiten

Restaurant | Montag-Freitag ab 08.30 Uhr
Samstag 09.00-12.00 und ab 17.30 Uhr
Sántisszabli | Mittwoch-Samstag ab 17.30 Uhr
Sonntag auf Anfrage

Restaurant Sántis | Dorfstrasse 15 | 9413 Oberegg | Tel. 071 891 19 35

Absenden und Jahresmeister 2013 der FSG Reute

Nach dem erfolgreichen sportlichen Saisonabschluss, dem Endschiessen Ende Oktober, konnte der Präsident Andy Heierli kurz vor Beginn der Adventszeit eine stattliche Anzahl Vereinsmitglieder und Freunde der Feldschützengesellschaft Reute in der Schützenstube zum alljährlichen Absenden begrüssen. Auf dem Programm dieses gesellschaftlichen Schlusspunktes des Vereinsjahres standen wie gewohnt neben dem Rangverlesen des Endschiessens, auch der Besuch des Samichlauses aus den Bündner Bergen und als Höhepunkt, die Verkündung der Resultate und vor allem des Gewinners der vereinsinternen Jahresmeisterschaft.

Der schön geschmückte und dank vieler Sponsoren üppig ausgestattete Gabentempel weckte grosse Erwartungen. Das spiegelte sich in den Augen der Anwesenden wider. Zuerst wurde die Spannung aber mit einem Teller voll Leckereien aus Lydias und Marlens Küche und von Pumi's Grill aufrecht erhalten. Kaum waren die Teller fein säuberlich mit Brot ausgeputzt, schritten Präsident Andy Heierli und Pascal Leber, seines Zeichens 1. Jungschützenleiter, zur Rangverkündung des Endschiessens.

Gute Resultate am Endschiessen

Insgesamt wurden an jenem Samstag Ende Oktober 137 Stiche geschossen, womit das Endschiessen 2013 wiederum ein voller Erfolg war. Das bestätigte auch die stattliche Besucherzahl während des ganzen Tages in der Schützenstube. Besonders erwähnenswert ist der Jugendstich, bei welchem sich Stefan Oggier durchsetzte. Ihm waren aber Hannes Ulmann und Chiara Tobler dicht auf den Fersen. Es ist zu hoffen, dass Stefan zu Weihnachten genügend warme Kleider geschenkt bekommen hat, denn im nächsten Jahr kann es wieder ganz anders aussehen für ihn! Bei den Damen zeigte Amadea Sturzenegger allen den Meister bzw. die Meisterin und verwies Gerda Meier sowie Bettina Mettler auf die Silber- und Bronzeplätze. Neben verschiedenen anderen Stichen wurde auch an der Ausgabe 2013 des Endschiessens der «Differenzler» mit besonderer Spannung beobachtet. Bei diesem Stich soll die vor dem Schiessen

gemachte Ansage möglichst nahe an das geschossene Resultat heran kommen, was im 300m-Schiessen nicht einfacher ist als beim Jassen. Für das bessere Resultat zählen nicht nur weniger Differenzpunkte, sondern auch die Höhe des Resultats; denn je höher das Resultat, um so schwieriger ist es zu erreichen. In dieser Kategorie war aber Sepp Kahn mit 0 (in Worten: null) Differenzpunkten eine Klasse für sich. Seine Konkurrenz hatte das Nachsehen und Manfred Holderegger (2 Differenzpunkte), Martin Marugg (4), Pumi (5) & Co. belegten die folgenden Rängen. Erwähnenswert ist auch der alljährlich durchgeführte Drei-Stände-Wettkampf, bei welchem sich jeweils fünf Schützen aus den Kantonen St. Gallen, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden in einem freundschaftlichen aber heiss umkämpften Gruppenwettkampf messen. Obwohl zwei Vertreter

Hanspeter Eugster bei der Ehrung der Schützenstubenwirtin Lydia Bühler und ihres Gemahls Erwin (von links)

aus den Kantonen St.Gallen und Appenzell Innerrhoden, nämlich Bruno Hautle und Pumi (weniger bekannt unter dem Namen Röbi Bänziger) die besten Resultate erzielten, gewannen die Vertreter des Standes Appenzell Ausserrhoden diese Konkurrenz souverän, da sie im Durchschnitt einfach gleichmässiger und somit durchs Band besser trafen.

Der Gewinner der Jahresmeisterschaft

Nachdem der Samichlaus mit träfen Beiträgen aus Peter Inauens unversiegbarem Flonder Geistesschatz die Anwesenden aufheiterte (grösstenteils zumindest – einigen war das Lachen, trotz fehlendem Schmutzli doch noch

Jahresmeister Hanspeter Walser, umrahmt von seinen Verfolgern Manfred Holderegger (links) und Erwin Bühler. Ganz rechts der Präsident Andy Heierli.

vergangen), konnten der Präsident und sein Jungschützenleiter dazu schreiten, den Jahresmeister 2013 zu erküren. Aus zehn externen Schiessen und fünf „internen“ Wettkämpfen, darunter auch das Bundesprogramm und das Feldschiessen, wird der Jahresmeister aus den teilnehmenden Schützinnen und Schützen ermittelt. Obwohl ihm seine Verfolger Manfred Holderegger und Erwin Bühler dicht auf den Fersen waren, konnte sich Hanspeter Walser schlussendlich durchsetzen und die

Jahresmeisterschaft mit einem Spitzenwert von über 90 Prozentpunkten für sich entscheiden.

Dank dem Wirteehepaar Bühler

Kurz vor dem Ende des offiziellen Teils durfte Ehrenpräsident Hanspeter Eugster das Wort ergreifen und zur Ehrung des scheidenden Wirteehepaars der Schützenstube, Lydia und Erwin

Bühler, schreiten. Mit kurzen Worten, aber blumigen Sätzen liess er die Jahre ihres Wirkens in der Schützenstube Revue passieren und konnte Lydia und Erwin offiziell für ihren jahrelangen, unermüdlichen Einsatz im Namen des ganzen Vereins danken. In Marlen Oggier hat die Schützenstube glücklicherweise eine neue würdige und sehr engagierte Betreuerin gefunden. Nachdem nun alle Anwesenden mit Preisen eingedeckt waren und die zu Ehrenden ihre verdiente Huldigung erhalten hatten, konnte der Abend mit anregenden Gesprächen und fröhlichem Lachen in der Rütiger Schützenstube ausklingen.

Bilder: Fredi Niederer

(stu)

1|2014

13

100 Tage im Amt als Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg

Frau **Regula Schibli**, wohnhaft in Oberegg, ist seit dem 1. Juni 2013 Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg. Sie blickt in diesem Interview auf eine intensive Startphase zurück und erzählt von den Visionen in ihrem Amt.

Liebe Regula, du hast nun die ersten 100 Tage deiner Amtszeit als Präsidentin hinter dir. Wen dürfen wir hier in unserer ländlich geprägten Kirchgemeinde Reute-Oberegg als Präsidentin willkommen heissen?

Regula Schibli:

Ich bin in Zürich geboren und in Triest dreisprachig aufgewachsen. Meine Mutter ist Schweizerin, mein Vater Amerikaner und die Schulen besuchte ich in Italien. Ich bin verheiratet, mein Mann hat drei Kinder in die Ehe mitgebracht und wir werden im April 2014 zum zweiten Mal Grosse Eltern. Darauf freuen wir uns sehr.

Ich bin vielseitig engagiert. Von Oberegg aus vertreiben mein Mann und ich italienische Weine und Spezialitäten. In Zürich bin ich tageweise als Hunde-Ausbildnerin tätig. Zwischendurch leiste ich Fahrdienste für das Rote Kreuz und engagiere mich im Unterstützungsverein und beim Besucherkreis unserer Kirche sowie bei der Winterhilfe AI für den Bezirk Oberegg. Meine Hobbies sind Hunde, Musik, lesen, kochen und meinen Mann und unsere Gäste verwöhnen.

Als Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg liegt mir eine ehrliche Kommunikation besonders am Herzen und ich habe immer ein offenes Ohr und eine offene Tür für persönliche Anliegen.

Alle Menschen in der Kirchgemeinde sind mir wichtig – unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft und ihrem Alter. Denn ich habe festgestellt, dass die Grundbedürfnisse und Wünsche der Menschen auf der ganzen Welt die gleichen sind. Darauf lasse ich mich gerne ein.

Wir von der Kirchenvorsteherschaft (Kivo) schätzen deine Arbeit sehr. Dank deiner gerechten, ehrlichen und direkten Art ist es angenehm, mit dir zusammen zu arbeiten. Wie hast du deine Anfangszeit bei uns erlebt?

Regula Schibli:

Meine Anfangszeit war ein Sprung ins kalte Wasser: spannend, sehr turbulent, lebhaft, anregend und farbig. Obwohl ich Mitglied der Pfarrwahlkommission war, habe ich Neuland betreten, denn ich habe keinerlei Erfahrungen für ein solches Amt mitgebracht.

Angenehm überrascht war ich von der guten Zusammenarbeit und dem Zusammenhalt in der Kirchenvorsteherschaft. Den respektvollen Umgangston schätze ich sehr. Ich habe Freude an meinem neuen Amt und diese Arbeit wäre ohne das Vertrauen der Mitglieder unserer Kirchgemeinde nicht möglich.

Deine Arbeit als Präsidentin ist sehr vielseitig. Du bist gefordert, den Überblick über alle Ressorts haben. Zusätzlich bist du Präsidentin des Unterstützungsvereins, Mitglied der Baukommission und Teilnehmerin an den Präsidiumskonferenzen. Auch im Besucherkreis der Kirchgemeinde engagierst du dich. Wie schaffst du es, dies alles zu bewältigen?

Regula Schibli:

Ich versuche, eins nach dem anderen zu machen. Ich verschaffe mir zuerst

einen Überblick, um die Zusammenhänge und die Dringlichkeiten zu verstehen. Ich bin eine pragmatisch denkende Frau und arbeite gerne lösungsorientiert. Wenn ich etwas nicht kenne oder verstehe, dann frage ich so lange nach, bis ich eine für mich plausible Antwort gefunden habe. Diese neu gewonnenen Informationen leite ich gerne weiter oder lasse sie direkt in Projekte einfließen. Dabei ist es notwendig, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Ich bemühe mich, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich habe einen starken Gerechtigkeitsinn und bin sehr direkt. Ich hoffe, niemanden damit zu verletzen.

Welcher Bereich deiner Tätigkeit gefällt dir besonders gut?

Regula Schibli:

Mir gefallen die Kontakte mit verschiedenen Menschen, egal welchen Alters und welcher Herkunft sie sind. Die vielseitigen Aufgaben sind eine Herausforderung und gleichzeitig sind sie sehr spannend. Nicht so sehr begeistern vermag ich mich für administrative Belange.

Welche Pläne und Wünsche hast du für die Zukunft der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg?

Regula Schibli:

Vorab eine persönliche Anmerkung: Ich schätze die enge Zusammenarbeit mit Pfarrerin Martina Tapernoux, die ich als Glücksfall für unsere Kirche bezeichne. Ich freue mich, dass die Gottesdienste und Anlässe unserer Kirchgemeinde wieder vermehrt Anklang finden und die Kirche sich wieder zu füllen beginnt.

Für meine Arbeit setze ich zwei Schwerpunkte:

1. Kein Mensch sollte allein sein. Ich wünsche mir, dass unsere Kirche Ansprechpartner für alle Menschen unserer Kirchgemeinde ist, bleibt oder wird und dass wir uns als Gemeinschaft zusammen weiter entwickeln. Wir wollen ein offenes Ohr und „Gschnpüri“ für die Mitmenschen haben und sind offen für Wünsche, Anregungen oder Kritik. Selbstverständlich wird jedes

Anliegen mit der nötigen Diskretion behandelt.

2. Ich möchte die Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit Doris Stahel (Ressort Jugend) weiter ausbauen. Es ist mir ein Anliegen, unsere jungen Gemeindemitglieder dort abzuholen, wo sie gerade stehen, ohne sie in irgendein kirchliches Schema drücken zu wollen. Sie sollen unsere Gemein-

schaft positiv erleben. Ich hoffe, dass sie gute Erfahrungen machen und dass sie schöne und wertvolle Erlebnisse ins Leben mitnehmen. Die jungen Leute sollen wissen: Wo immer es sie später hinzieht, es ist überall auf der Welt möglich, in einer evangelisch reformierten Kirche Heimat zu finden.

Für deine Zukunft wünsche ich dir alles Gute mit vielen tollen Begegnungen

in unserer Kirchgemeinde. An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen der Kirchenvorsteherschaft für dein grosses Engagement. Das intensive Gespräch mit dir war für mich persönlich eine grosse Bereicherung. Herzlichen Dank, dass du dich für das Interview zur Verfügung gestellt hast.

Verena Sturzenegger-Diem
Aktuarin/Vizepräsidentin

Regula Schibli wurde an der Kirchgemeindeversammlung in der Kirche Reute am 24. März 2013 als Präsidentin der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg einstimmig gewählt. Sie hat bereits als Mitglied der Pfarrwahlkommission die Wahl von Pfarrerin Martina Tapernoux-Tanner 2012 (s. auch Rütiger Feeschter vom 5. 9. 2013 und Rondon, Oberegg) in der Kirchgemeinde mitgewirkt. Nebst dem Präsidium betätigt sie sich im Unterstützungsverein und beim Besucherkreis unserer Kirche sowie als Rotkreuzfahrerin und bei der Winterhilfe AI für den Bezirk Oberegg.

Als Präsidentin behält sie den Überblick über alle Ressorts, dies sind: Erwachsenenbildung (Regula Schibli), Kassiererin und Personalwesen (ad Interim Vreni König), Seniorenarbeit (Elsbeth Blatter), Bauwesen (Stefan Zürcher), Jugendarbeit (Doris Stahel), Aktuariat (Verena Sturzenegger).

Die Daten sämtlicher Mitglieder der Kivo und aller Angestellten der Kirchgemeinde sowie Informationen über alle Aktivitäten der evangelisch reformierten Kirche sind auf unserer neuen Homepage zu finden: www.ref.ch/reute-oberegg. Pfarrerin Martina Tapernoux ist unter der Telefonnummer 071/ 891 15 03 am besten zu erreichen.

Der nächste Gottesdienst in der Kirche Reute:

2. März 2014, 09.45 Uhr, Gottesdienst

Genauer erfahren Sie aus der Appenzeller Zeitung, unter kirchliches Angebot jeweils freitags oder aus dem Magnet.

In der Kirchgemeinde sind wir im Moment daran, die Räder am fahrenden Zug auszuwechseln:

Seit diesem Jahr arbeitet Alice Bruni als neue Messmerin in der Kirchgemeinde Reute-Oberegg. Wir freuen uns sehr, dass sie mit ihrer offenen und kommunikativen Art Sorge trägt zu unseren Räumen und zu den Menschen, die darin leben.

Heidi Eugster ist unsere neue Hilfsmessmerin. Sie hat, zusätzlich zum Sekretariat, diese neue Aufgabe übernommen. Mit viel Elan und Engagement – freundlich und zurückhaltend – unterstützt sie Alice Bruni.

Die dritte Neue im Bunde ist eine „Altbekannte“: Vreni König hat das Amt der Kassierin ad interim übernommen und macht mit viel Fachkompetenz und gesundem Menschenverstand dort weiter, wo die Buchhaltung stehen geblieben ist. Vreni König wird sich an der nächsten Kirchgemeindeversammlung als Kirchenvorsteherin und als Kassierin zur Wahl stellen.

Alice Bruni, Heidi Eugster und Vreni König – herzlich willkommen im Team!

Sie sehen: Der Radwechsel ist beinahe vollzogen. Glücklicherweise ist der Zug nicht entgleist. Alles ist gut gegangen. Unsere Fahrt geht weiter und wir sind gespannt, was wir auf unserer Reise noch alles erleben werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde unter www.ref.ch/reute-oberegg

Weihnachtsfeier 2013

Nun ist es auch schon wieder eine Weile her, seit wir unsere Weihnachtsfeier zum Schulschluss in der Kirche Reute aufführen durften. Wir sind alle bereits wieder voll im Schulgeschehen, erinnern uns aber gerne an die Feier zurück. Wer weiss, vielleicht haben unsere Kinder an diesen Weihnachten auch zuhause um den Christbaum getanzt. Wir haben nämlich gelernt, wie man Weihnachten in anderen Ländern feiert. Uns wurde über die Länder Norwegen, Kanada, Kroatien und Mexiko berichtet. Dabei kamen jeweils Eltern oder Bekannte vorbei, welche uns von den jeweiligen Festern erzählten. Als erstes erfuhren wir, wie man in Norwegen Weihnachten feiert. Niemand wusste zuvor, dass man im hohen Norden an Weihnachten um den Christbaum tanzt. Dieses Ritual

fanden wir besonders spannend und lustig. Beim zweiten Besuch ging es um die Festgewohnheiten in Kanada. Für die Kinder von besonderem Interesse war, dass dort nicht das Christkind die Geschenke bringt, sondern der Santaclaus. Die letzten Gäste berichteten über die Feste in Kroatien und Mexiko. In vielen östlichen Ländern, wie zum Beispiel Kroatien legen die Leute in der Weihnachtszeit Stroh im Wohnzimmer aus. Dies ist das Zeichen für die Geburt von Jesus.

Bei allen Weihnachtsversammlungen lernten wir zusätzlich Lieder aus den entsprechenden Ländern. Ausserdem erfuhren wir mehr über das Land an sich. Wir haben etwa gehört, dass in Kanada bei eisiger Kälte der Schulbus nicht fährt. Dies, weil die Gefahr vor Erfrierungen zu gross ist, sollte der Bus eine Panne haben.

An der Schlussfeier in der Rütiger Kirche haben die Kinder diese Informationen dem Publikum weiter erzählt. Dazwischen wurden immer wieder Weihnachtslieder aus aller Welt gesungen. Ausserdem durften wir Herrn und Frau Munoz als Gäste begrüssen. Sie umrahmten unsere Feier mit wunderbaren Melodien auf dem Klavier. **Schule Reute**

Schulleitung Heiden/Reute an neuem Standort

Anfang Jahr hat die Schulleitung Heiden/Reute neue Büroräumlichkeiten an der Seeallee 6 in Heiden bezogen. Aus Platzgründen hatte sich die Schulleitung nach anderen Räumlichkeiten umgesehen. Die Büros am alten Ort waren für die vielfältigen Aufgaben, die es zu erledigen gilt, zu eng und nicht mehr zeitgemäss. Mit dem Umzug des „Büros für Angelegenheiten“ an die Schmittenbühlstrasse wurde

das Büro im Erdgeschoss der Liegenschaft Seeallee 6 frei. Am 8. Januar wurden die Räume zusammen mit

Behördenvertretern und Lehrpersonen mit einem Apéro offiziell eingeweiht. Die hellen, grosszügig gestalteten Räume sind modern eingerichtet und motivieren zum Arbeiten.

Schulleitung Heiden/Reute

Seeallee 6, 9410 Heiden, Tel. 071 890 08 55
sekretariat@schule-heiden.ch

Öffnungszeiten Sekretariat:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr

Oberstufe Obereg: Projekt Natur wahrnehmen, gestalten und erforschen

Anlässlich der Weiterbildung Ende Sommerferien ist dieses stufenübergreifende Projekt entstanden. Daran beteiligt haben sich die 3. Sekundarklasse, sowie die 5. und 3. Primarklasse. Nach der Vorinformation an die Schüler fand der Einstieg ins Projekt im Wald statt. In gemischten Gruppen wurden Kunstwerke aus Naturmaterialien hergestellt. Ein Beispiel hierfür ist die Waldblume. Aufgrund gemachter Beobachtungen stellte jede Gruppe anschliessend Forscherfragen. Mit Hilfe des Internets wurde nach Antworten gesucht, die dann mit Text, Bild oder Zeichnungen dokumentiert wurden. Als Projektabschluss wurde die Ausstellung von den beteiligten Klassen besucht und ausgewertet. Als spannendste Forscherfragen erwiesen

sich folgende: Welches ist der Nutzen der Bäume für die Umwelt? Wie ist ein Tannenzapfen aufgebaut? Wie viele Bäume werden jährlich gefällt? Wie viele Zeitungen kann man aus einer Eiche herstellen? Welche Pilze gibt es? Wie gross werden Bäume? Das Projektthema kam bei den Primarschülern deutlich besser an als bei der Oberstufe. Auch schätzten die Primarschüler im Allgemeinen die Zusammenarbeit mit den Oberstufenschülern mehr als umgekehrt, auch wenn sie in der Rückmeldung angaben, dass die Zusammenarbeit nicht immer einfach war. Das Recherchieren im Internet fanden die Schüler auf allen Stufen gleichermaßen spannend. Auch beim Erstellen der Plakate konnten sich alle gut beteiligen. Die Forscherergebnisse

waren interessant und vielfältig. Dieses Projekt bot ein weites Lernfeld, in dem verschiedenste Kompetenzen gefragt waren. Es war für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler Neuland, doch die gesammelten Erfahrungen sind wertvoll. Das Projekt hat die Zusammenarbeit gefördert und wird uns alle einen Schritt weiter bringen in Bezug auf projektartiges, schülerzentriertes Arbeiten.

2014 lädt die MG Reute wieder zu einer Abendunterhaltung ein

Das Vereinsjahr 2013 der Musikgesellschaft Reute stand im Zeichen der neuen Führung. Der neue Präsident Marcel Brandes und der neue musikalische Leiter Hansruedi Ulmann, haben ihre Aufgabe mit Bravour und viel Engagement zur grossen Zufriedenheit aller erfüllt. Im kommenden November heisst es wieder Vorhang auf für die Abendunterhaltung.

Traditionsgemäss treffen sich die Musikantinnen und Musikanten der MG Reute im Januar zu ihrer Hauptversammlung, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und die gemeinsamen Ziele fürs neue Jahr festzulegen.

Rückblick

In seinem Rückblick stellte Marcel Brandes zu seiner grossen Überraschung fest, dass sein erstes Präsidialjahr verschiedene Höhepunkte aufwies: Das Kirchenkonzert zusammen mit dem Kirchenchor Obereg, das Frühschoppenkonzert bei der Sonne Blatten und die ad hoc-Formation der Musikvereine Walzenhausen, Obereg und Reute für die gemeinsame 1. Augustfeier, im Rahmen der 500-Jahrfeier AR + AI. An diesem ganztägigen Anlass stellte die MG Reute das grösste Kontingent. Weiter wurden zwei in Reute stattfindende kantonale Delegiertenversammlungen und das 20-Jahr-Jubiläum des Betreuungszentrums in Heiden musikalisch umrahmt. Zusätzlich spielte die MG Reute an zahlreichen Ständli und

100 Jahre MG Reute, Marina Hasler 20 Jahre, Bea Zürcher 25 Jahre, Ruedi Weder 35 Jahre und Roger Zürcher 20 Jahre

Anlässen in der Gemeinde auf. Von den 58 Zusammenkünften zählten der Skitag und der Vereinsausflug zu den rein gesellschaftlichen Anlässen. Einem Austritt aus dem Verein stehen die Eintritte von Christian Rechsteiner und von Monika Rageth gegenüber.

Die neuen Vereinsmitglieder Monika Rageth und Christian Rechsteiner

Ausser einer Ergänzungswahl in die RPK konnten sämtliche Funktionen bestätigt werden. 9 Mitglieder konn-

ten für ihren sehr guten Probenbesuch, Ruedi Weder für 35 Jahre, Bea Zürcher für 25, Marina Hasler-Savic und Roger Zürcher für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt werden.

In seinem Rückblick zeigte sich Dirigent Hansruedi Ulmann erfreut über die musikalische Entwicklung des Vereins. Für ihn ist es wichtig, dass mit Freude und Humor musiziert wird.

Ausblick 2014

Das Jahresprogramm 2014 sieht vielversprechend aus. Übers ganze Jahr verteilt gibt die MG Reute wieder zahlreiche Konzerte und spielt Ständli in der ganzen Gemeinde. Am 1. Juni steht ein Frühschoppenkonzert beim Rest. Grüner Baum, am 8. November die Abendunterhaltung und am Tag danach die Nachmittagsvorstellung auf dem Programm. Zur Mitgliederwerbung führt der Verein am Dienstag, 9. März, eine öffentliche Probe durch. Alle, insbesondere auch ehemalige Musikantinnen und Musikanten sind herzlich eingeladen, einmal bei uns herein zu schauen. Details können Sie dem Jahresprogramm entnehmen, das in diesen Tagen an alle Haushaltungen in der Gemeinde Reute geht.

Im gleichen Schreiben finden Sie auch einen Einzahlungsschein mit der Bitte, um Bezahlung des Passivbeitrages. Diese Einnahmen bilden einen wichtigen Grundstock in den Vereinsfinanzen. Die Musikantinnen und Musikanten danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch 2014 wieder zu unseren Zuhörern zählen.

Arthur Sturzenegger
MG Reute

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Kundensmurrer
Sturzenegger Niklaus

9411 Reute AR
Natel 079 438 44 84
Fax 071 891 32 20

- Umbauten
- Neubauten
- Vorplätze
- Natursteinmauern
- Grabarbeiten
- Verputze

Der Buchtipp: „Die Uhrwerk-Orange“ (Clockwork Orange – englischer Originaltitel)

Kurzbeschreibung:

Alex ist gerade mal 15, seine Straftakte liest sich allerdings wie die eines Profi-Gangsters: Drogenmissbrauch, Vergewaltigung, Diebstahl, Körperverletzung, sogar Mord. Nacht für Nacht zieht er mit seinen „Droogs“ durch die Strassen Londons und terrorisiert sein Umfeld aus purer Lust an der Gewalt – bis er eines Abends bei einem Überfall eine Frau tötet und von der Polizei geschnappt wird. Alex wird zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, beschliesst jedoch sich als Versuchsperson für ein neues Resozialisierungsprogramm zur Verfügung zu stellen, um der Haftstrafe zu entgehen. Die zweiwöchige „Ludovico-Therapie“ verläuft indes anders, als der Jungkriminelle es sich vorstellt. Nach seiner Entlassung ist er nicht nur ein komplett anderer Mensch: Er muss plötzlich erkennen, dass er in seiner bisherigen Umwelt nicht mehr zurechtkommt und – dass sich die Rollen von Täter und Opfer vertauscht haben...

Auf den ersten Blick erscheint Alex, wie ein Straftäter aus dem Bilderbuch: Skrupellos begeht er ein Verbrechen nach dem anderen, ohne jegliche Anzeichen von Reue. Gewalt ist seine Art der Rebellion gegen den Alltag der Erwachsenen, der nur noch aus Arbeit und Fernsehen zu bestehen scheint.

Den Hang zum Extremen spiegelt auch seine Ausdrucksweise wider: Mit „Nadsat“ erfand Autor Anthony Burgess einen eigenen Teenagerslang, in dem Alex als Erzähler konsequent durch die Handlung führt und dem Leser anfangs einiges an Kopfzerbre-

chen bereitet (die Neubearbeitung enthält deshalb ein Fremdwörterglossar als Anhang). Dennoch: Die Sprache ist zwar das Gewöhnungsbedürftigste, gleichzeitig aber das Beeindruckendste an dem Roman, obgleich die deutsche Version gegenüber der englischen Originalfassung einiges an Qualität einbüsst.

Alex' Redensart dient vor allem einem – gemeinsam mit seiner Leidenschaft für klassische Musik zeichnet sie ein anderes Bild seines Charakters: Das eines durchaus intelligenten Jungen mit Sinn für Kunst. Dass die Rollen „Gut“ und „Böse“ nicht eindeutig verteilt sind, zeigt sich, als Alex im Gefängnis das Angebot erhält, sich einer vom Staat subventionierten, noch unerprobten Psychotherapie für Straftäter zu unterziehen. Unter Drogeneinfluss muss er sich täglich Aufnahmen von Folterungen ansehen. Tatsächlich bewirkt die Gehirnwäsche, dass ihm allein schon beim Gedanken an Gewalt schlecht wird. Wieder auf freiem Fuss, wird er zum Spielball seiner ehemaligen Opfer, Freunde und der Politik – und merkt, dass er sich nicht mehr wehren kann.

Die Aussage des Romans ist klar: Der Mensch als solches definiert sich durch seinen freien Willen – und dieser muss gewahrt werden. Alex funktioniert nach der Therapie wie ein Uhrwerk, ist innerlich aber eine gebrochene Persönlichkeit. Er ist nach seiner Entlassung zwar ein friedfertiger „guter“ Bürger, doch beruht dies nicht auf seiner eigenen moralischen Entscheidung. Alex stellt keine Identifikationsfigur dar,

dennoch wird der Leser mit der Frage konfrontiert, ob der Zweck die Mittel wirklich rechtfertigt.

Anthony Burgess lässt seinen Protagonisten aus dessen Fehlern lernen und gibt ihm eine zweite Chance. Ob das Ende nun real oder zu simpel erscheint, fest steht: Mehr als 40 Jahre nach seinem Erscheinen hat Clockwork Orange kein bisschen an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil – es ist aktueller, denn je.

Von Anthony Burgess
Originalausgabe: A Clockwork Orange
Verlag William Heinemann, London 1962

Die Uhrwerk-Orange
Übersetzung: Wolfgang Krege
Klett Cotta, Stuttgart 1993

Roy Sturzenegger

TV Reute

Jugileibchen gesucht!

Liebe Eltern (ehemaliger) Jugi- und Mädikinder. Wir Jugileiter vermissen diverse Jugileibchen! Sollten diesen Frühling beim Ausmisten der Kleiderschränke welche zum Vorschein kommen, dann bitte den Jugileitern weitergeben.

Danke!

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter/ „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Neujahrskonzert mit dem Handorgel-Duo Ulmann-Nauer

Löpfig war der Neujahrskonzert im Alters- und Pflegeheim Watt. Als Überraschung spielte ab 16 Uhr das Handorgel-Duo Ulmann-Nauer auf.

Die Musikanten hatten sich ganz kurzfristig entschieden für die Bewohnerinnen und Bewohner zu musizieren. Nach dem ersten „bodeständige Stöckli“ wird der Neujahrspéro mit einem Gläschen Prosecco oder Rimus eröffnet, und auf ein gutes, fröhliches und gesundes neues Jahr angestossen. Alle Bewohnerinnen, Bewohner und die Gäste machten mit viel Freude mit und waren über die beschwingte Musik begeistert. Ein Gast forderte die Bewohnerinnen auf, wieder einmal das Tanzbein zu schwingen. Die Lust war bei manchen Pensionären angekommen und sie erzählten mit Begeis-

terung von früher, doch das hohe Alter erlaubte es jetzt leider nicht mehr, die schnellen Schwünge noch im Griff zu halten.

Margrit wagte es bei einem schönen Walzer und genoss es ersichtlich sehr, wieder einmal tanzen zu können. Sie meint: „Gwälsled hani halt scho alewille geen“.

Die Kapelle spielten aus ihrem grossen Repertoire eines Schöner als das Andere. Zwischendurch erzählten sie ein paar Witze, was unserer Stimmung noch höher schlagen liess. Um diese Gemütlichkeit noch etwas zu geniessen wurden zum Znacht belegte Brote offeriert, damit auch die Gäste sitzen bleiben konnten. Bis in den frühen Abend hinein genossen alle diesen schönen Anlass.

Ein ganz herzliches „Vegöltsgott“ an das Handorgel-Duo Ulmann-Nauer für den heimeligen Neujahrskonzert.

Rita Manser, Heimleiterin

Verbandsschiessen der Zimmerschützen in Reute

Am 08. März 2014 findet in der Turnhalle Reute das jährliche Verbandsschiessen des Zimmerschützenverbandes App. Vorderland und Umgebung statt. Die Zimmerschüt-

zen Mohren werden diesen Anlass organisieren. In der Pausenhalle wird eine Festwirtschaft eingerichtet in der etwas getrunken und gegessen werden kann. Die Möhrler Zimmerschützen

freuen sich auf alle Besucher, auch die nicht Schützen und Schützinnen und natürlich auf die, die es noch werden möchten.

Ab 18.00 Uhr, nach dem Schiessbetrieb, wird durch Ewald und Christian auch für musikalische Unterhaltung gesorgt.

Um 20.00 Uhr beginnt das Absenden das ebenfalls öffentlich ist und musikalisch von der Musikgesellschaft Reute umrahmt wird.

Die Zimmerschützen Mohren freuen sich auf einen gelungenen und gesellschaftlichen Anlass, laden alle interessierten herzlich zu einem Einkehr in der Festwirtschaft ein und wünschen allen Schützinnen und Schützen gut Schuss.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Andreas Amrein
Zimmerschützenverein Mohren

Das Beste kommt zum Schluss des Jahres

Die Organisatoren wirkten etwas angespannt am Nachmittag des 28. Dezember. Nach dem Erfolg vom letzten Jahr hat sich der Silvesterverein Oberegg-Reute entschieden, in diesem Jahr voll durch zu starten und einen Star der Schlagerszene nach Reute zu holen. Im Vertrag mit Geri, dem Ex-Klostertaler, wurde dann auch exakt aufgeführt, was vom Verein alles bereitgestellt werden sollte. So musste extra ein Platz reserviert werden für den Verkauf von Fanartikeln. Und bereits eine Stunde vor Beginn erschienen die ersten Fans des Musikers. Und im Verlauf des Abends schwanden dann auch die Befürchtungen der Organisatoren, denn die Halle war überraschend gut gefüllt. Für alle Besucher die in Skibekleidung erschienen, gab es ein Gratisgetränk. Dieses Angebot wurde überraschend gut durch diverse Vereine und Gruppen genutzt. So wurde die

fröhliche Gesichter: Besucher, die eine Super Party erleben durften, Musiker, die ein tolles Publikum vorfanden, und die Organisatoren, die zufrieden waren mit der Anzahl Besucherinnen und Besucher. Zum Teil waren diese extra aus Deutschland angereist.

Die ebenfalls vom Silvesterverein organisierte Silvesterparty war schon Wochen vorher restlos ausverkauft. Mehrheitlich Einwohnerinnen und Einwohner aus Reute und Oberegg genossen einen schönen Abend, umrahmt von einem guten Ambiente und einer tollen Party. Während dem mehrgängigen Buffet von Philipp Bernold vom Rest. Säntis, und einem reiseigen Dessertbuffet der Bäckerei Bischofberger, sorgten die Kobelwäldler Spitzbuebe für musikalische Unterhaltung. Kurz vor Mitternacht übernahm dann DJ Roli die Musikauswahl und sorgte für gute Stimmung bis weit nach Mitternacht. Pünktlich zum Jahreswechsel zündeten die Mitglieder des Silvestervereins das Feuerwerk, um danach mit dem spendierten Cupli und allen Besuchern auf das neue Jahr anzustossen.

Der Vorstand des Silvestervereins:
v.l. Florie Mabillard, Emanuel Geiger, Christian Gantenbein, Thomas Eugster, Reto Federer, Andi Heierli

Auch in diesem Jahr ist es dem Silvesterverein Oberegg-Reute gelungen, am Jahresabschluss zwei Veranstaltungen zu organisieren, die weit über die Gemeinde hinaus Anklang fanden.

Der Silvesterverein möchte sich noch bei allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung und beim Hauswart Sascha Bärlocher bedanken! Auf weiterhin gute Zusammenarbeit, auch im Jahr 2014. Die Après-Ski-Party findet dieses Jahr am 27. Dezember statt, und auch eine Silvesterparty wird es wieder geben!

Thomas Eugster

Après-Ski-Party in Reute nämlich von Didier Cuche, Bernhard Russi und auch noch von Lara Gut besucht! Am Schluss des Abends gab es aber viele

Face Painting by Balance Cosmetic

Bringen Sie mehr Farbe an Ihren Anlass!

Gesichtsbemalung für Fasnachtsumzüge • Maskenbälle • Events
• Firmenanlässe • Kindergeburtstage und vieles mehr.

Balance Cosmetic
Stüdeli 624, 9414 Schachen b. Reute
Für Buchungen oder Offertanfragen:
076 561 22 64 oder www.balancecosmetic.ch

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 2 | 2014:

Redaktionsschluss: 15. April 2014
Erscheinungsdatum: 22. Mai 2014

Editorial: Die Sage vom Chindlistein

Vor vielen tausend Jahren lebte oberhalb von Reute die Trollfrau Ida. Sie war von grosser und furchteinflössender Gestalt und so kam es, dass kein Mann an ihrer Seite sein wollte. Ida führte Jahrhunderte lang ein einsames und verbittertes Leben. Dieses Dasein in Einsamkeit machte das Trollweib kalt und unbarmherzig. Ihr Hass galt vor allem den Menschen im Dorf.

Eines Tages konnte Ida ihren Groll nicht mehr verbergen und sie machte sich auf Richtung Dorf. Am Waldrand blieb sie stehen und beobachtete die Menschenkinder, welche im Dorf zuhause waren. Als sich das Blau am Himmel verzog und eine dunkle Decke über Reute lag, nahm die fürchterliche Geschichte ihren Lauf. Ida schlich sich in ein Haus nahe dem Wald. In einem Zimmer schlief friedlich ein kaum jähriges Mädchen. Die Trollfrau packte es unter ihre grossen, unförmigen Arme und nahm es mit in den dichten Wald.

Die wochenlange Suche der Dorfbewohner war erfolglos. Niemand vermutete das Mädchen in den Höhlen. Da hatte sich Ida mit dem Mädchen bereits vor Tagen niedergelassen. Unterdessen kam die ganze Trollverwandtschaft vorbei und bestaunte das Menschenkind. Diesem schien die neue Umgebung aber fremd und ungeheuer. Durch den ganzen Wald war das bitterliche Weinen des Mädchens zu hören. Tagein und tagaus. Jahrein und Jahraus. Ida konnte dies mit der Zeit kaum mehr ertragen. Da beschloss sie eines Abends, dem Mädchen ein Geschwisterchen zu besorgen. Sie wiederholte ihre grausam-

me Tat und schnappte sich erneut ein Menschenkind aus dem Dorf. Dieses Mal blieb sie aber nicht unbemerkt. Der Zauberer Rasmus, welcher gerade daran war, seine wundervollen Kräuter zu sammeln, sah die Trollfrau mit dem Menschenkind in den Wald schreiten. Er schlich ihr nach und beobachtete die Situation aus der Ferne. Das Geschrei der Kinder schien ihm

eine Kröte plötzlich in den Zauberer Rasmus verwandelte. Bevor Ida sich umsehen konnte, wurde sie von dem Mann in Stein verzaubert und verschmolz auf der Stelle mit dem Felsbrocken, auf welchem sie sass.

Später brachte Rasmus die mittlerweile erwachsenen Geschwister unbemerkt zu ihren Eltern zurück. Geprägt vom Trollleben wurden die Mädchen mit ihrem eigenartigen Wesen sogar von ihren eigenen Eltern abgewiesen und verstossen.

Weil die Trollfrau dem Dorf zwei Kinder genommen hatte, bewirkt der verzauberte Stein 5000 Jahre lang Fruchtbarkeit. Es ging nicht lange, bis die Menschen den Kraftort mit dem markanten Stein entdeckten. Nachträglich wurde der Stein Chindlistein genannt und Frauen aus der ganzen Region machten von seiner Energie Gebrauch.

Da wir uns in der Schule in den vergangenen Monaten dem Thema Geschichten gewidmet haben, wurde ich von der Fantasie der Kinder inspiriert. Geschichten sind etwas Einzigartiges und Wunderbares. Man kann darin eintauchen, sie erzählen oder selber schreiben. Bei letzterem wird man jedoch schnell feststellen, dass es nicht einfach ist, Wissen auszublenden und mit der Unbefangenheit eines Kindes drauf los zu schreiben.

Valentina Flütsch

unerträglich und er beschloss, die Frau irgendwann zu bestrafen. Jahre danach, an einem regnerischen Tag, sass Ida auf dem Stein vor ihrer Höhle und hielt nach dem Abendessen Ausschau. Auf einmal erblickte sie zwei Kröten. Sie freute sich gerade auf den feinen Lurchenschmaus, als sich die

Aktuelle Wanderungen im Mai und Juni

Brückenwanderung

Traditionell ist am Auffahrtsdonnerstag eine mittelschwere Wanderung angesagt. Wir besammeln uns bei jeder Witterung am 29. Mai um 10.00 Uhr beim Museum in Stein (814 m).

Die Wanderstrecke führt über Altberg zum Störgel und über Zweibruggen zur Nordmühle. Weiter geht es über Hagen (699 m) hinunter zum Kubel (597 m). Via Sittertal-Rechen und Sittertobel erreichen wir die Spiseegg (570 m). Dort endet die geführte Wanderung. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und wir verpflegen uns aus dem Rucksack.

Zwischen Stein und Spiseegg können 18 Brücken gezählt werden.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Am Sonntag, 15. Juni wird wiederum eine Wanderung mit Behinderten und Nichtbehinderten durchgeführt. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus Bühler. Diese leichte Wanderung führt über Steig-Göbsi und Schwimmbad zum Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Die Wanderung dauert 2 Stunden und anschliessend gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gratis Verpflegung.

Saul – Leimensteig

Am Samstag, 28. Juni findet bei jeder Witterung eine mittelschwere Wanderung statt. Besammlung ist um 10.15 Uhr bei der AB Haltestelle Sammelplatz (920 m). Von dort geht es über Saul (1030 m) und Leimensteig nach Haslen (750 m) und über den Sittersteg nach Stein (820 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Wir verpflegen uns aus dem Rucksack, wer möchte, kann in ein Gasthaus einkehren.

Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW

Rolf Wild, Chef Wanderung
Landsgemeindeplatz 7c
9043 Trogen
Tel. P 071 344 10 05, Tel. 076 537 50 10
rolf.wild@appenzeller-wanderwege.ch
www.appenzeller-wanderwege.ch

So	1.6.	15:00	Rio 2	ab 6/4 Jahren	D
So	1.6.	19:15	Divergent – Die Bestimmung	ab 12/10 Jahren	D
Di	3.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	6.6.	20:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	7.6.	17:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	7.6.	20:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
So	8.6.	15:00	Das magische Haus	ab 6/4 Jahren	D
So	8.6.	19:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	10.6.	20:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Fr	13.6.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.6.	20:15	Ein Brief für Dich	Schweizer Premiere!	ab 6/4 Jahren D
Sa	14.6.	17:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	14.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
So	15.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	ab 6/4 Jahren	D
So	15.6.	19:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Di	17.6.	20:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
Fr*	20.6.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars	ab 12/10 Jahren	D
Sa	21.6.	17:15	Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	21.6.	20:15	Ein Brief für Dich (mit Regisseur)	ab 6/4 Jahren	D
So	22.6.	15:00	Das magische Haus	ab 6/4 Jahren	D
So	22.6.	19:15	2 Francos 40 Pesetas	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di	24.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	24.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	27.6.	20:15	The Face of Love	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	28.6.	17:15	Grace of Monaco	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	28.6.	20:15	One Chance	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	29.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	ab 6/4 Jahren	D
So	29.6.	19:15	The Fault in Our Stars	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di	1.7.	20:15	Ein Brief für Dich	ab 6/4 Jahren	D
Fr*	4.7.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars	ab 12/10 Jahren	D
Sa	5.7.	17:15	The Face of Love	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	5.7.	20:15	The Fault in Our Stars	ab 12/10 Jahren	OV/d

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

Reute Online

Umfassende Informationen über unsere
Gemeinde finden Sie im Internet auf
www.reute.ch

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Papiersammlungen in der Gemeinde unterstützen

Die Gemeinde Reute gehört zum Gebiet des Zweckverbands Kehrrichtverwertung Rheintal (KVR). Dieser koordiniert unter anderem auch die Papiersammlungen und den Verkauf des Wertstoffes Altpapier. Dank der gemeinsamen Ausschreibung und Vergabe der Vermarktung der Wertstoffe durch den Verein für Abfallbeseitigung Buchs (VfA) und den KVR konnten markant bessere Preise erzielt werden.

Wie der KVR in seinem Jahresbericht 2013 mitteilt, ist die abgelieferte Menge an Altpapier zurückgegangen, dies wohl als Folge der Direktablieferungen an die Verwerter in der Region. Für die Gemeinden und die sammelnden Vereine ist es wichtig, möglichst viel Papier in den Gemeinden zu sammeln. Wir sind froh, wenn möglichst wenig direkt den Verwertern gebracht wird.

In Reute wird Altpapier und Karton in zwei Sammlungen am 14. Juni und am 25. Oktober gesammelt. Sicher wären

zusätzliche Sammlungen praktisch, für unsere kleine Gemeinde aber auch sehr aufwändig.

Nutzen Sie die offiziellen Altpapiersammlungen und unterstützen Sie damit den sammelnden Turnverein und die Schule Reute, auch wenn vielleicht das eine oder andere Papierbündel auf die Sammlung warten muss.

Hausanalyse

Die Haus-Analyse fördert die Erneuerung der Altbausubstanz in den Dörfern und setzt einen Schwerpunkt auf die Belebung der Ortszentren. Sie ist ein hilfreiches, wertvolles und bewährtes Arbeitsinstrument zur Festlegung einer Zukunftsstrategie für einen Altbau. Rund 70 % der im Kanton Appenzell A.Rh. durchgeführten Haus-Analysen sind Schutzobjekte oder/und Bauten in der Ortsbildschutzzone. In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege konnten auch bei diesen Häusern sinnvolle und innovative Lösungen erarbeitet werden. Die Kosten für die Analyse tragen zu je

einem Drittel die privaten Hauseigentümer, die Standortgemeinde und der Kanton. In den letzten Jahren wurden in 13 Ausserrhoder Gemeinden insgesamt 42 Haus-Analysen durchgeführt.

Der Gemeinderat Reute hat sich im Rahmen seiner strategischen Überlegungen zur Gemeindeentwicklung auch mit den vielen alten Gebäuden befasst, welche saniert und/oder wieder genutzt werden sollten. Leider sind die Möglichkeiten der Gemeinde zur aktiven Einflussnahme gering. Die Haus-Analyse ist ein Mittel, Grundeigentümer, welche sich ernsthaft mit einer Sanierung befassen, in der Abklärung der Möglichkeiten zu unterstützen. Auch wenn allenfalls aus der Analyse keine konkreten Bauabsichten resultieren sollten, haben sich die Eigentümer doch Gedanken gemacht und werden so oder so einen Entscheid über die künftige Nutzung des Gebäudes fällen. Resultiert eine Sanierung, profitiert die Gemeinde ohnehin.

Anfangs April 2014 konnte Jakob Eisenhut als Grundeigentümer das Ergebnis der ersten Hausanalyse in Reute präsentieren. In dieser Analyse geht es um die künftige Nutzung des Remisengebäudes Dorf 8. Bei der Präsentation hat sich der Grundeigentümer sehr positiv über das Instrument der Hausanalyse ausgesprochen. Seine Erwartungen seien vollauf erfüllt worden.

Öffnungszeiten Gemeindeganzlei

Die Öffnungszeiten der Gemeindeganzlei ist am Freitagabend bis 18.00 Uhr verlängert worden. Leider wird dieses Angebot nur sehr vereinzelt genutzt. Der Gemeinderat hat sich aus diesem Grund entschieden, die verlängerten Bürozeiten am Freitagabend ab Juni 2014 aufzuheben.

Die Öffnungszeiten sind somit am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 09.00 bis 11.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, am Mittwoch von 09.00 bis 11.00 Uhr.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, während der ordentlichen Öffnungszeiten auf die Kanzlei zu kommen, können Sie auch ausserhalb der Bürozeiten einen Termin vereinbaren. Rufen Sie bitte vorgängig an. Wir finden sicher einen passenden Termin!

suächt diä Siebäsiächä

am Spielturnier des Dorffestes vom
Samstag, 30. August 2014

Plauschwettkampf für Gruppen,
Familien und Paare

anschliessend:

Unterhaltungsabend:

JODLERCLUB TEUFEN

Kapelle Moosbänkli-Gruess

Informationen auf www.tvreute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Hans Durrer, 076 573 55 99
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
Mohren 292	3 ½ und 1 ½ Zimmer-Einfamilienhaus			Hans Durrer, 076 573 55 99
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		Diverse Wohnungen auf Anfrage		Epigeos AG, Eigentümerin, 043 333 29 80, oder info@epigeos.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen „Taube“	3 ½- und 4 ½-Zimmer-Wohnungen			Goldinger Immobilien Treuhand AG Silvio Steiger, 071 313 44 03
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Rohnen 111	5-Zimmer-Einfamilienhaus			Beat Tobler, 079 661 74 46
Rohnen	3 Einfamilienhäuser			Bänziger Architektur AG, 071 747 47 37

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindegkanzlei gerne entgegen, Tel. 071 898 82 60.

Wohnen wo man sich kennt

Eingebettet in die sanfte Appenzeller Bilderbuchlandschaft bietet Schachen ein ideales Umfeld für erstklassige Lebensqualität, fernab von Rummel und Hektik.

Inmitten diesem naturnahen und ruhigen Wohnort mit herrlichem Weitblick ins St.Galler Rheintal entsteht, am ehemaligen Standort des Restaurants „Taube“, die Überbauung „TuubeSicht“.

Die Architektur wird geprägt durch eine versetzte Gebäudestruktur, die den Bezug zur Topografie stärkt. Das Mehrfamilienhaus vermittelt einen filigranen, ländlich geprägten Eindruck und fügt sich perfekt in die Landschaft ein. Die zeitlos moderne Architektur der Eigentumswohnungen überzeugt mit ihrer klaren und konsequenten Linienführung, den durchdachten Grundrissen und bietet grossen Freiraum für individuelle Raumgestaltung.

Die Palette reicht von 2 ½ Zimmer-Wohnungen bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen, wobei die meisten über herrliche Loggien verfügen. Grosszügige Fensterflächen sorgen für helle Räume und ermöglichen eine perfekte Aussicht auf die reizvolle Appenzeller Hügellandschaft und ihre Umgebung. Auserlesene, mit viel Stilgefühl ausgesuchte Materialien unterstreichen den Charakter der Räume. Mit technischer Raffinesse und einem Komfort, der Ihren Ansprüchen gerecht wird, entsteht

hier ein neues Zuhause für einen unvergleichlichen Wohnenuss.

Zur exklusiven Ausstattung gehören:

- edler Langriemenparkett oder auf Wunsch Feinsteinzeug-Platten
- separates Reduit in der Küche
- Markengeräte der Energieklasse A in Küche und Bad
- eigene Waschmaschine und Tumbler
- 2 Badezimmer in den 3 ½- und 4 ½ Zimmer-Wohnungen
- umweltschonende und energieeffiziente Wärmeerzeugung

Die Vorbereitungsarbeiten sind bereits abgeschlossen, so dass der Baubeginn

durch die Firma Wenk AG in den nächsten Wochen erfolgen kann. Im Sommer 2015 ist der Neubau bezugsbereit.

Wenn Sie mehr über diese Überbauung erfahren möchten, besuchen Sie die Objekt-Homepage www.tuubesicht.ch oder rufen Sie Herrn Silvio Stieger, Goldinger Immobilien Treuhand AG, Tel. 071 313 44 03, für ein unverbindliches Gespräch an. Er freut sich, Ihnen das Projekt und die Wohnungen näher vorzustellen.

GOLDINGER
Immobilien Treuhand AG

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

HAFNER/MAURER

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe
finden Sie unter
www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse

Hans Loppacher
geb. 31.12.1949
Schachen 144
9414 Schachen

Hans Loppacher tritt nach unzähligen Jahren von seinen Ämtern in der Gemeinde Reute zurück. Das Rütiger Feeschter spürte seiner Motivation nach.

Wasserversorgung und Altersheim liegen ihm besonders am Herzen

„Wann ich der Wasserversorgungskommission beigetreten bin? Das ist schon lange her, jedenfalls war ich noch ein junges „Pürschtli“. Vorerst habe ich schön brav den Amtsalternen zugehört und mit der Zeit bin ich in die Ämter hineingewachsen“, schmunzelt Hans Loppacher.

Jahrelang war er auch Mitglied der Altersheimkommission Watt. Hans erzählt: „Da habe ich turbulente Zeiten erlebt als die Bewohnerzahl auf fünf Leute sank. Erst mit neuen Heimeltern und der Tragödie des Brandes im Altersheim Torfnest in Oberegg kam der Aufschwung.“ Hans liegen die Heimbewohner am Herzen, so findet er es eine gute Sache, dass die Kommissionsmitglieder jeweils an Geburtstagen mit kleinen Geschenken die Bewohner erfreuen. Es wurden ihm bei dieser Gelegenheit schon spannende Geschichten aus dem Leben erzählt. Natürlich müssten auch Spielregeln von Seiten der Bewohner und des Personals eingehalten werden, damit eine familiäre Atmosphäre entstehen könne. Hans ist auch ein ganz klarer Verfechter, das Alters- und Pflegeheim Watt in Reute – wenn irgend möglich – bestehen zu lassen. Hans führt aus: „Dies bedingt aber, dass unser Watt stets im Schuss gehalten wird und wir uns alle fort-

während weiterentwickeln. Besonders am letzten Neujahrsapéro habe ich das Gefühl gehabt, dass sich die Bewohner und Angehörigen wohl gefühlt haben. Ein Gläschen Prosecco und das Handorgel-Duo Ulmann Nauer taten das übrige. Solche Anlässe sind Mund-zu-Mund-Propaganda und führen zur derzeitigen sensationellen Auslastung.“

Verschiedene Ämter

Hans Loppacher war auch einige Zeit in der Schulkommission tätig und als Gemeinderat auch Schulpräsident. Weitere Lebensstationen sind die Tätigkeit als Baukontrolleur, Mitglied der Land- und Forstwirtschaft, neustens auch Viehzähler, Stellvertreter in der Grundstückschätzungskommission. „Was gibst du deinen Nachfolgern auf den Weg?“ „Lasst gesunden Menschenverstand walten, lernt aufeinander zuzugehen, akzeptiert einen Entscheid, auch wenn ihr nicht voll dahinter stehen könnt, versucht Konflikte im Gespräch zu lösen“, das habe ich in all den Jahren gelernt. „Und werft nicht sofort die Flinte ins Korn,

erst mit der zunehmenden Erfahrung können Sachfragen richtig beurteilt werden.“ Was Hans auch bestimmt nicht missen möchte, sind die vielen schönen Stunden nach den Sitzungen. Jeweils nach Kommissionssitzungen und der Feuerwehr „verhöckelte“ man gerne und mancher Kamerad mochte sich das Schnäppli mit rohen Eiern bei ihm zu Hause nicht entgehen lassen, obwohl anderntags der Militärdienst rief... Wer über den Blaubach vom Schachen ins Dorf wandert, tut dies auf soliden Brücken, die Hans mit einem fachmännischen Team des Zivilschutzes erstellt hat. Auch hier hinterlässt er seine Spuren...

Kreuzfahrten

Hans konnte bei all der Amtstätigkeit stets auf seine Trudi und die Kinder zählen, was für ihn nicht selbstverständlich ist. Nun hat er seinen Bauernbetrieb seinem Sohn Walter übergeben. Jetzt bleibt auch vermehrt Zeit für Kreuzfahrten. Schon dreimal bereiste er das Mittelmeer. Besonders beeindruckt hat ihn Istanbul mit dem Sultanspalast und dem riesigen überdachten Bazar. Istanbul – die Stadt in der westliche und östliche Kulturen miteinander verschmelzen. Auch fasziniert ihn, wie 163 Köche für das leibliche Wohl von 3500 Schiffs-Passagieren sorgen. „Ich habe mich wohl zu sehr verwöhnen lassen, was dann am Gewicht bemerkbar wurde“, lacht Hans.

Wir wünschen Trudi und Hans viele interessante Reisen. Vielleicht drücken dabei die Gene des berühmten Verwandten, dem starken Loppacher durch, der dank der Fremdenlegion in der halben Welt herumgekommen ist...

Esther Rechsteiner

Verkehrsverein Reute

Victor Niederer hat das Wegmacheramt von Walter Häfliger übernommen und die ersten Jahre alleine erledigt. Zur Verstärkung kam dann Hanspeter Rohner hinzu. Die beiden haben seit vielen Jahren für den guten Zustand unserer umfangreichen Wanderwege gesorgt.

Victor übergab sein Amt an der letzten Hauptversammlung des VVR an Remo

Hälg. Die Arbeit als Wegmacher hat Victor immer sehr viel Freude bereitet, er ist selbst ein leidenschaftlicher Wanderer und hat bereits seit 1986, als

Wanderleiter, sehr viele Wanderungen geführt. Durch seine profunden Ortskenntnisse ist es ihm immer gelungen seine geführten Wanderungen sehr interessant zu gestalten und die Teilnehmer zu begeistern.

Wir danken ihm für seine Tätigkeit, gratulieren nachträglich zum 80. Geburtstag und wünschen Victor weiterhin gute Gesundheit um seiner Wanderleidenschaft nachgehen zu können.

Manfred Laim

Veränderungen auf Steingocht* seit etwa 1950

Acht Häuser stehen auf Steingocht. Doch nicht immer war es so. Nur wenige Personen dürften sich noch an den Brand des Gebäudes von Alt Polizist Eugster in den Sechzigerjahren erinnern. Und rund fünfzehn Jahre älter dürfte der Neubau am Eingang zur Steingocht sein, erstellt von Martha und Ernst Furrer-Deyhle. Mit dem Mehrfamilienhaus Gireg bekommt unser Weiler im Raum des einst abgebrannten Polizisten-Hauses die ursprüngliche Anzahl Gebäude zurück. Jüngerer Datums ist der Brand des Bauernhauses Sturzenegger, das neben der Rose stand. Ein Neubau als Ersatz für das abgebrannte Landwirtschaftsgebäude liess nicht lange auf sich warten.

Hinter der äusseren Erscheinung auf Steingocht wirkten oder wirken Menschen. Die folgenden Zeilen mögen – eher lückenhaft – die Zeit der letzten 60 Jahre wieder aufleben lassen.

Käserei auf Steingocht

Lange, lange ist es her, seit eine Käserei in der heutigen Rose existierte. Nach einer Erbteilung wurden die beiden Betriebe Gasthaus und Käserei örtlich getrennt. Und so kam es zum Bau der Käserei, die zuerst von Titus, später von seinem Sohn Max und der Schwiegertochter Myrtha geführt wurde.

Von der Handmaschinenstickerei in unserem Weiler wurde in letzter Zeit einiges berichtet. Hier sei nur erwähnt, dass einst drei Stickmaschinen im Gebäude von Lina Bischofberger-Bänziger standen.

Ältere Wehrmänner trugen oft Kleider, „Made in Steingocht“. Während Jahrzehnten fertigte Walter Bischofberger in demselben Haus für das Militär Ho-

sen und Kittel an, selbstverständlich im „Military Look“.

Die Bewohner von Steingocht konnten sich fast gänzlich mit „eigenen“ Produkten eindecken. Für sie galt schon damals: „Aus der Region, für die Region“, respektive „Von Steingocht, für Steingocht“. Milch, Butter, Käse, wie erwähnt, von der Käserei. Brot, Mehl und ach so manche weitere Leckerei von der Bäckerei Eugster, Vorgängerfamilie der jetzigen Bäckerei Kast. Ihre Nussgipfel sind bis Chur bekannt. Und wohl noch einige Personen mögen sich erinnern, dass „Beck Eugster“ am Samstag mit seiner „Chräza“ zu Fuss auch den Schachen belieferte.

Für warme Stuben während der Winterzeit belieferten Sturzeneggers von der Rose die Nachbarn mit Holz. Und wer an Gesprächspartnern interessiert war, fand sie wohl in der Wirtsstube, während Jahrzehnten geführt von Howard und Albertine, später und bis heute von Howard jun. und Alice. Sogar eine Hausmusikkapelle bereicherte einst Steingocht.

Teppich-Handweberei und Maurergeschäft

Die grossen Fenster des Hauses, unmittelbar beim Aufstieg zum „Grünen Baum“ verraten, dass dort einst gestickt wurde. Nach dem Kauf dieser

Liegenschaft durch die Familie Furrer wurde eine Handwebteppichfabrik eingerichtet. Bis zu vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fanden hier ein Einkommen. Für die Herstellung von „Lumpen- oder Fleckenteppiche“ wurden alte, ausgetragene Kleider verwendet. Die Teppiche waren so quasi

ein „Recyclingprodukt“. Allerdings dürfte damals der Begriff noch nicht bekannt gewesen sein. Die „Betriebsleiterin“, Martha Furrer, fertigte auch

andere Produkte an, so zum Beispiel Kissen und Decken aus Schafwolle und Handtücher aus Leinen. Gewoben wurde aber auch im nahe gelegenen Bellevue.

Martha, die Weberin, wuchs nämlich dort auf. Später heiratete sie Ernst, einen Walliser aus dem Saastal. Dieser stammte aus einer fünfzehnköpfigen Grossfamilie und war schon früh mit zwei seiner Geschwister in Steinbrüchen und auf Baustellen tätig. So verwundert es nicht, dass er, nachdem er sich in Reute angesiedelt hatte, auch dieser Tätigkeit nachging und den Schritt zur Gründung einer kleinen Bauunternehmung wagte. Von seinen Fähigkeiten zeugt das eingangs erwähnte Haus, rechtsseitig der Strasse, vom Hinterdorf her kommend. Natürlich gehörte zu Steingocht auch die Bauern- und Wirtfamilie Sturzenegger. Auch sie ging verschiedenen Tätigkeiten nach. Höwi, der jetzige Landwirt, hat sich

der IP-Produktion verschrieben und achtet auf Düngervorschriften und Schnitt des Grases zu den entscheidenden Zeiten.

Steingocht war auch öfters vertreten im Gemeinderat und in anderen Gremien, die zum Wohle der Gemeinde beitragen oder beitragen. Zwischenzeitlich liessen sich noch weitere Personen auf Steingocht nieder oder verliessen diesen Weiler. So erinnern sich bestimmt einige Personen noch an einen Herrn Doktor Pfund, an Frau Gabriel, Frau Wihler oder an Frau Veraguth, welche die Teppichweberei nach dem Wegzug der Familie Furrer Mitte der Fünfzigerjahre noch einige Jahre weiter führte. Auch eine Familie Bänziger und eine Familie Sturzenegger, lebte zwischenzeitlich auf Steingocht. Vater Sturzenegger fand Arbeit in der nahe gelegenen Festung Knollhausen.

Längere Zeit lebten auch die drei Geschwister Esther Schmid, Luisa Weder und Bethli Sameli hier. Heute bereichert Ruedi Nussbaum Steingocht. Hier möge auch erwähnt sein, dass der Schreibende sich an die beiden

Sieg für Corinne Dutler

Bei dem ersten Wettkampf in dieser Saison siegte Corinne Dutler im K3. Sie war konzentriert und zeigte einen sehr ausgeglichenen Wettkampf. Am Sprung und am Reck konnte sie sich beide Male die Note von 9.35 gutschreiben lassen. So wurde sie verdient als Siegerin ausgerufen.

Auch Katja und Rahel Dutler standen ihrer Schwester nichts nach. Katja zeigte ebenfalls einen ausgeglichenen und konstanten Wettkampf. Rahel kam nicht überall auf die gewünschten Noten. Für Katja (6.) und Rahel (9.) gabs ebenfalls eine begehrte Auszeichnung.

Verstorbenen Frau Nussbaum und Fräulein Waldburga Bischofberger erinnert.

Auch an Nachwuchs fehlte es nicht

Die Schulwege waren keineswegs von kurzer Distanz. Für den Besuch der obligatorischen Klassen ging es entweder nach Mohren oder ins Dorf. Heute staunen wir über die weiten Wege, wenn es früher galt, tagtäglich mit dem Fahrrad den Sekundarschulunterricht in Berneck und in Heerbrugg zu besuchen – und dies bei allen Witterungen, Sommer und Winter. Die wenigen Postautoverbindungen waren nicht auf die Unterrichtszeiten ausgerichtet. Schulbusse waren damals noch unbekannt.

Zum Abschluss sei noch das kleine Gebäude ausgangs des Weilers in

Richtung Mohren erwähnt. Was steht – noch immer – über dem Eingangstor? Hier die Antwort: „Schlüssel bei zur Rose“. Diese Kombination „bei zur“ war dem Schreibenden schon als „Dreikäsehoch“ aufgefallen. Kaum merklich in Erscheinung tretend, aber mit einer äusserst wichtigen Funktion stand es einst da: Es war das „Spritzenhaus“, ein Gebäude, in dem Geräte zur Feuerbekämpfung gelagert waren. Und wie eingangs erwähnt, sind die Gerätschaften nicht bloss für Übungen im Einsatz gewesen.

* zu Steingacht/Steingocht: Offiziell lautet die Weilerbezeichnung seit Juni 2002 Steingocht (mit O geschrieben) – gemäss Auskunft des Gemeindeschreibers Remo Ritter.

Paul Furrer-Bischofberger, Chur

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Zusammen wachsen – gemeinsam wachsen

Mitte August 2014 wird die NAK-Gemeinde Schachen-Reute in die NAK-Gemeinde Heiden integriert.

Am Sonntag, 17. August, hält der Apostel der Neuapostolischen Kirche (NAK), Heinz Lang, zuständig für die Region Zürich und die Ostschweiz, den letzten Gottesdienst in der heimatlichen Kapelle am Hirschberg.

Seit 1905 versammelten sich die Geschwister im Schachen in verschiedenen Lokalen zum Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche. Seit 40 Jahren dient die schmucke Kirche am Hirschberg als Gotteshaus und Segensstätte.

Leider macht die demografische Entwicklung auch vor der Neuapostolischen Kirche nicht halt, so dass man sich entschlossen hat, die beiden Gemeinden zusammen zu legen.

Die nahe gelegene NAK-Gemeinde am Hasenbühlweg 4 in Heiden ist froh, dass nun die verschiedenen Dienste der Gemeinde (Seelsorge, Chor und Orchester, Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenpflege, etc.) zusammen

geführt werden. Seit einiger Zeit werden die Wochengottesdienste schon alternativ im Schachen oder in Heiden durchgeführt.

Auch wenn der Abschied vom Schachen einigen Geschwistern schwer fällt, werden sie sich schnell an die neue Heimat und das Miteinander in Heiden gewöhnen. Schliesslich kennen sich die Geschwister vom Schachen und von Heiden. Das Motto – **zusammen wachsen um gemeinsam zu wachsen** – wird die Gemeinde beschäftigen und inspirieren.

Zusammen entsteht eine kräftige Gemeinde mit 125 Geschwistern, wovon 80 aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. Die Gemeinde wird vom Hirten Walter Eichenberger geleitet. Ihm stehen

4 Priester und 6 Diakone zur Seite. Auch Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.

Markus Zeller

NAK Schachen-Reute, Hirschberg, 9414 Schachen

NAK Heiden, Hasenbühlweg 4, 9410 Heiden
Gottesdienste: sonntags 9:30 Uhr und mittwochs 20.00 Uhr

Die Neuapostolische Kirche

- versteht ihre Mission darin, zu allen Menschen hinzugehen, um das Evangelium Jesu Christi zu verkünden, Seelsorge zu leisten und eine herzliche Gemeinschaft zu pflegen.
- ist von Jesus Christus durch lebende Apostel geleitet. Die Lehre basiert auf der Heiligen Schrift.
- spendet drei Sakramente, die Taufe mit Wasser, die Taufe mit dem Heiligen Geist und das Heilige Abendmahl.
- ist offen für Kontakt mit anderen Gläubigen und Glaubensgemeinschaften

Pöschelibender – wo ist er jetzt?

Unser Pöschelibender hatte eine gute Zeit und fühlte sich sehr wohl bei unserem Gemeinderat Manfred Laim auf dem Hirschberg. Vielen Dank!

Die Gewinner waren diesmal Finn Sonderegger, Hirschberg, Joel Sturzenegger, Rohnen sowie Urs Weder, Rickenbach.

Nach dem Abstecher auf den Hirschberg zog es unseren Pöschelibender wieder mal in Richtung Rheintal. In

einem herrlichen Garten, beschirmt von einem schönen alten Baum, blickt er in eine sonnige Zukunft und freut sich auf regen Kontakt mit Gästen und Besuchern.

Viel Glück beim Suchen!

Wo ist er jetzt?

Bitte melden Sie sich per Mail bei esther.rechsteiner@bluewin.ch oder unter Tel. 071 891 52 84 um den Überraschungspreis zu gewinnen.

Informieren Sie sich über unser
Rütiger Feeschter im Internet
unter www.feeschter.ch

Kleintiere Reute-Oberegg

Hauptversammlung der Kleintierzüchter

Am 31. Januar versammelten sich die Züchter des Vereins „Kleintiere Reute-Oberegg“ im Restaurant Sántis in Oberegg zur diesjährigen Hauptversammlung. Vor der Versammlung genossen wir einen feinen z’Nacht aus der Sántisküche.

Der Präsident begrüßte alle Anwesende, im speziellen unsere drei Gäste.

Das Protokoll der letzten HV wurde jedem Mitglied mit der Einladung zum heutigen Abend zugestellt. Der

Auf dem Bild sind alle Gewinner des Vereins und den Schweizerischen Klub-Ausstellungen versammelt.

Präsident und die Obmänner liessen das verflossene Vereinsjahr mit ihren Berichten nochmals Revue passieren.

Erfreulicherweise gab es im Verein keinen Rücktritt zu verzeichnen, sondern drei neue Mitglieder konnten aufgenommen werden. Alle Vorstandsmitglieder wurden für ein weiteres Jahr gewählt. Das Jahresprogramm wurde an alle verteilt. Einige Mitglieder durften für ihre Ausstellungserfolge ein Präsent entgegen nehmen. Dem Präsidenten und dem Aktuar wurde für ihren über 20-jährigen Einsatz in der Kommission ein Geschenk überreicht.

Koni Eisenhut

Kleintierausstellung der Kleintiere Reute-Oberegg

Der Kleintierverein Reute-Oberegg organisiert zusammen mit dem Imkerverein Oberegg und der Pelznähgruppe AR/AI am 31. Mai/1. Juni die Kleintierschau auf dem Bärenareal in Oberegg. Will man doch mit diesem jährlichen Anlass bei Gross und Klein die Freude und das Interesse für die Kleintierzucht wecken. Für die Kinder, Schüler und Eltern ist es immer wieder ein Erlebnis, die herzigen Tierchen zu bewundern. Mit viel Liebe und Zeitaufwand widmen sich die meisten Züchter schon viele Jahre ihrem Hobby und bauen damit die alltäglichen Stresssituationen und die schlechten Nachrichten der Medien ab.

Die Ausstellung wird zeigen, dass auch Kleintierhalter mit nicht reinrassigen Tieren und anderen Kleintieren (ausser Kaninchen oder Geflügel) Mitglied werden können.

Die Felznähgruppe präsentiert Ihre div. Sachen aus Kaninchenfellen etc. Sie haben einen eigenen Stand für ihre Pelztiere, die sicher auf grosses Interesse stossen werden.

Einmal mehr setzen die Imker mit ihrer Ausstellung, deren Hauptteil ein ganzes Bienenvolk darstellt, einen besonderen Akzent. Die aktiven Imker erklären jedem Interessierten die Schritte der Bienenpflege bis zur Honiggewinnung.

Sollten Sie Fragen oder irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Präsidenten der Vereine:

Imkerverein Oberegg:
Breu Urs, Schwelmühlestrasse 33,
9413 Oberegg, Tel. 071 891 21 15

KGZV Reute-Oberegg: Schefer Willy,
Rohnen, 9414 Schachen/Reute,
Tel. 071 891 40 06

Willy Schefer

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

tuubesicht

10 Eigentumswohnungen
Schachen bei Reute / AR
Bezug ab Sommer 2015

www.tuubesicht.ch

GOLDINGER
Immobilien Treuhand AG

Telefon 071 313 44 03

Reute empfing seinen ersten Weltmeister

Käsermeister Marcel Tobler, Schachen-Reute, hat am „World Championship Cheese Contest 2014“ in Wisconsin, USA; mit seinem Appenzeller Käse die Goldmedaille geholt. Somit kommt

der weltbeste Appenzeller Käse aus Reute! Der Gemeinderat gratuliert Marcel Tobler herzlich zu dieser Auszeichnung.

Marcel Tobler hat es sich nicht nehmen lassen, die Auszeichnung persönlich in Wisconsin in Empfang zu nehmen.

Am Sonntag, 27. April fand ein offizieller Empfang in der Turnhalle des Mehrzweckgebäudes Reute statt. Der Apéro (samt weltmeisterlichem Käse) wurde von der Gemeinde Reute gespendet. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Musikgesellschaft Reute in bewährter Qualität. Die Bevölkerung erschien sehr zahlreich zur Ehrung unseres Käsermeisters. **pd**

Neues Buch von Peter Eggenberger: „Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler“

Wirtschaften sind wichtige Begegnungsorte und Treffpunkte. Am Stammtisch wird über Gott und die Welt diskutiert, gelacht und auch gelästert. Hier wird Dampf abgelassen, womit die psychohygienische Bedeutung der Beiz ins Spiel kommt. Engagierte Wirtinnen und Wirte haben immer wieder ein offenes Ohr für die Sorgen und Sörgeli ihrer Gäste und ersetzen damit den Psychiater.

Leider sind innerhalb der letzten Jahre auch im Appenzeller Vorderland viele altvertraute Restaurants, Hotels und Beizen samt ihren Besitzern verschwunden. An sie erinnert Peter Eggenberger im neunten Band mit 33 vergnüglichen Kurzgeschichten. Auch in Rütiger Restaurants haben

sich erstaunliche Begebenheiten und verblüffende Zwischenfälle ereignet. Sie kommen im neuen Buch zur Sprache, und schier unglaubliche Tatsachen rund um einstige und heutige Wirtschaften und Wirtshäusler lassen staunen, schmunzeln und immer wieder auch herzlich lachen.

„Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler“, Fr. 22.–, erhältlich bei verschiedenen Verkaufsstellen (u.a. in der Papeterie Inauen, Heiden, im Restaurant „Rose“, Steingocht/Reute, auf der Gemeinde-Kanzlei Reute, beim Appenzeller Verlag, Herisau, sowie beim Autor Peter Eggenberger, Wolfhalden www.peter-eggenberger.ch, Tel. 071 888 39 14).

pd

Die Tour de Suisse 2014 durchquert Schachen bei Reute

Heiden und das Appenzeller Vorderland stehen in diesem Sommer im Rampenlicht der Radsportwelt.

Am Montag, 16. Juni 2014, führt die dritte Etappe der Tour de Suisse von Sarnen nach Heiden. Die Strecke führt von St.Gallen, Speicher, Trogen, Wald, Oberegg, Büriswilen, Walzenhausen, Wolfhalden nach Heiden. Die Zieleinfahrt auf dem Kirchplatz erfolgt gegen 17.00 Uhr. Schweizer Radio und Fernsehen SRF überträgt die Tour de Suisse live am Fernsehen.

Der Velotross passiert Schachen bei Reute zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Der Start zur vierten Etappe nach Ossingen erfolgt am Dienstag, 17. Juni 2014, um 13.00 Uhr bei der UBS in Heiden, Richtung Seeallee und Grub.

Das Rezept: Spargelfladen

für 4 Personen

½ Paket Blätterteig (250 g), berechnet für Backblech (Form) von 28-30 cm Durchmesser. Eingefettetes Blech mit ausgewalltem Teig belegen, Boden mit Gabel dicht einstechen. Teigrand beim Auswallen grosszügig bemessen, er zieht sich während des Backens leicht zusammen.

Füllung

2 Liter Wasser
1-2 Esslöffel Salz
½ Teelöffel Zucker
1 Teelöffel Margarine oder Butter

je ca. 500 g weisse und grüne Spargeln rüsten

Spargeln dazugeben

4 Esslöffel geriebener Greyerzer

4 Tranchen Schinken, in Streifen

gut getrocknete Spargeln

Guss

2½ dl Rahm oder Halbrahm
3 Eier
¼ Teelöffel Salz
Pfeffer aus der Mühle
1 Messerspitze Cayennepfeffer

Mandelblättchen, nach Belieben

Backen: ca. 30 Minuten auf der untersten Rille des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens.

alles aufkochen.

holzig-faserige Anschnitte wegschneiden. Grüne Spargeln nur im unteren Drittel, weisse unterhalb des Köpfchens von oben nach unten schälen.

dickere Spargeln 5 Minuten früher als dünnere kochen. Kochzeiten: grüne 10-15, weisse 20-30 Minuten, gut abtropfen, mit Haushaltspapier trocknen.

Teigboden damit bestreuen.

darüber verteilen.

die dickeren evtl. längs halbieren, alle auf dieselbe Länge zurückschneiden. Fladen zuerst mit den Abschnitten, dann abwechslungsweise mit den weissen und den grünen Spargelspitzen belegen.

alles mit dem Schwingbesen gut verrühren, über die Spargeln giessen.

darüber verteilen, Fladen sofort backen.

Remo Ritter

Einige mittelalterliche Redewendungen

Torschlusspanik

Kurz vor Stadttorschluss panikartiges Zurück-eilen in die Stadt. Wer zu spät kam, musste dem Wärter für das nochmalige Öffnen der Tore bezahlen.

Schwein gehabt

Glück gehabt – taucht auf im Zusammenhang mit den Schützen. Eine mittelalterliche Sitte war es, dass bei Wettkämpfen – in diesem Fall bei den Schützen – der Schlechteste als Trostpreis ein Schwein erhielt. Demzufolge bekam er etwas, ohne es eigentlich verdient zu haben.

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Reute vor 20 Jahren: Oberegger Brandgeschädigte im Watt untergebracht

Am 14. April 1994 wütete ein Schadenfeuer im Oberegger Altersheim Torfnest. Die obdachlos gewordenen Bewohnerinnen und Bewohner erhielten im Rütiger Altersheim Watt vorübergehend Gastrecht.

Zahlreiche weitere Ereignisse prägten das Gemeindegeschehen 1994. Gleich drei Rücktritte hatte der von Ruedi Peter präsiidierte Gemeinderat zu verzeichnen. Die Demissionäre Vizehauptmann Hans Loppacher, Michael Künzler und Franz Niedermayer wurden durch Hans Ulrich Weber, Daniel Büchel und Marina Haller ersetzt. Wichtiges Sachgeschäft war die Fusion der im Jahre 1834 gegründeten Sparkasse Reute mit derjenigen von Wolfhalden. Der Zusammenschluss wurde mit 188 Ja gegen 25 Nein klar gutgeheissen.

Schulhaus-Erweiterung aufgerichtet

Zur Schulhaus-Erweiterung und -Sanierung erfolgte 1994 der Baubeginn. Bereits im November konnte Aufrichte gefeiert werden. Für das gewichtige Bauvorhaben wurden am 28. November 1993 3,4 Millionen Franken knapp bewilligt (157 Ja, 143 Nein). Im Ok-

Freundnachbarliche Zusammenarbeit: Nach der Feuersbrunst im Oberegger Altersheim Torfnest leistete die Gemeinde Reute unbürokratische Soforthilfe und bot den Brandgeschädigten eine vorübergehende Unterkunft im Haus Watt.

tober 1994 erfolgte im Schachen der Bezug des Neubaus der Grafik- und Werbefirma Breitenmoser GmbH.

Beste Prüfung

Dominique Klee, Schachen, legte als Sanitär-Installateur-Lehrtöchter die beste Prüfung aller Ausserrhoder Lehrlinge ab. Ihre Ausbildung hatte sie in der Firma Kobelt AG, Heiden, absolviert. Am 19. November 1994 konnten Maria und Bernhard Benz-Sonderegger im Städeli das seltene

Fest der diamantenen Hochzeit feiern. Der Turner-Unterhaltungsabend im März stand unter dem Motto „Reise durch Amerika“. Im Spätsommer erkämpfte die Feldschützengesellschaft am kantonalen Schützenfest den ersten Rang in sämtlichen Kategorien.

Aktives Mohren gegründet

Nach längerer Inaktivität der Möhrler Lesegesellschaft wurde die Vereinigung „Aktives Mohren“ mit Hanspeter Eugster als erstem Präsidenten aus der Taufe gehoben.

Am 21. März 1994 verstarb mit Metzgermeister und alt „Ochsen“-Wirt Albert Kellenberger eine markante und oft polarisierende Persönlichkeit im Alter von 74 Jahren. 1968 hatte er mit seinem historischen Wissen in der TV-Sendung „Dopplet oder nüt“ landesweit für Aufsehen gesorgt.

Text und Bild: Peter Eggenberger

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9414 Schachen b. Reute

60. Ordentliche Generalversammlung vom 28. März 2013

Pünktlich um 20 Uhr begrüsst die Präsidentin 27 Mitglieder zur 60. ordentlichen Generalversammlung der Elektra-Korporation Schachen b. Reute im Restaurant Riethof. Bevor die eigentliche Versammlung begann, wurden die Mitglieder zu einem feinen Z'Nacht eingeladen. Aus Anlass der 60. GV offerierte die Elektra das erste Getränk.

Um 20.50 Uhr konnte Arlette Schläpfer mit den Traktanden beginnen. Zügig wurden die verschiedenen Traktanden abgehandelt, das Protokoll, der Jahresbericht der Präsidentin und die Rechnung inkl. Budget warfen keine hohen Wellen und wurden einstimmig angenommen. Es gab keine Rücktritte in der Verwaltung zu verzeichnen, so wurde sie in globo bestätigt. Arlette Schläpfer (Präsidentin), Arthur Sturzenegger (Kassier) und Vreni König

(Aktuarin) wurden in ihren Ämtern problemlos einstimmig wiedergewählt.

Auch die Anträge der Verwaltung, Kreditbegehren von Fr. 64'000.- (Ersatz des 20 KV Kabels vom Trafo Bildtöbeli bis zum Trafo Städeli), Kreditbegehren von Fr. 71'000.- (Erschliessung Überbauung "Taube") und der Energietarif 2014 fanden die Zustimmung der Versammlung. Mit der Erschliessung Überbauung Taube wird auch gewährleistet, dass alle Strombezüger die gleichen Leistungen erhalten. Mit dem Ersatz des 20 KV Kabels vom Trafo Bildtöbeli bis zum Trafo Städeli sind alle Mittelspannungsleitungen ersetzt, so sind wir für die nächsten 20-30 Jahre gerüstet.

Unter „Diverses“ fragt Arlette Schläpfer die Versammlung an, ob sie für die GV den Freitag- oder den Samstagabend bevorzugen würden. Einstim-

mig wählte die Versammlung den Freitagabend für künftige Generalversammlungen.

Anschliessend an die Versammlung informierte uns Herr Roman Schmid, ASS-Energietechnik Oberegge über das Projekt "Schnitzelheizung mit Option eines Wärmeverbundes" von Marcel Tobler, Käserei Schachen. Es bestehen mehrere Optionen, wie die Anlage ausgebaut werden könnte. Er verwies auf eine Informationsveranstaltung vom 9. April 2014, 19.30h im Restaurant Ochsen Oberegge. Wärmbezugs-Interessenten könnten sich bei ihm oder direkt bei Marcel Tobler melden.

Vreni König

**Erfahren Sie mehr über
unser Rütiger Feeschter
im Internet
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch**

Das Rütiger Glockengeläute auf youtube.com

„O Herr, regiere diesen Glockenklang, dass das Volk gern zum Wort Gottes gang“

Die drei Rütiger Kirchenglocken mit einem Gesamtgewicht von 3357 Pfund kosteten im Jahr der Einweihung des Kirchenbaus 1688 zusammen 1678 Gulden. Die zweitgrösste trägt obige Inschrift.

Unser Leser, Gino Diletto aus Zürich, fand auf [youtube.com/Suche Glocken Reute](https://www.youtube.com/SucheGlockenReute) einen Film mit dem Rütiger Glockengeläute. Schauen Sie einmal hinein.

Wir schicken ein herzliches Dankeschön für den Tipp nach Zürich!

Esther Rechsteiner

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf der Webseite der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde unter www.ref.ch/reute-oberegg

„Wichtig ist der Bezug zu Kindern“

Karin Seitz betreut die Mütter-/Väterberatungsstelle für alle Vorderländer Gemeinden

Ausbildung im Kinderspital St.Gallen, Krankenschwester im Kantonsspital St.Gallen, Mutter zweier Buben – bei einer solchen Biografie ist es folgerichtig, dass Karin Seitz als Mütter-/Väterberaterin wirkt. Ihr obliegt seit 2008 in den acht Vorderländer Gemeinden die Betreuung der Mütter-/Väterberatungsstelle, nachdem sie zunächst ein halbes Jahr lang im Appenzeller Mittelland in gleicher Funktion die Ferienvertretung der Stelleninhaberin wahrgenommen hatte. Eine spezialisierte Kinderschutz- Ausbildung legitimiert sie zusätzlich, diese Funktion auszuüben.

Zunächst zuhören

Die Anzahl der Beratungsstunden ist so bemessen, dass daraus ein 35-Prozent-Pensum resultiert. Karin Seitz bringt ihre Doppelfunktion als Mutter und als Beraterin gut unter einen Hut. Ratsuchende haben die Gewähr, dass sie ihre Probleme ausführlich darlegen zu können. „Es ist ganz wichtig, dass ich zunächst einmal genau zuhöre, um aus dem Geschilderten und im Gespräch herauszuspüren, wo jemand Rat sucht. Einen Bezug zu den Kindern herzustellen erweist sich als vorrangig. Es ist heute so, dass die Mütter bei der ersten Geburt im Schnitt 30 Jahre alt sind und oft wenig mit Kleinkindern in Kontakt waren. Darum bringen sie wenig Erfahrung und Wissen im Um-

gang mit Babys und Kleinkindern mit. Die vielen Informationsquellen über Kindererziehung und -ernährung wirken eher verunsichernd als erhellend. Deshalb ist die Mütter- und Väterberatungsstelle so wichtig.“

Aus allen Schichten

Ein bestimmtes Spektrum, aus dem sich ihre „Klientel“ rekrutieren würde, gibt es nicht. „Die Mütter kommen aus allen Schichten; ein soziales Gefälle ist kaum feststellbar. Nach der Geburt des ersten Kindes ist das Aufsuchen der Beratungsstelle eher die Regel. Wird eine Frau das zweite oder das dritte Mal Mutter, kann sie von den bereits gemachten Erfahrungen profitieren. Ab und zu sind auch Väter dabei, und regelmässig holt sich ein Hausmann Rat bei mir“, erzählt Karin Seitz.

In den Gesprächen tauchen Fragen auf, die in den meisten Fällen mit der Ernährung oder mit der körperlichen Entwicklung im Zusammenhang stehen. Meist ist die Beraterin in der Lage, selber Lösungen aufzuzeigen. Wo weiterführende Hilfe nötig ist, kann sie die entsprechenden Kontakte einfädern. Als gewinnbringend empfindet sie in diesem Zusammenhang die alle drei Monate angesetzten Teamsitzungen mit ihren Kolleginnen aus den anderen Bezirken und der Geschäftsleiterin der Pro Juventute Ausserrhodens.

Auch Hausbesuche möglich

In Heiden (Altersheim Quisisana), Walzenhausen (Spielgruppe Purzel-

baum), Wolfhalden (Dorfschulhaus) und Lutzenberg (Gemeindehaus) finden regelmässig Beratungen statt. Eltern aus Grub, Wald, Reute und Rehetobel können die Besuchsmöglichkeit in Heiden nutzen oder aber auf Anmeldung auch Hausbesuche buchen. „Eigentlich mache ich lieber Hausbesuche, weil die Mütter in ihrer gewohnten Umgebung logischerweise unbefangener sind“, sagt Karin Seitz. Gerne würde sie auch vermehrt Eltern aus anderen Kulturkreisen begrüssen. Das ist aber nicht so einfach. Dank des Projektes Miges Balù, bei dem Dolmetscherinnen Verständigungsschwierigkeiten überwinden helfen, werden aber Schwellenängste abgebaut.

Bessere Wahrnehmung erwünscht

Wenn sich Karin Seitz etwas wünschen könnte, so wäre es eine noch bessere Wahrnehmung des Angebots. „Bei den Gemeindebehörden und -verwaltungen sollte man daran denken, dass es uns gibt und dass wir in vielen Fällen erfolgreich intervenieren können. Schliesslich existieren Leistungsvereinbarungen, die die Arbeit der Mütter- und Väterberatung klar regeln“, meint sie dazu.

Martin Hüslér

Ein Jahr im Kantonsrat

Nun ist es bereits ein Jahr her, seit ich als Kantonsrätin in der Politik aktiv mitmischen und in der Staatswirtschaftlichen Kommission (StwK) mitarbeiten darf. Im Feeschter vom letzten September habe ich euch von meinen ersten Erfahrungen in diesem Amt erzählt; da war noch oft von Feiern und Einladungen die Rede. Zu feiern gab es letztes Jahr dank unseres 500 Jahr AR o AI Jubiläums ja viel. So bleiben sicher das gelungene Festspiel in Hundwil, die zahlreichen Aufführungen auf der Ledibühne und der denkwürdige Jubiläumstag in bester Erinnerung. Es war ein erhabenes Gefühl, durch die geschmückten Gassen in Appenzell mit der „Prominenz“ zur Kirche zu schreiten und die Jubiläumsfeier aktiv miterleben zu dürfen. Aber auch die Arbeit an der Theke im Ledi Schopf machte, nach anfänglichen Bedenken, viel Freude.

Arbeit gab es auch viel für die seriöse Vorbereitung der Kantonsratssitzungen und vor allem in der StwK. Diese ist dem Kantonsrat unterstellt und hat die Oberaufsicht über die Regierung und Verwaltung. Deren Handeln wird durch die StwK auf Gesetzmässigkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit hin geprüft. Das mir zugeteilte Departement Finanzen unter Regierungsrat Köbi Frei ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: Finanzamt, Personalamt, Pensionskasse AR, Departementssekretariat und Lotteriefondsverwaltung, Grundstückschätzungsbehörde, Kantonale

Steuerverwaltung, Rechnungswesen, AR Informatik AG.

Nach einem informellen Gespräch mit dem Departementsvorsteher Köbi Frei, habe ich mich um die fett gedruckten Bereiche gekümmert. Im nächsten Amtsjahr werde ich Steuerverwaltung und Finanzamt unter die Lupe nehmen. Da sind vorweg die Protokolle der vorangegangenen StwK-Sitzungen zu studieren. Dann sind Auffälligkeiten oder Pendenzen in den Rechenschafts-, StwK-, Geschäfts- und Jahresberichten resp. Regierungsratsprotokollen zu eruieren und ein Fragenkatalog für das „Interview“ mit den Amts- oder Abteilungsleitern zu erstellen. Bei diesen Gesprächen sind das zuständige StwK-Mitglied, dessen Stellvertretung und die Aktuarin dabei. Über die Begleitung einer landwirtschaftlichen Grundstückschätzung und unser Interesse an seiner Arbeit freute sich der Leiter Jakob Freund. Gegen Ende Jahr werden die Regierungsräte einzeln vor die vollzählige StwK geladen, um u.a. die zuvor in ihrem Departement offen gebliebenen Fragen zu beantworten.

Ab Januar hiess es dann, mit den Gesprächen im Hinterkopf, den StwK-Bericht zu verfassen. Der Bericht konnte schliesslich nach der 4. Lesung zum Druck freigegeben werden. Zuvor wurde gekürzt, geändert, umgeschrieben, bis nur noch das Wesentliche der StwK-relevanten Erkenntnisse aus den geprüften Departementen übrig blieb.

Im Amtsjahr 2013/14 fanden 6 Kantonsratssitzungen statt. In der ersten

im Juni wurde u.a. detailliert über die Staatsleitungsreform debattiert, über die wir nun am 18. Mai abstimmen. Auch hier brauchte es mehrere Anläufe und Anpassungen bis die Mehrheit im KR der Vorlage zustimmen konnte.

In der 2. Sitzung im September haben wir über die Volksinitiative „Mehr Mitsprache bei der ÖV-Finanzierung“ und das Gesetz über die Mittel- und Hochschulen beraten. Initiative und Gesetz konnten im März verabschiedet werden.

Im Dezember ging's in der 3. KR-Sitzung vor allem ums Geld. Es standen der Voranschlag 2014 und der Finanz- und Investitionsplan für die nächsten Jahre auf dem Programm. Dank eines bürgerlichen Schulterchlusses konnten die Ausgaben in dem vom Regierungsrat vorgelegten Budget noch um Fr. 3 Mio gekürzt werden. Auch in der 4. Sitzung gaben die Finanzen viel zu reden, hier das Entlastungsprogramm, d.h. Kürzungen und Einsparungen, damit das Defizit abgebaut wird und unsere Finanzen bis 2016 wieder ins Lot kommen. In der 5. Sitzung im März konnten das Justizvollzugsgesetz und das Tourismusgesetz verabschiedet werden ebenso das Kant. Strassenbau- und Investitionsprogramm. Für dieses wurde vorgängig ein interessanter Informationsanlass mit Besichtigungstour organisiert, an dem 20 der 65 Kantonsräte teilnahmen. Es stehen grosse Projekte an, die 2015-18 realisiert werden sollen; aber auch da muss eingespart werden. In der Mai-Sitzung wird u.a. über den Rechenschaftsbericht des Regierungsrats sowie die Neuverteilung der Kantonsratssitze und das Hundegesetz debattiert.

Ein hoch interessantes, arbeitsreiches erstes Amtsjahr liegt hinter mir und ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen im nächsten.

Arlette Schläpfer

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Kundenmaurer
Sturzenegger Niklaus GmbH

9411 Reute AR
Natel 079 438 44 84
Fax 071 891 32 20

- Umbauten
- Natursteinmauern
- Neubauten
- Grabarbeiten
- Vorplätze
- Verputze

Zahlreiche Oberegger an der Kodex-Verleihung

Auffallend viele Oberegger Schülerinnen und Schüler (31!) haben ihr Kodex-Versprechen bezüglich der Enthaltensamkeit von Tabakprodukten und dem massvollen, legalem Umgang (also erst ab 16!) mit Alkohol eingehalten.

Joli Mainberger koordiniert das Kodex-Projekt für den Bezirk Oberegg und die Gemeinde Reute. Sie chauffierte am Donnerstagabend, 20. März, einen Schulbus nach Appenzell. Dort trafen sich rund 80 Jugendliche aus dem ganzen Kanton AI, welche eine Medaille und eine Urkunde in Empfang nehmen durften. Für das Durchhalten im ersten Jahr wurden nicht weniger als 40 (17 aus Oberegg) Bron-

zemedailles überreicht. 19 Jugendliche (8 aus Oberegg) erhielten für 2 Jahre eine Silbermedaille. Im Zentrum aber standen jene 22 Preisträger (6 aus Oberegg), welche die Goldauszeichnung für 3 Jahre Enthaltensamkeit in Empfang nehmen durften. Diese Jugendlichen aus Oberegg freuen

sich darauf, wie ihre Vorgänger einen Baum im Kirchenwald pflanzen zu dürfen.

Flash: Und wieder haben alle Schülerinnen und Schüler, welche eine Aufnahmeprüfung absolvierten, bestanden!

Katja & Rahel Dutler, Nadja Federer und Viviane Spirig wagten am 10. und 11. März 2014 die besondere Herausforderung. Die 3 erstgenannten haben die Prüfung für die Kantonsschule Heerbrugg bestanden. Viviane wurde ins Gymnasium St. Antonius aufgenommen. Schulleitung und Lehrerschaft gratulieren herzlich!

Neue Bücher und Medien in der Bibliothek Oberegg

Mit etwa 5000 Büchern und Medien in den Bereichen Jugend-, Erwachsenen- und Sachbüchern ist die Schul- und Dorfbibliothek Oberegg schon seit mehr als 25 Jahren ein Kulturbestandteil von Oberegg und Umgebung. Auch im Zeitalter der Reader und Tablets hat das Buch immer noch seine angenehmen Seiten, doch wer gerne elektronische Bücher und Medien geniessen will, hätte auch die Möglichkeit die Digitale Bibliothek Ostschweiz zu nutzen (www.dibiost.ch). Im Moment sind über unsere Bibliothek zu wenig Interessenten dafür vorhanden,

so dass wir das Erstellen eines Internetkontos zur Digitalen Bibliothek über die Kantonsbibliothek Appenzell abwickeln müssen.

Jeden Frühling und Herbst rüsten wir unsere Sammlung mit zahlreichen Neuerscheinungen in allen Sparten auf. Ende April ist es wieder so weit, wo sie z.B. als erwachsene Person für einen Jahreseinsatz von Fr. 24.- (manches Buch ist sogar teurer) sich ein Lese-, Seh-, oder Hörvergnügen für ein ganzes Jahr leisten können. Schnuppern Sie doch mal vorbei.

Die Öffnungszeiten sind dienstags, 09.30–10.00 Uhr sowie 16.00–17.00 Uhr und freitags, 17.30–19.00 Uhr. Wir freuen uns – das Bibliotheks-Team.

www.schule.oberegg.ch → Schulbetrieb → Bibliothek

Mario Bernasconi

Personelles aus der Schule

Neue Lehrpersonen

Auf das neue Schuljahr gilt es die ausgetretenen Sekundarlehrkräfte, Alex Schmitter und Gernot Wiederin zu ersetzen.

Aus erstaunlich vielen Bewerberinnen und Bewerbern konnten zwei neue Lehrkräfte gefunden werden:

Ich freue mich auf die beiden neuen Lehrpersonen und wünsche ihnen jetzt schon einen guten Start bei uns in Oberegg.

Michael Haas aus Rorschacherberg ersetzt Alex Schmitter im Schuljahr 2014/2015 als Klassenlehrer der 2. Sek. Herr Haas hat nach erfolgreich absolvierten Informatiker- und Kochlehren und dem zwischenzeitlichen Abschluss als Sekundarlehrperson an der PH St.Gallen sehr gute Voraussetzungen, um an unserer Schule Fuss zu fassen.

Rita Burtscher, im Luzernischen aufgewachsen und ins Vorarlberg geheiratet, hat ihren beruflichen Werdegang über Maschinenmechanikerin und der Weiterbildung zur –ingenieurin gemacht und schliesst diesen Sommer an der PH in Zürich ihr Studium zur Sekundarlehrerin ab. Sie wird an der Seite von Claudia Bender Klassenlehrperson der 1. Sek.

**Die Schulleitung
Matthias Schrieb**

40 Jahre Männerriege Oberegg

So präsentierten sich die Männer des ETV Oberegg in den 80er Jahren zur Vorstellung des neuen Trainers. In der ersten Reihe die Männerriege mit ihrem Präsidenten Richard Sturzenegger (rechts), dahinter die Aktiven.

Als sich das OK für die 40-Jahr Feier der MR (Männerriege Oberegg) traf, kam ich als Aktuar auf die Idee, eine Chronik zu schreiben. Das ist sicher spannend. Viel hat man als junges Mitglied (seit 2009) gehört, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, aber Belege findet man nur schwer.

Die Anfänge

Sicher ist, dass am 24.08.1973 die Gründungsversammlung und am 25.01.1974 die erste HV des ETV (heute STV) Oberegg stattfanden. Die zu Anfang nur männlichen Mitglieder teilten sich auf in „Aktive“ und „Männer“. In einer Aufstellung von 1977 fand ich 32 Aktive und 21 Männer. Viele Namen findet man, von denen auch heute noch in Oberegg die Rede ist. Stellvertretend seien die Präsidenten der MR genannt: Karl Spirig, Richard Sturzenegger, Karl Sonderegger, Walter Bischofberger, Emil Bischofberger, Stefan Meile, aktueller Präsident.

Alle Einzelheiten und Ereignisse der 40 Jahre herauszufinden und aufzuzählen würde viel Zeit kosten und ein Buch füllen, vielleicht gelingt das in den nächsten 10 Jahren. Sicher ist, dass der Gemeinschaftssinn innerhalb der MR aus der Geschichte gewachsen ist. Darum soll der Blick in die Vergangenheit ergänzt werden durch eine Beschreibung des Ist-Zustands.

Sportliches

Die Teilnahme an den kantonalen und eidgenössischen Turnfesten ist ein fester Bestandteil im Programm der Oberegger Turnerinnen und Turner, wobei die MR mit einer eigenen Mannschaft auftrat und heute noch auftritt, beim ETF in Biel 2013 konnte sie – verstärkt durch einige Frauen – den 7. Platz schweizweit in ihrer Stärkeklasse erringen. Und bei den Vergleichswettkämpfen der Männerriegen beim Volleyball und Unihockey sind die Oberegger nie an der letzten

Stelle. Das Besondere daran ist sicher, dass fast alle Vergleichsmannschaften lediglich diese eine Sportart betreiben oder sich wochenlang auf die Sportfeste vorbereiten, in unserer MR hält man sich fit durch Kräftigungstraining, Spiel und andere Aktivitäten, die zudem die Gemeinschaft zwischen allen Jahrgängen fördern.

Nicht nur Sport

Dazu gehören Biken, Sport mit den Behinderten, Minigolf, Boccia, Curling, Fahrradfahren, Pesäpallo, Spinning, Schwimmen, ... Es gibt wohl kaum eine körperliche Betätigung, die die Männerriegler noch nicht ausprobiert

haben. Und wie es sich für Schweizer gehört, stehen einmal im Jahr ein Skitag und ein Wandertag auf dem Programm, manchmal auch mit Kind und Kegel.

Für das Dorf

Und bei dem weiteren Suchen in der Geschichte findet man viele Beispiele für Einsätze der Männerriege ausserhalb der Turnhalle. Seien es die Teilnahmen an Fasnachtsumzügen oder die Bewirtung in der Festwirtschaft an der Viehschau. Höhepunkte waren sicher – auch wenn es lange zurückliegt – die Organisationen der Kant. Schwingertage 1976 und 1994. In der Tradition dieser Aktivitäten für das Dorf steht nun das Jubiläumsfest am 9. August auf dem Programm.

Das Fest am 9. August

Das ganze Dorf ist eingeladen mitzufeiern, in dem man sich in Dreier-Teams ab 12.12 Uhr auf den Weg zu den Stationen macht, wo man zeigen kann, dass man zur MR gehören könnte, so vielseitig sind die Aktionen. Der Plausch bei der Festwirtschaft auf dem Platz neben dem Ochsen gehört für die Erwachsenen

ebenso dazu wie für die Kinder die geplanten Spiele. Und ein Rückblick, ein Preisausschreiben und Unterhaltungsmusik fehlen ebensowenig, wie die Erinnerungspreise für die Teilnehmer.

Aktivierung im Altersheim Watt

„Zum Turnen und Basteln kommen wir gern, aber so etwas Neumodisches brauchen wir nicht.“ So ähnlich tönte es, als „Aktivierung“ zum ersten Mal auf unserer Wochentafel stand.

Neu und unbekannt ist vielleicht das Wort. Was dahintersteckt, ist uralt und für jeden, der gesund und selbst-

ständig in seiner Wohnung lebt, unbewusst selbstverständlich. Der Begriff umfasst alles, was zum Aktivsein und – bleiben gehört: grosse und kleine, kräftige und feine Bewegungen, Wahrnehmen mit allen Sinnen, erinnern, erkennen, kombinieren, verstehen, zuordnen und alles, was unser Gehirn sonst noch leistet, Austausch und Geselligkeit und vor allem die Freude am eigenen Tun und Können und an den Ergebnissen.

Wenn die Kräfte nachlassen, verändert sich das Bild. Viel Beschwerliches und Lästiges wird einem abgenommen. Man muss nicht mehr waschen,

putzen, kochen und andere Arbeiten verrichten, nicht mehr planen und organisieren. Man darf sich ausruhen und seinen Lebensabend geniessen. Aber wer rastet, der rostet. Und gegen den Rost hilft dann, auch vorbeugend, gezielt eingesetzte Aktivierung. Im Alltag suchen wir Mitarbeiterinnen immer wieder mit den Bewohnern Aktivitäten, die Freude machen und die Lebensqualität fördern. Sei es Zeitung

lesen, ein Ämtli übernehmen, malen, Rätsel lösen, Blumen giessen, der tägliche Spaziergang oder die Teilnahme an gemeinsamen Anlässen.

Ausserdem treffen wir uns jeden Dienstagnachmittag zum Turnen, Basteln, Gedächtnistraining, Spielen, kurz zur Aktivierung. Rita Akeret und ich bereiten diese Stunden abwechselnd vor, je nach Thema auch gemeinsam. Jeder Bewohner entscheidet selbst, ob er mitmacht, was er mitmacht und ist auch willkommen, wenn er einfach nur so dabei ist.

Unsere „Turnstunden“ finden im Sitzen statt. Neben Bällen, Seilen oder Tüchern verwenden wir oft Alltagsgegenstände. Wir haben viel Spass dabei zu überlegen, was man mit einem Kleiderbügel, einer Wäscheklammer, oder

einem Waschklappen alles machen kann. Ein Highlight ist das Hockeyspiel mit Spazierstöcken und einem Schaumstoffball.

In unseren „Bastelstunden“ entstehen viele der Jahreszeit entsprechende Dekorationen. Der selbstgestaltete Adventskalender hat uns Tür für Tür zur Weihnacht geführt. Die eben fertiggestellte Hühnerschar wird in der Osterzeit unsere Tische schmücken. Es ist faszinierend, mit welcher Hingabe und Ausdauer da gearbeitet wird, mit wieviel Mut da Dinge zum ersten Mal in Angriff genommen werden, für

Alters- und Pflegeheim Watt

die früher nie Zeit war. Es ist bewundernswert, was da Schönes entsteht, an dem nachher alle Freude haben.

An anderen Dienstagen stehen Spiele wie Domino oder Memory und viele andere, der Vergleich zwischen früher und heute – zum Beispiel beim Essen oder in der Schule – oder ein Spaziergang auf dem Programm.

Wenn die Pflanzzeit kommt, werden die Bewohner unter Anleitung von Annelies Niederer die Hochbeete be-

pflanzen, die Setzlinge pflegen und später das eigene Gemüse, den eigenen Salat ernten. Der Anfang unserer Gartensaison ist bereits gemacht: Jeder Bewohner hat in einem selbstgestalteten Blumentopf Sonnenblumenkerne gesät. Nun warten wir gespannt, wann die ersten Pflänzchen kommen, wann wir sie in den Garten setzen können und wie die Blumen aussehen werden.

**Das Aktivierungs-Team: Barbara Marti
Rita Akeret, Anneliese Niederer**

Herzliche Gratulation

Herr Ernst Sturzenegger feierte am 24. 4. 2014 im Altersheim Watt seinen 96. Geburtstag.

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Gegen 100 Personen besuchten am vergangenen Samstag die 14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland im Kirchgemeindehaus in Heiden. Die Versammlung warf keine hohen Wellen, wohl aber der Auftritt der Musikgruppe „Erscht Rächt“ unter der Leitung von Mirta Ammann mit Mitgliedern aus dem ganzen Appenzellerland.

86 stimmberechtigte Mitglieder, davon eine Gemeindevertreterin, und als Gast die Präsidentin der Spitex AI Frau Elsbeth Roncoroni-Bertschler, haben sich im Kirchgemeindehaus in Heiden zur 14. Mitgliederversammlung versammelt. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber einerseits und von Monika Niederer, (Stützpunktleitung) andererseits war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2013 im Pflegebereich markant um 8% angestiegen ist. Insbesondere die Akut- und Übergangspflege brachte einiges an Mehrarbeit. Die starke Belastung wurde dank grosser flexibler Einsatzbereitschaft des Personals bewältigt. Sollte sich die Arbeitsbelastung auch im neuen Jahr fortsetzen, wird eine Personalaufstockung unumgänglich. Auch bei guter Teamarbeit

muss man Acht geben, dass die „Batterien“ der Mitarbeiterinnen am Schluss nicht leer sind. Ein grosser Schlag für das Team war der Tod von Doris Gamenthaler im vergangenen Herbst. Sie arbeitete 13 Jahre bei der Spitex Vorderland.

Das Ziel der Spitex Vorderland soll mit dem neuen Slogan „Von Mensch zu Mensch“ noch stärker unterstrichen werden. 2014 konnten drei Frauen geehrt werden: Paula Bürki ist seit 15 Jahren in der Hauswirtschaft, Maja Thurnheer seit 10 Jahren in der Pflege und Heidi Schläpfer ist seit 10 Jahren als Aktuarin tätig. Obwohl der Aufwand im vergangenen Jahr 145'000 Franken höher ist als 2012, ist der Rückschlag nur Fr. 3'000 über dem Vorjahr. Verdankenswerterweise durften auch im vergangenen Jahr wieder namhafte Spenden und Legate entgegen genommen werden. Zur Zeit werden zwei junge Frauen zur FaGe (Fachangestellte Gesundheit) und eine Mitarbeiterin zur dipl. Pflegefachfrau ausgebildet. Das Traktandum Wahlen war rasch erledigt, aus dem Vorstand sind keine Rücktritte zu vermelden.

Sie jubilierten bei der Spitex: Paula Bürki 15 Jahre, Maja Thurnheer und Heidi Schläpfer je 10 Jahre

Dadurch konnte die Präsidentin die statuarischen Geschäfte nach etwas mehr als einer halben Stunde mit diversen Verdankungen abschliessen.

Vor dem offerierten Zvieri begeisterte die Musikgruppe „Erscht Rächt“ unter der Leitung von Mirta Ammann, Appenzell, die rund 40 anwesenden Mitglieder. Sie nahmen die Anwesenden auf eine musikalische Weltreise mit. Mit den vielen bekannten Liedern von früher und heute und zahlreichen „Solistinnen“ sprang der Funke der Begeisterung rasch auf die Zuhörer über. Wir wünschen der Musikgruppe viel Glück und Freude bei der bevorstehenden Reise nach China.

Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohren 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rüttiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Der Buchtip: Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders

Karl Heinz Timm meldete sich freiwillig für einen Krieg, der nicht seiner war. Aber nicht nur das, er meldete sich auch freiwillig zur SS, einer Organisation, deren Liste an Verbrechen so lange ist, wie die Bibel Seiten zählt. Im Alter von 19 Jahren stirbt Karl Heinz Timm in einem Lazarett in der Ukraine und hinterlässt nicht nur die trauernden Eltern und die Schwester, sondern auch seinen kleinen Bruder Uwe, der sich nur an die eine Szene erinnern kann: wie sein Bruder ihn hochhebt und ihm dadurch ermöglicht, an das von ihm gewünschte heranzukommen. Eine Metapher, die zu Beginn dieses Buches symptomatisch für die Auseinandersetzung des Autors mit seiner eigenen Vergangenheit steht. Durch das Brechen des jahrelangen Schweigens und die Verletzung des Tabus „Mein Bruder war bei der SS“ kann sich der heute über 60-jährige Autor endlich von seiner Vergangenheit befreien. Dieser Befreiungsschlag sei seiner ganzen Generation vergönnt: die Erkenntnis, dass ihre Väter (und Brüder) Verbrecher gewesen sein könnten, hatte sie 1968

auf die Barrikaden getrieben. Aber das Trauma ist auch heute noch nicht bewältigt. Auf die kollektive Revolte folgte die individuelle Verarbeitung. Davon handelt dieses Buch auch.

Uwe Timm zitiert aus dem Tagebuch und auch aus Briefen seines Bruders an den Vater und so wird dieses Buch zu einem sehr persönlichen und mutigen Geständnis. An erster Stelle steht die Frage, wie das geschehen konnte, was geschehen ist. Wie konnte ein ganzes Volk in ein Verbrechen schlittern, das noch 50 Jahre später unerklärbar bleibt? In der SS waren all jene, die zur Elite gehörten, all jene, die „rein arischen Ursprungs“ waren, die Elite. Und es hat durchaus System, dass die Leiter der Einsatzgruppen in der Sowjetunion – ausdrücklich von Himmler bevorzugt – Akademiker waren, acht waren Juristen, einer Universitätsprofessor und SS-Standartenführer Blobel, Führer der Sonderkommandos 4a, verantwortlich für den Tod von 60.000 Menschen, war selbstständiger Architekt. Zur Überraschung der verhörenden

amerikanischen Offiziere waren diese Männer keine brutalen Primitiven, sondern literarisch, philosophisch und musikalisch gebildete Männer, die – man wünschte, es wäre nicht möglich – Mozart hörten und Hölderlin lasen.

Aber der überzeugte SSler Karl Heinz Timm machte durch die Aufzeichnungen in seinem Tagebuch etwas, das offiziell strengstens verboten war. Tagebuch führen hiess, dem Feind eventuell Informationen zuzuspielen und das musste in jedem Fall unterbunden werden. Durch das Führen des Tagebuches revoltierte selbst der vom NS-Regime überzeugte Bruder insgeheim gegen seine Befehlshaber und genau darin besteht wohl der Hoffnungsschimmer für zukünftige Generationen. Hoffen wir es zumindest. Jedem seine kleine individuelle Revolte.

Roy Sturzenegger

Am Beispiel meines Bruders

Originalausgabe:

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2003
ISBN 3-462-03320-4, 159 Seiten

Tag der offenen Tür

an der Dorfstrasse 9

9413 Obereggen

Samstag, 7. Juni 2014

9⁰⁰ – 14⁰⁰ Uhr

Für Speis und Trank ist gesorgt.

Salon Gianni

Coiffeurgeschäft – Damen, Herren + Kinder

Traps AG

Antiquitäten und Geschenke

Kinderbörse Glühwürmli

**Auf Ihren Besuch freuen sich
Gianni, Katja und Familie Schnetz**

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:

Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-obereggen@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:

Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:

Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:

Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 3 | 2014:

Redaktionsschluss: 4. August 2014

Erscheinungsdatum: 4. September 2014

Editorial: Der Zeit auf den Fersen

Das heutige Leben ist oftmals ein Rennen gegen die Uhr. Die Leute jagen von einem Termin zum nächsten und immer scheint es, als ob die Zeit dem Menschen davonläuft.

Diesen Sommer war ich der Zeit knapp auf den Fersen, teilweise habe ich sie sogar fast überlistet. Das alles war möglich im hohen Norden, in Norwegen. Dort, wo die Nacht im Sommer zum Tag wird und die innere Uhr nicht mehr mit dem Blick nach draussen übereinstimmt, bekam die Zeit eine völlig neue Bedeutung.

Am Anfang empfand ich diese ständige Helligkeit als sehr angenehm. Der Tag kam mir viel länger vor, man konnte mehr erleben und hatte keinen Zeitdruck noch vor Einbruch der Dunkelheit irgendwo sein zu müssen. Mehr Licht – mehr Zeit. Für mich als Frühaufsteherin war das super. Habe ich doch zu Hause immer Angst, den Tag zu verpassen. Auch die Frage wie man es schafft, möglichst viel gefühlte Zeit in einen Tag zu packen, stellte sich mir schon oft. Doch um dies beantworten zu können, muss man sich zuerst einmal mit dem Begriff Zeit auseinandersetzen.

«Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiss ich es, wenn ich es aber einem Fragenden erklären sollte, weiss ich es nicht.»

So antwortete der spätantike Philosoph Augustinus auf diese Frage. Philosophen haben sich bereits früh mit dem Begriff der Zeit auseinandergesetzt. Obwohl die Zeit ein physikalischer Wert ist und wir sie alle von unseren Uhren ablesen können, wird sie individuell wahrgenommen. Jede Person gibt der Zeit mit ihrer Existenz und ihren Emotionen eine eigene Wahrheit. Jeder einzelne Mensch beeinflusst auch die Zeit der Mitmenschen. Zum Beispiel indem ein Arbeitgeber seine Angestellten unter Termindruck setzt. Neben unseren Gefühlen und unserer Umwelt

steuert auch die Natur – zum Beispiel durch die Sonne – das Zeitempfinden.

Versuche haben jedoch gezeigt, dass Menschen und Tiere selbst dann ein Zeitempfinden haben, wenn sie dem natürlichen Tag-Nacht Rhythmus entzogen werden.

In Norwegen hatte es die innere Uhr aber nicht einfach. Denn die Vorfreude auf den Schlaf, welche sich am

nach dem ich schon zu Hause immer wieder auf der Suche war.

Der Zeitforscher Marc Wittmann sagt, dass einem während eines intensiven und vielfältigen Lebens die Zeit länger vorkommt. Wer bei klirrender Kälte warten muss oder etwas trauriges erlebt, weiss, dass die Zeit furchtbar lang sein kann. Wir alle kennen auch glückliche Momente, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Es wird also deutlich, dass es die

Mitternachtssonne auf den Lofoten (Norwegen)

Abend einstellt, stimmte nicht mit dem Tageslicht überein. Das Resultat war eine konstante Müdigkeit, da die Sonne auch bereits frühmorgens mit ihrer ganzen Kraft ans Zelt brannte und einen so aus den Federn jagte. Zudem verloren die Begriffe, gestern, heute und morgen an Bedeutung, da es aufgrund des Lichtes keine klare Abgrenzung von Tag und Nacht gab.

Heute war gestern morgen. So etwa fühlte sich die Reise an: zeitlos und versehen mit dem Gefühl, bereits ewig im hohen Norden unterwegs zu sein. Da war es also, dieses Gefühl,

Emotionen sind, welche unser Zeitempfinden beeinflussen.

Auf meine ursprüngliche Frage, wie ich es schaffe, möglichst viel gefühlte Zeit in einen Tag oder in ein Leben zu packen, liefert Wittmann eine Antwort! Man muss ein intensives und vielfältiges Leben führen. Wobei wir dann bei der Frage sind: Was ist denn intensiv und vielfältig? Ich glaube, wir leben intensiver, wenn wir mit kleinen Dingen glücklich sind. Dann fühlt sich unser Leben lange an.

Valentina Flütsch

Wanderungen im September

Bertys Kuchenwanderung

Die beliebte Kuchenwanderung findet am Sonntag, 7. September statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Teufen. Es ist eine mittelschwere Wanderung „ins Blaue“ und dauert 3 Stunden. Und wie immer wartet unterwegs Bertys Kuchenbuffet.

Unterwegs in der grössten Ausserhoder Gemeinde

In Urnäsch (824 m) ist am Sonntag, 21. September um 09.00 Uhr beim Bahnhof Besammlung. Die mittelschwere Wanderung führt über die Schönau auf den Hochhamm (1155 m). Über den Tüfenberg und Folenweid (1113 m) geht es zurück zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rund um Roggwil

Eine leichte Nachmittagswanderung steht am Dienstag, 30. September auf dem Programm. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Roggwil-Berg.

Über Dottenwil und Ruggisberg führt der Weg nach Watt und Roggwil und weiter nach Berg und Freidorf an den Ausgangspunkt zurück. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden und wir ver-

Fr*	5.9.	20:15	Kinoteens: Bad Neighbors	ab 14/12 Jahren	D
Sa	6.9.	17:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	6.9.	20:15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
So	7.9.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht 2	ab 6/4 Jahren	D
So	7.9.	19:15	Miele	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	9.9.	20:15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
Fr	12.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	12.9.	20:15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa	13.9.	17:15	Edward Burtynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
Sa*	13.9.	20:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
So	14.9.	15:00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D
So	14.9.	19:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	16.9.	20:15	Vielen Dank für nichts	ab 10/8 Jahren	D
Fr*	19.9.	20:15	Thanks for Sharing	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	20.9.	17:15	Feuer & Flamme (mit Regisseur)	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	20.9.	20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
So	21.9.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht 2	ab 6/4 Jahren	D
So	21.9.	19:15	Edward Burtynsky Watermark	ab 14/12 Jahren	OV/d
Di	23.9.	20:15	Wir sind die Neuen	ab 14/12 Jahren	D
Mi*	24.9.	20:15	Cinéclub: Nebraska	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr*	26.9.	20:15	Der Koch	ab 12/10 Jahren	D
Sa	27.9.	17:15	Feuer & Flamme	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	27.9.	20:15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	ab 12/10 Jahren	OV/d
So	28.9.	15:00	Rico, Oskar und die Tieferschatten	ab 6/4 Jahren	D
So	28.9.	19:15	Omar	ab 16/14 Jahren	OV/d
Di	30.9.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	30.9.	20:15	Miele	ab 16/14 Jahren	OV/d

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

pflügen uns aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen. Sämt-

liche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Die ehemalige Fuhrhalterei Rechsteiner im Dorf 50 ist nicht mehr...

Vor dem Abbruch

Die letzte Wand steht noch

Statistisches

Die Meinungen über Statistiken sind sehr verschieden. „*Ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber. Denn laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Kerl jeder eine halbe Million*“ meinte schon Theodore Roosevelt.

Wenn aber schon jemand die grosse Arbeit des Zahlenbeigens auf sich genommen hat, soll diese nicht vergebens sein. Wissen Sie beispielsweise, was 2013 in Reute alles zum Recyclen gesammelt wurde?

18,10 Tonnen Glas
39,48 Tonnen Papier
4,97 Tonnen Grüngut
0,98 Tonnen Alu/Bleche
9,37 Tonnen Altmetall
(zusammen mit Oberegg)

„73,6% derjenigen, die eine Statistik zitieren, haben sie sich soeben erst ausgedacht.“ Stimmt gar nicht: Die Zahlen stammen aus dem Geschäftsbericht 2013 des KVR.

Art. 56 Baugesetz ausgesetzt

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat beschlossen, den Vollzug von Art. 56 Baugesetz auszusetzen. Mit dieser Bestimmung sollte Bauland, welches innert 10 Jahren nicht überbaut wird, entschädigungslos wieder ausgezont werden.

Der überraschende Entscheid des Regierungsrates macht die intensive Arbeit eines Jahres zu Makulatur. Mit verwaltungsrechtlichen Verträgen hatten sich praktisch alle betroffenen Grundeigentümer in Reute verpflichtet, innert weniger Jahre ein bewilligungsfähiges Baugesuch einzureichen und ihre Liegenschaft zu überbauen. Diese Verträge sind nun gemäss Weisung „für die Privaten nicht verbindlich“.

Der Gemeinderat würde es sehr begrüßen, wenn die Grundeigentümer ihre Grundstücke auch ohne Zwang überbauen oder zur Ueberbauung freigeben. Lange Zeit nicht überbautes Bauland hemmt die angestrebte moderate bauliche Entwicklung unserer Gemeinde. Zudem macht das neue eidgenössische Raumplanungsgesetz neue Einzonungen praktisch unmöglich, solange noch unüberbaute Baulandparzellen vorhanden sind.

Vertiefte Zusammenarbeit der Wasserversorgungen Oberegg und Reute

Im Oktober 2013 haben die Wasserversorgungen des Bezirks Oberegg AI und der Gemeinde Reute AR in einem Pressecommuniqué die Prüfung einer weiterführenden Zusammenarbeit angekündigt. Anlass dazu gab das für beide Körperschaften unabhängig erarbeitete Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP), das die heutige Betriebsweise der Wasserversorgung analysiert und ein möglichst einfaches, zweckmässiges und wirtschaftliches Gesamtkonzept für die Beschaffung, Speicherung und Verteilung von Trink- und Löschwasser festlegt.

In der Folge wurde zusammen mit einer auf Wasserwirtschaft spezialisierten Firma detailliert geprüft, ob und wie die im GWP eruierten Gemeinsamkeiten und Abhängigkeiten der beiden Wasserversorgungen technisch und organisatorisch besser genutzt und allenfalls ausgebaut werden könnten. Es wurden verschiedene Möglichkeiten geprüft, von einer pragmatischen näheren Zusammenarbeit bis hin zu einer vollständigen Fusion.

Die sorgfältige Analyse und die daraus resultierende Erkenntnisse ergaben, dass der Zeitpunkt für einen Zusammenschluss noch nicht gegeben ist. Die Gespräche mit der Option eines formellen Zusammenschlusses sollten jedoch in rund fünf Jahren wieder aufgenommen werden.

In der Zwischenzeit werden die beiden Wasserversorgungen aber ihre Zusammenarbeit intensivieren. Es werden regelmässige gemeinsame Planungs- und Koordinationssitzungen der beiden verantwortlichen Kommissionen institutionalisiert. Das erste gemeinsame Treffen der beiden Kommissionspräsidenten und der beiden

Wasserwarte findet bereits kurz nach den Sommerferien statt. Hauptthemen sind der weitere Ausbau der gemeinsamen Zentrale und die Reservoirsituation im Bereich Hirschberg.

Der Bezirksrat Oberegg und der Gemeinderat Reute haben den Vorschlag der vorberatenden Kommissionen und das entsprechende weitere Vorgehen anlässlich eines Treffens am 18. Juni 2014 gemeinsam gutgeheissen.

Zuzügeranlass 2014

Am 27. Juni lud der Gemeinderat die Zuzügerinnen und Zuzüger der letzten beiden Jahre zu einem Begrüssungsanlass in die Mehrzweckhalle ein. Nach einer kurzen Einführung durch Gemeindepräsident Ernst Pletscher machten sich die rund 30 Personen in Gruppen auf einen kleinen Dorfrundgang. In der Mehrzweckhalle präsentierten sich die Vereine und politischen Organisationen, im Denner-Satellit der Konsumgenossenschaft Reute gab es Informationen zu den Einkaufsmöglichkeiten im Dorf. Ein kleiner Höhepunkt des Rundgangs war die Besichtigung der Kirche mit der Möglichkeit, den Kirchturm zu besteigen.

Anschliessend an den Rundgang wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Nachtessen aus der Küche des Restaurant Säntis, Oberegg, serviert.

Zum Dessert gab es noch weitere Informationen zur Gemeinde Reute mittels einer vertonten Präsentation.

Der Gemeinderat freut sich, dass so viele Zuzügerinnen und Zuzüger die Einladung angenommen und an einem gemütlichen Abend viele Informationen zu ihrer neuen Wohngemeinde erhalten haben.

Remo Ritter

Nationaler Clean-Up-Day

In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kommissionen des Gemeinderates und den Vereinen aus Reute werden wir am Samstagmorgen, 13. September 2014, unsere Bachputzete aufleben lassen.

Die Bevölkerung wird mit einem Flugblatt über den Ablauf informiert. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.

40 Jahre Abwasserwerk Rosenbergsau

Wir laden alle Interessierten ein, mit uns das Jubiläum zu feiern.

**Tag der offenen Türen – Samstag 13. September 2014
10.30 bis 16.00 Uhr, Rosenbergsaustrasse 11, 9434 Au**

Es erwarten Sie spannende Einblicke in die Welt des Abwassers mit Rundgängen, Führungen, Ausstellungen und abschliessender Verpflegung in der Festwirtschaft.

Das ARA-Team freut sich auf Ihren Besuch.

chill & grill & fill

EINLADUNG
an alle Jugendlichen
der Jahrgänge 1995 bis 1999
von Oberegg und Reute

Die Jugendkommission Oberegg – Reute
braucht **deine Hilfe** und lädt dich
zu einem Treffen ein:

Samstag, 13. September 2014
im Bärenpark Oberegg
von 14:00 bis 17:00 Uhr

Jugendlichen von Reute und Oberegg sind, tappt aber im Dunkeln und braucht daher deine Ideen und Anregungen:

w m ? / wa machsch?

w w / wa wotsch?

m m / machsch mit ?

wir erwarten: **Anregungen und offene Diskussion**

über **Wünsche und Projekte**

wir offerieren: **Prämierung** der besten Ideen,

Grilladen und Getränke

(eine persönliche Einladung folgt per Post)

Triff dich mit Gleichaltrigen zu einem
gemütlichen Nachmittag

Melde dich an per SMS oder CALL

bis 2 Stunden vor dem Treffen:

078 810 7204

⇒ Samstag, 13. September 2014, 14:00 bis 17:00 Uhr
im Bärenpark Oberegg

Die Jugendkommission Oberegg-Reute möchte gerne
wissen, was die Wünsche und Erwartungen der

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Hans Durrer, 076 573 55 99
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
Mohren 292	3 ½ und 1 ½ Zimmer-Einfamilienhaus			Hans Durrer, 076 573 55 99
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½ -Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		Diverse Wohnungen auf Anfrage		Epigeos AG, Eigentümerin, 043 333 29 80, oder info@epigeos.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen „Tauben“	3 ½- und 4 ½-Zimmer-Wohnungen			Goldinger Immobilien Treuhand AG Silvio Steiger, 071 313 44 03
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Rohnen	3 Einfamilienhäuser			Bänzigers Architektur AG, 071 747 47 37

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei gerne entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 10. 8. 2014

Bilder und Lebensfreude: Zu Gast im Kunstatelier bei Erna Lang

Am 14. Juni 2014 waren Behörden und Gewerbe zu Gast im Atelier der Kunstschaffenden Erna Lang im Gelben Haus im Schachen.

Was im Alter von sieben Jahren mit der Bewunderung von schönen Bleistiftzeichnungen von Menschen im

Pachtstall des Vaters begann, trägt heute die vielfältigsten Blüten. Erna Lang malt seit 30 Jahren in verschiedenen Techniken. Ihre Freude an Farbkombinationen und am Experimentieren ist ungebrochen. Stets ist auch der Drang vorhanden sich geistig weiter zu entwickeln. Aus diesem Impuls heraus entstehen immer wieder neue Werke. Besonders angetan hat es Erna Lang das Motiv Kuh. Wenn es etwas stressig werde, tauche sie in eine andere Welt und male Kühe in allen Variationen. Auch die Gäste konnten in der gemütlichen Atmosphäre entspannen: unter den farbenfrohen bis auf schwarzweiss reduzierten, gegenständlichen wie abstrakten Werken, beim edlen

Wein aus eigener Traubenproduktion und den Leckerbissen aus dem Alters- und Pflegeheim Watt liess man es sich gutgehen.

**Wirtschaftskommission Reute
Esther Rechsteiner**

Reute miteneand

Die Arbeitsgruppe „Raum für Begegnung“ befasst sich mit der Umsetzung einiger Ideen und Wünsche, welche anlässlich des Ideencafés zusammengetragen wurden.

Wir freuen uns, Euch unser erstes Resultat präsentieren zu können;

MEMOTAFEL IM DENNER, REUTE

Ich biete...

Du brauchst...

Gemeinsam könnten wir...

Die neue Memotafel bietet eine Plattform für gegenseitige, freiwillige Unterstützung und Hilfestellung im Alltag.

- Ich gehe einkaufen, wer möchte mitfahren?
- Wer mäht mir den Rasen?
- Keine Fahrgelegenheit, wer hätte Zeit?
- Ich, wir könnten...

Deine Wünsche und Anregungen kannst Du mit einer einfachen Notiz (Name und Telefonnummer nicht vergessen) an die Memotafel heften.

Bei Unklarheiten oder Fragen helfen Euch die Mitglieder der Arbeitsgruppe gerne weiter.

Die neue Memotafel bietet uns allen die Möglichkeit, gemeinsam füreinander dazu sein.

Das Team „Raum für Begegnung“: Karin Pletscher, Marlen Oggier, Fabiane Matter und Daniel Mettler

Häuser sollen sitzen, wie Massanzüge!

Passgenau zur Landschaft und richtig bequem für die Menschen, die darin leben.

Achtsame Architektur zeichnet sich durch harmonische Einbettung in die Umgebung aus und durch einen behutsamen Umgang mit den Landschaftsreserven. Mit dieser Grundhaltung entstehen in Rohnen, Schachen bei Reute AR grosszügige Wohnhäuser, mit heutigem Komfort und zeitgemässen Details, in landschaftlich reizvoller Umgebung. Logischerweise erfolgt in diesem Kontext auch die Materialwahl nach natürlichen Kriterien, welche Werterhalt und Wohlbefinden garantieren.

Bänzigers Architektur AG baut mit Materialien und Detailausbildungen, die sich bewähren. Diese Verpflichtung zur Ganzheitlichkeit und die seriöse Betrachtung von Gebäude-Lebenszyklen überzeugt Landeigentümer, welche ihren langjährigen Familienbesitz einer neuen Nutzung zuführen wollen.

Sie wenden sich ans Architekturteam, weil sie spüren, dass Qualität tief wurzelt und Bauen Berufung ist. Auf diese

Weise entstehen an charmanten Lagen niveauvolle Bauten, die durchaus zum Klassiker reifen werden.

Beweise unter:

www.baenzigersarchitektur.ch oder
www.rohnensitz.ch

S Piss im Tummiskaschte

Kurzgeschichte aus Reute von Peter Eggenberger

Illustration von Ernst Bänziger

Schon vor Jahrhunderten wurde der Weiler Steingacht in der Gemeinde Reute AR urkundlich erwähnt. Hier befindet sich die uralte Bauernwirtschaft „Rose“, deren früheres Plumpsklo ab und zu einem Gast zum Verhängnis wurde...

D „Rose“ im Stänigoocht sctohd uf de Passhööchi vo de Schtrooss vo Altstätte i d Rüüti ond uf Obereg. Sit meh als föfhondert Johr sönd do Aaghööregi vo de Famili Sturzenegger am Wierte ond Puure. Di hüttege Wierts-lüüt sönd de Howard ond d Alis, ond die uuraalte Schtubene lond d Lüüt all wider grooss Auge mache.

Wie kond e-n-Appezeller Famili zom fröntländesche Vornamme Howard? De Grossvatter vom hüttege Wiert isch vom doozmolege Hondwiler Pfar- rerd ond schpöötere Usseröödler Regie- risroot Howard Eugster, wo z Neuyork uf d Welt gko ischt, begeischeret gsii, wil er füber die hondsarme Weber ond Kliipuure-n-iigschtande-n-ischt. Dromm isch de Bueb i de „Rose“ uf de Namme „Howard“ tauf worde. Ond en Junge vom hüttege Howard haasst o wider gliich.

Am sebe Pfingschtmäänti ischt e glatts Klässli i de gmüetlege Garte- wiertschaft vor de „Rose“ gkhooket. O de Hans Sonderegger vo Haade isch debi gsii. Noch em dritte Pier ischt er uf de Abtritt. Wo-n-er zruggkond, häd er gmueslet ond gsackeret, wo-n-er bim Brönzle hei möse pnüüsse, sei em s Piss is Loch aigkeit. „Haus doch in

Tummiskaschte gi luege“, seid de Ho- ward, „mier hande gescht halbe gleert, du kasch guet dinn sctoh.“

I de Gartewirtschaft hands de Hans im schtinkige Kaschte gsäche om- meschtaampfe. Allpott häd er si bbückt ond i de grüüsege Brüe inn gnoderet. Wo doo ann überi rüeft, öbers hei, mäant de Hans: „Pföof ha-n-i scho pfonde, aber bisch etsch häd no kasch paschet!“ („Fünf habe ich schon ge- funden, aber bis jetzt hat noch keines gepasst!“) Heinomol, isch da e Gaudi gsii! Aber dene, wo am Pantli esse gsi sönd, isch de Appetit vegange. Ond bevor de Hans zruggko ischt, ischt alls veschtobe gsii.

D Gäscht us allne Himmelsrichtege hoffid, as d „Rose“ bliibi. Nöd wie de „Sterne“ fascht nebetzue, wo vor wenige Johr iiggange-n-ischt. E wüteri Wiertschaft ganz i de Nööchi giids aber all no: de „Grüe Bomm“ uf Oberegger Bode, wo di Junge vom Vinzenz ond de Brigitt Federer luegid, amme do o i Zuekumft ka iikehre.

Wörter

s Piss = das Gebiss, pnüüsse = niesen, Tummiskaschte = Jauchegrube, mier hande gescht halbe gleert = wir haben ihn gestern zur Hälfte geleert, du kasch guet dinn sctoh = du kannst gut darin stehen, i de grüüsege Brüe nodere = in der ekelerregenden Brühe herumwüh- len, öbers hei = ob er es habe, „Grüe Bomm“ = Wirtschaft „Grüner Baum“ = amme do o i Zuekumft = dass man hier auch in Zukunft.

(Diese Kurzgeschichte stammt aus dem neuen Buch „Vo Wiertschafte ond Wiertschüesler“, er- hältlich im Restaurant „Rose“ in der Steingocht und bei der Gemeindeverwaltung, Fr. 22.–)

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appezellerland wohne,
im Appezellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Wahl in die Kirchenvorstehererschaft Reute-Obereggen

Maja Thurnheer-Weder

Meine Wahl in die Kirchenvorstehererschaft Reute-Obereggen freut mich sehr. Liegt mir doch die Kirche als Ort der Begegnung sehr am Herzen.

Ich wohne im Bellevue in Reute, an der Strasse nach Altstätten, zusammen mit meinem Sohn Tobias. Das Haus hat einen wunderbaren Garten, den meine Mutter und mein Vater seit vielen Jahren mit viel Liebe und Tatkraft Jahr für Jahr zum Blühen bringen. An der diesjährigen Kirchgemeindeversammlung hat meine Mutter ihr Amt als Blumenschmückerin der Kirche Reute in andere Hände übergeben. Mit meinem Amt als Aktuarin hoffe ich, mit ebenso blumigen und kreativen Worten der Kirchgemeinde dienen zu können. Damit trete ich in die Fussstapfen meiner Mutter. Es ist mir ein Anliegen, dass die Kirche ein Ort ist, an dem alle ihren Platz finden, ein Ort der Geborgenheit, des Austauschs, des gemeinsamen Teilens, aber und dies vor allem: ein Ort der Stille, wo Stille erfahrbar ist. Dies dünkt mich in dieser schnelllebigen Zeit, in der so viel Hektik und Eindrücke den Alltag

überfluten, enorm wichtig. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Kirche sich weiterhin positioniert für die Gemeinschaft im Dienst am Menschen und uns immer wieder an die spirituelle Dimension des Menschseins erinnert.

Nebst meinem Amt arbeite ich weiterhin und seit einigen Jahren bei der Spitex Vorderland AR und engagiere mich dort schwerpunktmässig für Palliative Care. In den letzten zwei Jahren habe ich mitgeholfen, das Trauercafé im Vorderland aufzubauen.

Vreni König

Ich bin in Grub AR aufgewachsen und zur Schule gegangen. Seit Ende 1986 wohne ich im Städeli, Schachen. Ganz speziell in Erinnerung bleibt mir die 300-Jahr-Feier 1987, da wurden wir ganz herzlich in die Gemeinde Reute aufgenommen. Im Turnverein, damals noch die Damenriege, bin ich immer noch aktives Mitglied. Ich war in verschiedenen Ressorts des TV Reute tätig. Ich habe zwei bereits flügge gewordene Kinder, Sonja und Tobias. Ich wohne und fühle mich sehr wohl hier.

Das neue Logo der Evangelischen Kirchgemeinde Reute-Obereggen

Evangelische Kirchgemeinde Reute-Obereggen

«nahe bei Gott – nahe bei den Menschen»

Dieser Leitgedanke bildet die inhaltliche Grundlage für das neue Logo.

Das Kreuzmotiv, in freier stilisierter Form auch einen Lebensbaum darstellend, ist Zentrum des Zeichens. Es verbindet die um dieses Zentrum angeordneten farbigen Elemente. Diese sind Symbol für Geist, Freude, Lebensenergie, Bewegung, Gemeinschaft und verdeutlichen die Vielfalt der Menschen, Generationen und

Gruppierungen, welche in der Evangelischen Kirchgemeinde Reute-Obereggen miteinander in Beziehung stehen und gemeinsam auf dem Weg des Glaubens unterwegs sind. Jeder Mensch findet hier seinen Platz. Das Zeichen wirkt mit den freien, organischen Formen lebendig und menschlich und symbolisiert auch die Kommunikationsfreude mit dem Umfeld. Das Kreuzmotiv ist hell und zeigt sich in der Form von offenen, ausgestreckten Armen einladend und freundlich. Der Glaube verbindet Menschen mit Gott und un-

tereinander, der Glaube verbindet aber auch Himmel und Erde.

Die klare Typografie sorgt für gute Lesbarkeit und schnelle Identifikation und steht bewusst im Kontrast zu den freien Formen und Farben des Zeichens.

Das neue Logo begleitet die Evangelische Kirchgemeinde Reute-Obereggen in die Zukunft.

Breitenmoser GmbH, Mediadesign

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf der Webseite der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde unter www.ref.ch/reute-obereggen

Zwei Premieren in Reute

Fiire mit de Chliine

Künftig wird einmal im Monat ein Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern angeboten. Eingeladen sind alle Kinder von Geburt bis ca. 6 Jahren mit einer Begleitperson. Ältere Geschwister sind auch herzlich willkommen.

Während einer halben Stunde erzählen wir eine Geschichte, singen, beten und basteln. Danach sind alle zu einem kleinen Zvieri eingeladen.

Die erste Feier findet am Montag, 8. September von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Kirche Reute statt.

Flohmarkt

Am 13. September findet in der Kirche Reute von 9 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt. Wir verkaufen Haushaltgegenstände, Möbel und Kleider, die Sie nicht mehr brauchen. Einzige Voraussetzung: die Ware muss sauber und in gutem Zustand sein. Die Sachen können am Donnerstag, 11. Septem-

ber, von 17 bis 18 Uhr und am Freitag, 12. September, von 15 bis 18 Uhr gebracht werden. Der gesamte Erlös geht an den Unterstützungsverein Reute (vormals „Armenverein“).

Wer müde ist vom Stöbern im Flohmarkt, kann sich im Pfarrhaus bei Kaffee und Kuchen ausruhen. Kochenspenden sind willkommen!

Martina Tapernoux-Tanner

Haus zur Bergulme: Projekt Sprachliche Weiterbildung

Gesucht Patenschaften oder eine Spende für das Projekt Sprachliche Weiterbildung

Unterstützen Sie unsere fleissigen Asylbewerberinnen und -bewerber, welche im Verein Bergulme die Deutschkurse regelmässig besuchen und fleissig Hausaufgaben machen. Denn sie wollen schnell unsere Sprache lernen. Leider kommen sie mit unseren zwei Deutschlektionen nicht weit. Sie müssten zusätzliche Deutschstunden und weitere Angebote in der Integra in St.Gallen nutzen können!

Um nach St.Gallen zu kommen, müssten sie ein Billet lösen. Aus Spargründen werden diese Kosten von der Gemeinde aber nur für drei Monate übernommen. Um den interessierten und fleissigen Schülerinnen und Schülern die Chance zur Weiterbildung zu geben, suchen wir Paten, die diese Kosten von jährlich CHF 600.00 pro Person übernehmen oder mit Spenden

das Projekt Sprachliche Weiterbildung unterstützen.

Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kontaktiert bitte unsere Deutschlehrerin und Präsidentin des Vereins „Haus zur Bergulme“ Marianne Brassel, Tel. 079 677 32 03 mbrassel@bluewin.ch

Wer dieses Projekt mit einer Spende unterstützen möchte, zahlt seinen Beitrag mit dem Vermerk: Sprachliche

Weiterbildung auf das Konto IBAN CH, 12 8101 2000 0037 9305 8/Clearing-Nr. 81012/Raiffeisen Bank, Heiden/PC Nr. 90-9682-9.

Der Verein Haus zur Bergulme, jetzt neu im Jugendtreff Chillsuite (alte Migros), freut sich auf über Unterstützung.

**Projektleiterin
Sprachliche Weiterbildung
Marianne Brassel**

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmaßnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
Appenzell Ausserrhodon

Nachher

**Ursula und Fritz Rechsteiner-Mösli
Kellemes Tanya
Fakan dülö 4
2713 Csemö, Ungarn**

Seit kurzem wird unser Rütiger Feeschter auch in der ungarischen Puszta gelesen. Uns interessiert, wer die beiden Fans in Ungarn sind.

Wurzeln

Ursula und Fritz Rechsteiner-Mösli sind beide in Reute aufgewachsen, haben ihre Kindheit hier verbracht und die Schulen hier besucht. Ursula und Fritz Rechsteiner beschreiben ihre Gefühle: „Reute ist und bleibt unsere Heimat. Wir werden versuchen, weiterhin in gutem Kontakt zu bleiben. Wir kehren Reute nicht den Rücken, wir leben die nächsten Jahre nur in einem anderen Land.“

Wieso Ungarn?

1998 verbrachten sie das erste Mal ihre Ferien in Ungarn. Sie liebäugelten seit einiger Zeit mit dem Gedanken auszuwandern. Nur wussten sie nicht, ob Ungarn oder Irland das Land ihrer Träume werden sollte. Die Wahl fiel auf Ungarn. Ursula und Fritz Rechsteiner schwärmen: „Das Land mit seinen einfachen und unkomplizierten Menschen hat uns sofort gefallen. Die grossen, weiten Felder, die herrlichen Wälder mit unendlichen Sandstrassen, die Puszta und natürlich das Klima. Land und Leute strahlen Ruhe und Gemütlichkeit aus.“

Wie kann der Lebensunterhalt in Ungarn verdient werden?

Ursula und Fritz Rechsteiner haben viele Ideen. Sie möchten Gäste verwöhnen und sich im Tourismus versuchen. Sie bieten in einem gemütlichen Gästehaus fünf Doppelzimmer plus zwei Doppelzimmer im Wohnhaus an. Die zwei führen aus: „Das Frühstück, nach Wahl kann auf einer grossen, gedeckten Terrasse eingenommen werden oder in einem heimeligen Speiseraum. Wir sind zwar kein Restaurant. Auf Wunsch verwöhnen wir die Gäste jedoch gerne mit einem Nachtessen. Spontan sitzen wir gemütlich bei einem Grillplausch, Gulaschtopf oder Salatbuffet zusammen. Gäste, welche nicht mit dem Auto kommen können oder wollen, holen wir gerne vom Flughafen oder Bahnhof in Budapest ab. Wir besitzen zwei Pferde für Kut-

schenfahren oder zum Reiten. Auf Wunsch begleiten wir unsere Gäste zu Ausflügen oder chauffieren sie mit unserem Auto herum.“

Reizvolle Gegend

Csemö liegt im Herzen von Ungarn, in der südlichen ungarischen Tiefebene. Rundherum befinden sich sehr bekannte und schöne historische Städte wie: Budapest, Kecskemet, Szeged... Einen Tagesausflug an die Donau oder Theiss – mit ihren herrlichen Fahrradwegen – ist sehr zu empfehlen. Inmitten der weltbekannten Puszta sind wunderschöne Pferdegestüte, Schafe und ungarische Graurinder zu sehen.

Ursula und Fritz Rechsteiner-Mösli
Kellemes Tanya Fritz: 0041 (0)79 644 76 23
Fakan dülö 4 Fritz: 0036 202 39 40 29
2713 Csemö Ursula: 0036 202 38 59 64
Ungarn ursula.mh@bluewin.ch

Und die Kommunikation?

Die ungarische Sprache gehört zum finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachfamilien. Sie ist den uns geläufigen Sprachen in keiner Weise ähnlich. Ursula und Fritz erklären: „Wir sprechen noch nicht viel ungarisch und lernen die Sprache im täglichen Umgang. Es gibt keine eigentliche Umgangssprache. Mit Deutsch oder Englisch können wir uns jedoch immer verständigen.“

Auch die Landwirtschaft gehört dazu

Das zweite Zuhause von Fritz und Ursula liegt mitten in einem Akazien-

und Föhrenwald. Sie bewirtschaften Wiesen und Fruchtfläche. Durch eine kurze, idyllische Sand-Wiesenstrasse gelangen sie von der Hauptstrasse zur Kellemes Tanya. Übersetzt heisst das: „gemütliches Gut/Hof“. Die Natur ist vielfältig:

„Wir können täglich Rehe beobachten, welche auf unseren Wiesen gemütlich grasen. Hasen, Füchse, Fasane und auch Wildschweine sind keine Seltenheit. Verschiedenste Vögel singen auf den hohen Akazien auf unserem Grundstück.“

Heimweh und Bürokratie

Ursula und Fritz pflegen regen Kontakt mit der Schweiz. Sie fühlen sich in ihrem neuen Heim sehr wohl, da kann gar kein Heimweh aufkommen. Der ganze Umzug war ein besonderes Erlebnis, welches ihnen immer in Erinnerung bleiben wird. Gute Freunde haben sie dabei begleitet und dafür gesorgt, dass sie von Anfang an ein gemütliches Zuhause hatten. Einzig die Bürokratie ist eine grosse Herausforderung.

Eine einfache Handlung werde oft durch mehrere Schritte kompliziert. Schritte, welche keiner begründen könne,

es sei einfach so. Man lerne sich für alles genügend Zeit zu nehmen.

Sie scherzen: „Holnap (morgen) und nemtudom (weiss nicht) sind Worte, welche man schnell lernt und immer wieder hört.“

Wer die Ruhe sucht und sich vom Alltag erholen möchte, ist hier gerade richtig.

Wer weiss, vielleicht trifft sich nächstens Reute in Ungarn?

Esther Rechsteiner

Spitex Vorderland, 6. September Tag der offenen Tür

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause, hat sich die Spitex Appenzeller Vorderland in diesem Jahr intensiv mit dem Umbau ihres Stützpunkts und dem Erscheinungsbild der Organisation befasst. Im ersten Halbjahr 2014 leisteten die Mitarbeiterinnen in den 3 Schichten Früh-, Haupt- und Spätdienst wieder 9'600 Arbeitsstunden. In diesen Zahlen sind die Einsätze in Heimen und Hotels nicht eingerechnet.

In den ersten 6 Monaten 2014 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um ca. 5% zurück. Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr ableiten. Solche Abweichungen konnten auch in anderen Jahren schon festgestellt werden. Von den ausgewiesenen rund 9'600 Arbeitsstunden betreffen 69% die Sparte Krankenpflege. Im Vorjahr waren es 70%. Dazu kommen rund 200 Stunden, die in Heimen und Hotels geleistet worden sind.

Aufgrund des wesentlich grösseren, von Versicherern und Politik verlangten administrativen Aufwands der Mitarbeiterinnen war es unumgänglich, dass auf dem Stützpunkt bessere Arbeitsbedingungen geschaffen wurden. Nur so kann dem nötigen Datenschutz genügend Rechnung getragen werden. Heute gelangen die Besucherinnen und Besucher nicht mehr direkt ins Grossraumbüro der Krankenpflegerinnen. Besprechungen finden in den Büros im hinteren Teil statt. Besucher werden neu von der Administration empfangen. Zur Anmeldung steht eine Glocke zur Verfügung.

Die renovierten Räumlichkeiten können von der Öffentlichkeit am Nationalen Spitextag am Samstag, 6. September von 14.00–16.00 Uhr besichtigt werden. Eine kleine Festwirtschaft lädt zum Verweilen, für Erfrischungen und zu Gesprächen ein. Z.B. zum Thema des Spitextages, „Ohne Angehörige geht es nicht“, wie viel darf ihnen zugemutet werden? Auch für die Diskussion dieser Frage stehen ihnen die Spitex-Verantwortlichen gerne zur Verfügung, im Sinne von „Spitex und pflegende Angehörige – Hand in Hand“.

Der neu gestaltete Empfang der Geschäftsstelle in Heiden

Ein neues, weisses Auto mit dem ergänzten Logo

Einem umfassenden, einheitlichen Erscheinungsbild soll vermehrt Rechnung getragen werden. Unser Spitex-Logo ist mit unserem Grundsatz ergänzt worden: „Von Mensch zu Mensch“. Die neuen Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen sollen künftig weiss sein. Das bisherige hellblau ist leider in der Fahrzeugindustrie nicht mehr im Katalog, sondern, je nach Fahrzeugtyp, nur gegen massiven Aufpreis erhältlich.

Die Statistiken der Arbeitsstunden und den damit verbundenen Hausbesuchen zeigen für alle Verbandsgemeinden und die Gemeinde Reute folgendes Bild:

Übrigens: Spitex-Dienstleistungen können nicht nur von ältere Einwohnerinnen und Einwohner beansprucht werden. Sie stehen allen Personen der Vertragsgemeinden zur Verfügung. Und: Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden, Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: info@spitex-vorderland.ch. Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Arthur Sturzenegger

	Vertragsgemeinden		Reute	
	2013	2014	2013	2014
Arbeitsstunden 1. Halbjahr				
Krankenpflege	5'620	5'298	901	704
Hauswirtschaftliche Leistungen	2'557	2'441	35	54
Total	8'177	7'739	936	758
Durchschnitt pro Einwohner	0.73	0.69	1.50	1.14
Anzahl Besuche 1. Halbjahr				
Krankenpflege	10'269	9'807	1'112	804
Hauswirtschaftliche Leistungen	2'033	1'907	41	51
Total	12'302	11'714	1'153	855
Durchschnitt pro Einwohner	1.09	1.04	1.85	1.28

Reute Online

Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

•••••
Erfahren Sie mehr über unser Rütiger Feeschter im Internet
•••••
Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch

Seniorenferien in Weggis, Luzern vom 18. Mai bis 23. Mai 2014

„Sechs Tage sollst du arbeiten, und am siebten ruhen“. Gemäss diesem Motto reisten die Seniorinnen und Senioren von Reute und Obereggi für 6 Tage in die Ferien nach Weggis.

Das Carunternehmen Köppel aus Au liess den Tiger mit Chauffeur Hansueli Möslı los. Am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr füllte sich dieser mit der reisehungrigen den Bauch. Der herrliche Sonntagmorgen versprach sechs vielversprechende Ferientage. Nach der Begrüssung fuhren wir über Berneck und Heerbrugg das Rheintal hinauf. Gut gelaunt begrüsst Frau Pfarrer Martina Tapernoux-Tanner die strahlenden Gesichter und wünschte allen erholsame Ferien. Bei Haag drehte der Tiger rechts ab Richtung Toggenburg. Nach dem Aufstieg mit vielen Kurven erreichten wir Wildhaus. Herrlich erhoben sich der Schaffberg und die Südseite des Säntis sowie die Kurfürsten im Sonnenglanz. In gemächlichem Trab fuhren wir bis Wattwil und über den Ricken nach Uznach. Der Tiger scheute die Autobahn, denn er wollte uns die schönen Dörfer zeigen. In Uznach brüteten Störche auf vielen Dächern. Da wundert es mich nicht mehr, warum in dieser Gegend so viele Neubauten und Bauvisiere stehen. Zum Zmittag setzte uns der Tiger beim Hotel Schäfli in Sibnen ab. Über Pfäffikon, Wollerau, Biberbrugg, Sattel – am Bundesarchiv vorbei, „wir können den Bundesbrief ja doch nicht lesen“ – gelangten wir nach Brunnen. So ein richtiges Feriengefühl überkam uns, als wir dem Vierwaldstättersee entlang kurvten. Links der ruhige See, mit der eindrucklichen Bergkulisse im Hintergrund, rechts die Berghänge und die fast überhängenden Feldbrocken, die gefährlich nahe an den Ohren unseres Tigers (Rückspiegel) vorbei streiften. Via Gersau und Vitznau gelangten wir zum Hotel Rigi in Weggis. Nach Zimmerbezug setzten wir uns um halb sieben zum Diner. Danach wurde die Umgebung rekonstruiert.

Am **Montagmorgen** ab halb acht Uhr wurden wir mit einem vielfältigen, schmackhaften Frühstücksbuffet verwöhnt. Um neun Uhr hielt Pfarrerin Martina eine Andacht, damit wir uns mit sicherem Gefühl auf den Weg ma-

chen konnten. So um cirka zehn Uhr fuhr dann Hansueli seinen Tiger vor, der uns nach Vitznau führte. Als er dort die rote Rigi-Zahnradbahn sah, liess er uns wieder raus, denn auf die **Rigi** konnte er nicht mitkommen. So

Sicht auf die Seebodenalp

ging er halt mit leerem Magen nach Goldau und wartete dort auf uns. Wir bestiegen die rote Rigi-Bahn und fuhren Zahn um Zahn dem Himmel zu. Sie ist nicht zu beschreiben, diese herrliche Rundschau über den Vierwaldstättersee und das weiss gezeichnete Bergpanorama. Wir konnten uns kaum satt sehen. Einfach fantastisch, diese Freiheit da oben. Nach der Verpflegung im Hotel der Bergstation studierten wir die Landschaft. Viel schnell verflog die Zeit und wir setzten uns diesmal in die blaue Bahn, welche bei Rigi-Staffel Richtung Goldau schwenkte. Unten angekommen, wartete unser Tiger geduldig und führte uns gemächlich wieder nach Weggis.

Feierabend am See

Hansueli hatte unterwegs noch eine Schnapsbrennerei ausfindig gemacht. Dort machten wir einen Halt. Der freundliche Chef erklärte uns den ganzen Brennereiblauf. Letztes Jahr verkaufte er über 3.5 Tonnen Kirschen und über 4 Tonnen wurden zu Schnaps gebrannt. Natürlich durften wir die Schnäpse auch probieren. Für ein besonderes Gaudi sorgte eine Neuheit von ihm, der „Entenbüsi“ – ein zarter

Schnaps, der auch für Frauen geeignet ist. Aber der Weggiser Kirsch war auch nicht schlecht. Anschliessend genossen wir in seinem Garten Kuchen. Frühzeitig kamen wir dann im Hotel an und hatten vor dem Znacht genug Zeit, uns im Dorf etwas umzusehen. Den Abend verbrachten wir mit Lotto, jassen oder im Ausgang.

Am **Dienstag** kreuzten wir auf dem Vierwaldstättersee. Vom Schiff aus bewunderten wir die Dörfer Vitznau, Buochs, Beckenried, Gersau, Brunnen und Treib. Unser Ausflug führte uns auf die Rütliwiese. Ein gemütlicher Flecken Erde, auf der die „3 Eidgenossen“ – so werden drei uralte Föhren genannt – uns an den Ursprung unserer Heimat erinnerten. Nach dem Mittagessen im Rütlihaus studierten wir die Ostseite des Urnersees: Fronalpstock, Muotatal, Schächental usw. Das Schiff „Stadt-Luzern“ brachte uns wieder kreuz und quer über den See nach Weggis. Am Abend freier Dorfbummel oder Besuch der Konzertbühne Open-Air bei der Schiffstation.

Und schon war es **Mittwoch**. Unser Tiger trottete gemächlich dem ruhigen See entlang Richtung Luzern. Dort schwenkte er rechts ab und fuhr geradeaus Engelberg entgegen. Da konnte der Tiger einmal richtig Rasse zeigen. Aber nur bis die Steigung begann. Dann quälte er sich Kurve um Kurve dem auf 1000 m gelegenen Engelberg entgegen. Oben angelangt waren wir überwältigt – die wunderschöne Bergkette rundherum, mit dem berühmten 3238 m hohen Titlis.

Wir gingen zuerst Richtung Benediktinerkloster. Dieses wurde im Jahr 1120 gegründet. Heute sind die Mönche in Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben und in der Kultur- und Landschaftspflege tätig. Wir bewunderten die wunderschönen Klostergärten und die prächtigen Blumenanlagen. Der gepflegte Dorfkern mit seinen sportlichen und modischen Schaufensterauslagen sowie die heimelig anmutenden Hotels und Restaurants zeugen von einer langen touristischen Tradition. Nach dem ausgedehnten Zmittag in einem dieser Gastgärten ging unsere Reise weiter. Via Stans und Sarnen ging Richtung Flüeli Raft.

Im Dorf kann man das Geburtshaus und das Wohnhaus von Bruder Klaus (1417–1487) besichtigen. In der Ranftschlucht ist neben zwei Pilgerkapellen auch die Zelle des Heiligen erhalten, wohin er sich 1467 zurück zog. Nach einem kühlen Drink jagte unser Tiger mit voller Kraft zurück über die Autobahn. Nach dem Nachtessen zeigte Martina uns einen eindrücklichen Film über das Leben von mongolischen Nomaden. Dies ist ein bescheidenes und gutmütiges Volk. Eindrücklich war ihre reiche Kultur und ihre hohe Achtung vor Mensch und Tier.

Am **Donnerstag**morgen jagte Hansueli den Tiger wieder Richtung Luzern und weiter durch den Loopertunnel bis Stans. Dort wartete die Stanserhornbahn auf uns. Eine Standseilbahn brachte uns bis zur Mittelstation. Dort hiess es umsteigen auf die im Juni 2012

Stanserhorn-Cabrio-Bahn

neu eröffnete Cabriobahn. Das ist ein ganz interessantes Gefährt. Vom Einstieg im Unterdeck führt eine schmale Wendeltreppe aufs Oberdeck, wo man frei schwebt.

Die Cabriobahn führte uns auf zwei, sich links und rechts befindlichen 6.5cm dicken Tragseilen, hinauf bis zur Bergstation Stanserhorn auf 1898

m. ü .M. Schmale Wanderwege führten noch weiter bis zum Gipfel. Unterwegs weckten gwundrige Murmeltiere unsere Aufmerksamkeit. Oben genossen wir die herrliche Fernsicht und die Freiheit. Einfach fantastisch! Unten in Stans hatten wir noch Zeit für einen kleinen Bummel. Dann fährt unser Bus vor und mahnt zur Eile, denn andere Tiger warten auch auf ihre Beute. Schon bald sitzen wir wieder beim Z'nacht. Einige schlenderten nachher zur Schiffflände, denn auf der Konzertbühne fand ein Folkloreabend statt mit Trachtentanz, Fahنشwingen und Schwyzerörgelimusik.

Freitag, letzter Ferientag. Es hiess Koffer packen, frühstücken, verladen. So verliessen wir Weggis. Etwas wehmütig schauten wir nochmals zurück, wie der ruhige See mit seinen Dörfern langsam verschwand. Hansueli machte es spannend. Unsere Meinung, der Rückweg gehe wieder über Sattel dem

Zürichsee zu, war falsch. Der Tiger fuhr über die Axenstrasse dem Urnersee entlang Richtung Altdorf. Es folgten Erstfeld, Amsteg, Wassen und Andermatt. Jetzt aber! Der Tiger liess den Gotthard links liegen und schwenkte ab Richtung Oberalppass. Beinahe hätten wir das Mittagessen vergessen, aber der Tiger schwenkte vor „Dieni“ einfach ab und lud uns vor dem Hotel Cresta ab. Gut genährt gings weiter, vorbei an Disentis, Trun und Ilanz. In Obereggen konnten wir alle gesund und fit den Car verlassen. Ich möchte im Namen der ganzen Ferienfamilie unserem Chauffeur Hansueli Mösli, dem „Tigerdompteur“ einen ganz grossen Dank aussprechen für die vielen, exklusiven und sicheren Fahrten, sowie die gute Kameradschaft. Ebenso danke ich Frau Pfarrer Martina Tapernoux und Elsbeth Blatter für die vorbildliche Organisation unserer Ferien. Es war fantastisch!!!

Karl Signer

ZU VERMIETEN in Schachen bei Reute

FREIRAUM ÜBER DEM NEBELMEER

www.rohnensitz.ch

BÄNZIGER ARCHITEKTUR AG

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Auch Heimweh-Rüütiger staunten: Kinderspielzeug von anno dazumal in Wolfhalden

Erneut überrascht das Museum Wolfhalden mit einer Sonderausstellung, die auch Heimweh-Rüütiger staunen liess: Gezeigt wird Kinderspielzeug von anno dazumal.

Das Museum im rund 400-jährigen Haus „Alte Krone“ lockt einmal mehr viel Publikum in die historischen Räume. Schaukelpferd und Holzklötze, Puppen, Teddybären und Kinderwagen, Karten- und Würfelspiele, Papiertheater mit Wechselkulissen, Holztiere, Bilderbücher und vieles mehr machen klar, dass Kindern auch vor hundert und mehr Jahren eine eigene Welt zur

Verfügung stand. Wenn kleine Besucher heute mit dem Ausruf „Was, das gab es damals schon!“ reagieren, werden bei älteren Semestern Erinnerungen an beschauliche Spielabende in

der guten Stube wach. Und eine Kinder- sowie eine grosse Konzertzither sind Zeugen der einstigen familiären Singkultur.

So oder so, ein Besuch der Sonderausstellung im Museum Wolfhalden lohnt sich. (Öffnungszeiten: bis Oktober jeden Sonntag von 10–12 Uhr, an anderen Tagen nach Vereinbarung mit Ernst Züst-Walser, Wolfhalden).

Text und Bild : Peter Eggenberger

Ausstellungs-Mitgestalterin Dori Reust (Mitte) führte u.a. auch Ernst und Marianne Keller-Dräyer (links) durchs Museum Wolfhalden. Der heute im Baselbiet wohnhafte Ernst ist der Sohn des ehemaligen Posthalters von Reute.

Das Rezept: Farfallesalat

(tönt halt schon besser als «Krawättlisalat»)

En Guete wünscht Remor Ritter

Zutaten

- 250 g Farfalle (Krawättli eben)
- 100 g klein gewürfelter Schinken
- 100 g Appenzellerkäse, klein gewürfelt
- 2 klein gewürfelte Tomaten
- 1 grüne Peperoni, geschält, entkernt und ebenfalls klein gewürfelt
- 2 Essiggurken, klein gewürfelt

Salatsauce

- 4 Esslöffel Essig
- 5 Esslöffel Öl
- 1 Esslöffel Senf
- 1 Bund Peterli, fein gehackt
- 1 kleine Zwiebel, fein gehackt
- etwas Maggiwürze
- Pfeffer und Salz

Zubereitung

1. Die Teigwaren in reichlich Salzwasser al dente kochen, abgiessen und kalt abspülen.
2. Die anderen Zutaten mit den Teigwaren mischen.
3. Salatsauce darüber giessen und gut mischen, ca. eine halbe Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.

verkehrverein reute ar

Nationaler Clean-Up-Day Bachputzete

In Zusammenarbeit mit der IG saubere Umwelt (IGSU) findet am 12. und 13. September 2014 ein nationaler Clean-Up-Day statt. Diese Aktion soll das Bewusstsein für das Littering-Problem fördern und die Bevölkerung sensibilisieren, dem öffentlichen Raum mehr Sorge zu tragen.

In diesem Zusammenhang thematisiert die Primarschule Reute das Thema Littering und nimmt am Freitag Morgen 12. September 2014 an der Säuberungsaktion teil.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.clean-up-day.ch

In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kommissionen des Gemeinderates, dem VVR und den Vereinen aus Reute werden wir am Samstagmorgen, den 13. September 2014, unsere Bachputzete aufleben lassen. Die Bevölkerung wird mit einem Flugblatt über den Ablauf informiert. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.

Räbelichtliumzug

Der VVR organisiert am 11. November den Räbelichtliumzug. Die Bevölkerung wird mit einem Flugblatt über den Ablauf informiert.

Kerzenziehen im WPH Sonnenschein

Öffentliches Kerzenziehen im WPH Sonnenschein, Spass für Jung und Alt. Jeden Mittwoch im November sowie

den ersten beiden im Dezember, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Winterwanderung

Die Wanderung findet am 27. Dezember 2014 mit anschliessender Verpflegung durch den VVR statt.

Informationen zu den Veranstaltungen des: <http://www.vvr-reute-ar.ch>

Kundenmaurer
Sturzenegger Niklaus GmbH

9411 Reute AR
Natel 079 438 44 84
Fax 071 891 32 20

• Umbauten	• Natursteinmauern
• Neubauten	• Grabarbeiten
• Vorplätze	• Verputze

Ausstellung des Vereins Kleintiere Reute-Obereg

Kaninchen, Geflügel, Meerschweinchen und Walliser Schwarznasenschafe, dazu ein lebendiges Bienenvolk im Glaskasten – die Auswahl im Bärenareal ist vielfältig. Schöne Exemplare verschiedenster Rassen mit ihrem Nachwuchs – insgesamt über 100 Tiere – werden in grosszügigen Gehegen präsentiert.

Es konnten auch Tiere von zwei Schweizer Meistern im Kaninchenzüchten, die aus unserem Verein hervorgegangen sind, bestaunt werden.

Beim Geflügel sind dieses Jahr ungewöhnliche Rassen vertreten: Beispielsweise schwarze Nackthühner mit geierähnlichem Hals oder Jersey Giants,

die wie die ebenfalls ausgestellten Brahma-Hühner mehr als fünf Kilo schwer werden.

Pelznäherinnen präsentieren ihre edlen Arbeiten, die neuerdings gemäss Vorschriften des BVET und des Tiereschutzes unter Deklarationspflicht stehen.

Wie üblich nutzt auch der Imkerverein Obereg die Plattform, um Besuchern die Geheimnisse der Bienenhaltung näher zu bringen.

In der Festwirtschaft konnte man sich verwöhnen lassen und fachsimpeln.

Text und Bilder: Roland Bärlocher

Geräteturnerinnen Top

An den letzten drei Wettkämpfen zeigten die Turnerinnen (Geräteriege Rehetobel) aus Reute tolle Leistungen.

Corinne Dutler verfehlte im K3 das Podest hauchdünn und wurde mit dem vierten Rang und einer Auszeichnung belohnt. Sie zeigte an drei Geräten wiederum, dass sie viel Potenzial hat. Leider misslang ihr der Sprung ein wenig und so verpasste sie die gewünschten hohen Noten. Drei Wochen später am Gotthard-Cup in Altdorf erturnte sie sich wieder den vierten Rang. Am Boden und am Reck konnte sich Corinne jeweils 9.50 Punkte gutschrei-

ben lassen. Sie hat am Wettkampf in Altdorf bewiesen, dass sie mit den

besten Turnerinnen der Kategorie K3 mithalten kann.

Rahel und Katja Dutler standen ihr in der Kategorie K4 in nichts nach. Auch für Rahel fehlte in Teufen nicht viel fürs Podest. Sie zeigte wiederum einen guten und konstanten Wettkampf und durfte als Fünfte eine Auszeichnung entgegennehmen. Katja tat dies ihrer Zwillingsschwester gleich und klassierte sich auf dem achten Platz, ebenfalls mit Auszeichnung. In Altdorf turnten Rahel und Katja einen guten aber nicht fehlerfreien Wettkampf. Rahel erturnte sich als siebte die Auszeichnung. Katja passierte am Boden leider ein Fehler, was sich rangmässig sehr stark auswirkte. Am Reck gab es aber tolle 9.40 Punkte.

Nach ihrer Verletzungspause griff Annie Mc Evoy in der Kategorie K5 souverän ins Wettkampfgeschehen ein. In Teufen siegte Annie zusammen mit ihrer Teamkollegin und in Gams gab es jeweils verdient die Silbermedaille. Am Reck konnte sie sich in Teufen 9.50 Punkte gutschreiben lassen. In Gams gab es für einen sauberen gehockten Salto 9.40 Punkte. Am Gotthard-Cup bewies Annie, dass auch an den kommenden Schweizermeisterschaften mit ihr zu rechnen ist. Mit vier ausgeglichenen Übungen gewann sie als siebte von 91 Turnerinnen eine Auszeichnung.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Schlussvorführung der kleinen und grossen Jugi am Appenzeller Kantonturnfest 2014

Rund 300 Kinder aus dem ganzen Appenzellerland wirkten bei der Schlussvorführung am Kantonturnfest in Appenzell mit. Darunter 14 Jugi-Kinder des Turnvereins Reute.

Nach zwei Trainings mit allen Kindern in Waldstatt und fleissigem Üben

in den Turnstunden präsentierten sie den erlernten Tanz mit einer Luftmatratze in fünf Kreisformationen mit Bravour. Trotz schwierigen Wetterverhältnissen in Appenzell kann unsere Jugi auf ein ganz besonderes Ereignis zurückblicken. Am liebsten hätten die Kinder schon im nächsten Jahr an einem solchen Anlass wieder mitmachen wollen!

Jahresabschluss der kleinen und grossen Jugi

Wie jedes Jahr in der letzten Schulwoche trafen sich alle Jugi-Kinder zu einem gemeinsamen „Brötlä“. Leider

machte uns das Wetter wieder einmal einen Strich durch die Rechnung: Wir wanderten die grosse Geländelauf-Runde ums Dorf und besammelten uns auf den Pausenplatz. Dank den trockenen „Büüscheli“ und Holzscheiten der Schule gelang es den Leiterinnen, eine gute Glut für die Würste, die Wienerli, den Fleischkäse und die Spiessli zu machen.

Wir wünschten den Jugi-Kindern eine schöne und hoffentlich unfallfreie Ferienzeit und freuen uns auf das nächste Jugi-Jahr.

Jugileiter-Team Reute

Appenzeller Kantonturnfest in Appenzell

Nach sechs Jahren stand wieder einmal ein Appenzeller Kantonturnfest auf dem Programm. Mit 8500 Teilnehmern war das Kantonturnfest in Appenzell das schweizweit grösste in diesem Jahr. Selbstverständlich durfte auch der Turnverein Reute nicht fehlen. Am ersten Turnfestwochenende startete das Spitzentrio mit Silvio Klee, Christian Gantenbein und Thomas Eugster am Einzelwettkampf, wobei Thomas Eugster phantastische 26.19 von 30 möglichen Punkten gewann.

Am zweiten Wochenende reisten die Aktiven Damen und Herren mit insgesamt 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Hauptort des Nachbarkantons. Endlich konnten die Früchte des Trainings geerntet werden. Dabei galt es in der dritten Stärkeklasse in den folgenden Disziplinen den Maximalwert von 10 Punkten zu erreichen: Fachtst (8.99), Kugelstossen (8.53), Wurf (7.66), Schleuderball (8.68) und Pendelstafette (8.68). Der Turnverein erhielt insgesamt 25.30 von maximal 30 Punkten. Das bedeutete Rang 75 von 107. Die Gesamtnote stellte eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Turnfesten dar.

Nach dem Wettkampf konnten die Aktiven Turnerinnen und Turner zusammen mit den Schlachtenbummlern der Frauen- und Männerriege zum geselligen Teil übergehen und den vom Turnverein Appenzell perfekt organisierten Grossanlass geniessen.

Doch einer war noch im Einsatz: Willi Schefer stellt sich als Kampfrichter zur Verfügung. An dieser Stelle sei ihm noch mal herzlich für seinen Einsatz gedankt! Am Sonntagnachmittag wurden der Turnverein und die Jugi gemäss langjähriger Tradition von der Musik- und der Feldschützengesellschaft in Reute empfangen. Bei Musik-

ständchen, Fahngengruss, Ansprachen und Apéro klang das erfolgreiche und unfallfreie Wochenende aus.

Marcel Graf

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Der Buchtipp: Jonas Jonasson – Die Analphabetin, die rechnen konnte

Ein sensationeller Bucherfolg gelang dem schwedischen Autor Jonas Jonasson, der heute auf der Insel Gotland lebt, mit seinem Debüt «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand». Nun legt er nach. Diesmal geht es um eine Analphabetin, die aus Südafrika stammt und eine überraschende mathematische Begabung hat.

Genau genommen kommt Nombeko aus Soweto, dem Armenviertel von Johannesburg. Sie kann nicht nur blitzschnell rechnen, sie hat auch eine sehr rasche Auffassungsgabe. Gleichzeitig hat sie Schwierigkeiten mit der Welt der Buchstaben. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter ist sie auf sich selbst gestellt und steigt mit vierzehn Jahren zur Chefin der Latrinenverwaltung auf. Immerhin mit bereits neun Jahren Berufserfahrung. Einem Unfall hat sie es zu verdanken, dass sie den Ingenieur Engelbrecht van der Westhuizen trifft. Ein Mann, «der eine ganze Cognakindustrie im Alleingang am Leben halten konnte.» Er wird Nombeko fortan in seiner Forschungsstation

als Putzfrau beschäftigen. Dort findet sie heraus, dass hier eine Atombombe für Südafrika gebaut wird. Am Ende werden offiziell sechs gebaut, die siebte entsteht mehr aus Versehen. Mit dem Zählen nimmt es der Herr Ingenieur eben nicht so genau.

Während Nombeko in Johannesburg die Böden schrubbt, zieht in Schweden ein junger Mann namens Ingmar zwei Söhne gross, die er beide, da sie Zwillinge sind, der Einfachheit halber Holger nennt: Holger 1 und 2. Ingmar ist davon besessen, den schwedischen König wieder zu treffen, da er an dessen siebzigstem Geburtstag eine Briefmarke von ihm selbst geschenkt bekommen hatte und vergass sich zu bedanken.

Dies sind die Anfänge der beiden Erzählstränge, die Jonas Jonasson in einer absolut wilden Geschichte aufeinander zulaufen lässt. Es sind aberwitzige Abenteuer, die er sich für Nombeko ausdenkt. Es gelingt der jungen Frau, nach Schweden zu flüchten. Das Strickmuster des zweiten Romans

ähnelt aufs Haar «dem Hundertjährigen». Die handelnden Personen werden wie bei Forrest Gump in historische Gegebenheiten eingebettet. So ganz nebenbei erzählt Jonasson die Geschichte Südafrikas politisch sehr unkorrekt, dafür aber höchst amüsant. Auch die schwedische Monarchie erlebt diverse Irrungen und Wirrungen. Die skurrilen Einfälle, Schlenker und Fettnäpfchen, in die er seine Figuren tappen lässt, sind witzig. Auch wenn das Konzept nicht neu ist, unterhält dieser zweite Roman von Jonas Jonasson seine Leserinnen und Leser wieder glänzend.

Jonas Jonasson

Die Analphabetin, die rechnen konnte
Originaltitel: „Analfabeter som kunde räkna“
Übersetzt von Wibke Kuhn © 2013
Carl's books, 449 Seiten
ISBN: 9783570585122

Roy Sturzenegger

Kirschengeschichten

Liebe Leserin, lieber Leser

Ich höre gerne Geschichten. Besonders Geschichten, die das Leben schrieb. Hier zwei aus dem ärmlichen Appenzeller Vorderland nach den Weltkriegen:

Im Garten eines Bauernhofes stand ein voll behangener Kirschbaum. Die Besitzer freuten sich sehr über den Ertrag und versuchten, die Kirschen gegen allerlei Unbill zu verteidigen. Natürlich freute sich auch der Fuchs über die schönen reifen Früchte. So kam es, dass er sich jeweils beim Eindunkeln an die Kirschen machte. Um diesem Treiben ein Ende zu setzen, befestigte die Bauersfrau ein Glöcklein am Kirschbaum, das durch eine Schnur direkt mit ihrem Schlafzimmer verbunden war. Nun denn, wenn sie nachts Geräusche hörte, zupfte sie kräftig an der Schnur um das Glöcklein zum Bimmeln zu bringen. Der ungewohnte Glockenklang ängstigte den Fuchs, sodass er sich von den Kirschen fernhielt.

Auch andernorts stand ein Kirschbaum voller Früchte. Dies blieb den eifrigen Amseln nicht verborgen. Sie Futterten tüchtig. Von einem Nachbarn auf die Kirschschelme angesprochen, antwortete der Eigentümer gelassen: „Die Amseln singen jeweils das ganze Jahr so schön und melodisch. Für dieses Geschenk steht ihnen mein Kirschbaum offen.“

Mich haben die beiden Geschichten nachdenklich gemacht. Sind wir nicht manches Mal die eifrigen Kirschenverteidiger, wenn wir grosszügig sein sollten?

Esther Rechsteiner

Einige mittelalterliche Redewendungen

Die Klappe halten

Still sein, schweigen – stammt aus der Klosterzeit. Die Mönche mussten 5 bis 6 Mal zum Stundengebet in die Kapelle. Die Sitzklappen des Gestühls durften auf keinen Fall fallengelassen werden, denn sonst wäre die Andacht gestört worden. Die Klappe diente nur zum Anlehnen für betagte und kranke Mönche. Alle anderen hatten zu stehen.

Etwas abknöpfen

Dies bedeutete früher einen Silberknopf vom Wams abzudrehen und jemandem zu schenken, der einem einen guten Dienst erwiesen hat. Diese Silberknöpfe waren mehr wert als manches Silbergeld.

Stuhlgang

Im Mittelalter gab es oft zwischen zwei Häusern eine Grube für Abfälle. Man setzte darauf eine Art Stuhl. Durch einen Gang von jedem der Häuser aus konnte man diesen Stuhl erreichen, um dort sein Geschäft zu erledigen.

Mitgeteilt von Leserin Vreni König

Nationaler Clean-Up-Day

In Zusammenarbeit mit der IG saubere Umwelt (IGSU) findet am 12. und 13. 9. 2014 ein nationaler Clean-Up-Day statt. Diese Aktion soll das Bewusstsein für das Littering-Problem fördern und die Bevölkerung sensibilisieren, dem öffentlichen Raum mehr Sorge zu tragen.

In diesem Zusammenhang thematisiert die Primarschule Reute das Thema Littering und nimmt am Freitag Morgen, 12. September 2014, an einer Säuberungsaktion teil. Weitere Informationen finden Sie unter: www.clean-up-day.ch

Veränderungen

Wir begrüßen Marius Wolf als pädagogischen Assistenten an der Schule Reute. Im Anschluss möchte Herr Wolf die pädagogische Hochschule absolvieren. Wir freuen uns sehr, ihn im neuen Schuljahr als engagierten Praktikanten im Team Reute zu haben.

Marius Wolf

Sarah Wolf bezieht von den Herbstferien bis zu den Frühlingferien Ihren Mutterschaftsurlaub. Ihre Stellvertretung übernimmt Marilu Celiksap. Sie ist ausgebildete Kindergärtnerin und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Unsere Werklehrerin Diana Eugster Streun absolviert von Mitte September bis Ende Dezember eine Intensivweiterbildung. Das kann eine

Lehrkraft nach mindestens 15 Jahren Schuldienst im Kanton Appenzell Ausserrhoden machen. Sie wird sich mit altem Appenzeller Handwerk aus-

Marilu Celiksap

einandersetzen und einige Wochen in einem Bergrestaurant mithelfen. Wir wünschen ihr eine spannende und lehrreiche Zeit. Ihre Stellvertretung übernimmt Esther Breu. Sie ist auch Werklehrerin und wohnt in Oberegg.

Flumi

Open-Air-Theater für kleine und grosse Kinder (ab 3 Jahren)

- Kreation und Schauspiel:
Lorenz Eisenbarth, Simone Lüscher
- Oeil extérieur: Brigitte Woodtli
- Bühnenbild und Kostüme:
Katalin Somogyi
- Produktion: Wanderbühne
Dr. Eisenbarth
- Dauer: 50 Minuten

Bei trockenem Wetter finden die Vorstellungen draussen statt, bei Regenwetter wird die Vorstellung nach Möglichkeit in einen Saal, Turnhalle u.s.w. verlegt. Infos erhalten Sie über Tel. 079 653 39 89 oder über unsere Webseite: www.doktoreisenbarth.ch

Am **Donnerstag, 18. September** in Reute AR um **10:00 Uhr**. **Besammling** ist im Schachen, Ortschild Richtung Walzenhausen, am Dorfausgang.

Inhalt:

Soso und Sasa kommen aus dem blauen Band im Regenbogenland. Mit ihrer Rakete Flumi landen sie auf der Erde und beginnen ihre neue Umgebung zu entdecken. Mit dabei haben sie lustige

Spiele und alle Kinder werden eingeladen mitzuspielen.

Die Spielfreude von Soso und Sasa dominiert ihr Handeln. Sie besitzen die Fähigkeit, sich völlig im Moment zu verlieren, jeder auf seine eigene Art und Weise, und dabei immer wieder die unterschiedlichsten Sinne der Kinder anzusprechen. Jede Reaktion ist eine Bereicherung für das Stück und das lebendige Zusammenspiel zwischen den beiden Figuren und ihren jungen Zuschauern. Die Kinder sitzen am Boden, auf einem Teppich mit Kissen, spielen mit oder tanzen mit Soso und Sasa um die Wette.

Ein liebevolles Theater, in Körpersprache, für die ganz Kleinen.

Flumi erfreut nicht nur Kinder, auch ältere – und fremdsprachige Menschen sind herzlich eingeladen, weil das Stück ohne Text mühelos verständlich ist.

Allgemeines zur Wanderbühne

Seit zwanzig Jahren besteht unter dem Namen Wanderbühne Dr. Eisenbarth ein professionelles Tourneetheater, welches in erster Linie Theaterstücke für Kinder erarbeitet und damit schweizweit auf Tournee geht. Die

Wanderbühne ist als gemeinnütziger Verein, mit Sitz in 3112 Allmendingen, organisiert. Das Büro ist in Bern an der Wylstrasse 23.

Die SchauspielerInnen rekrutieren sich überwiegend aus AbgängerInnen der Scuola Teatro Dimitri im Tessin.

Weitere Information über die Wanderbühne Dr. Eisenbarth finden Sie unter: www.doktoreisenbarth.ch

Die Kulturkommission Reute unterstützt Flumi!

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Schulabgängerinnen und Schulabgänger von Reute:

Name	Schuljahr	Berufslehre Weitergehende Schule	Dauer	Firma Schule
Bischof Michèle	3. Sek.	Logistikerin EFZ	3 Jahre	SFS Intec, Heerbrugg
Bösch Janina	3. Sek.	Praktikum FABE	1 Jahr	KITA Wirbelwind, Wolfhalden
Büchler Martina	3. Sek.	Bäckerin Konditorin Confiseurin EFZ	3 Jahre	Weinburg Konditorei-Bäckerei, Rehetobel
Dutler Katja	2. Sek.	Schülerin	4 Jahre	Kantonsschule Heerbrugg
Dutler Rahel	2. Sek.	Schülerin	4 Jahre	Kantonsschule Heerbrugg
Lang Jasmin	3. Sek.	Fachfrau Gesundheit EFZ	3 Jahre	Psych. Universitätsklinik, Rheinau
Mettler Andrina	3. Sek.	Kauffrau M-Profil EFZ	3 Jahre	Gemeindeverwaltung, Au
Mettler Seraina	3. Sek.	Drogistin EFZ	4 Jahre	Drogerie Bohl, Heiden
Pletscher Timo	3. Sek.	Zimmermann EFZ	4 Jahre	Breu AG, Obereg

Impressionen aus dem Welschlandlager

Alle 30 Schülerinnen und Schüler der beiden 2. Sek.-Klassen verbrachten mit ihren Klassenlehrern Mario Reiser und Tim Haas die erste Juni-Woche in der Westschweiz. In der Küche führte die Hauswirtschaftslehrerin Annerös Jäger das Zepter und wurde vom Schulhauswart Erich Kast tatkräftig unterstützt. Von Moléson-sur-Gruyères aus erkundete die Lagerschar die Heimat des Greyerzerkäses.

Radwechsel nach Reifenpanne auf der Rückreise

Abendgarderobe im Spielcasino

Polenreise

Wir waren die erste Juniwoche auf einer Reise, die uns erst durch Österreich, dann durch Tschechien und schlussendlich nach Polen führte. Dort haben wir das Konzentrationslager Auschwitz I und II besichtigt. Es war für unsere Klasse ganz sicher keine normale Abschlussreise, aber für

mich persönlich ist es eine wichtige Erfahrung. Das Konzentrationslager Auschwitz I besuchten wir als erstes, wo uns eine erdrückende Führung erwartete. Auf den Wegen die wir

benutzten, sind während des zweiten Weltkrieges viele tausende Menschen gegangen, die aber nicht mehr aus dem Lager rauskamen. Dieses Wissen machte unseren Besuch nicht einfach.

Wenn man bedenkt, dass selbst Kinder in unserem Alter kaltblütig ermordet wurden, läuft einem schon ein Schauer über den Rücken.

Am nächsten Tag ging es zum KZ Auschwitz Birkenau, das viermal grösser war als das erste. Es gab einzelne Lager für Frauen, Männer und Kinder. Von den Krematorien war nur noch eine Ruine zu sehen, Ich war froh. Ich kann mir einfach nicht vorstellen dass dort,

wo es heute recht friedlich aussieht, Menschen getötet worden sind.

Meines Erachtens sollte jeder, der dieses Thema wenigstens ansatzweise ernst nimmt, einmal nach Auschwitz reisen.

Beim Betrachten von Bildern fühlt man nur einen Bruchteil von dem, was man am Originalschauplatz empfindet. Mich hat diese Reise sehr zum Nachdenken gebracht und hoffe, die anderen auch.

Tanja Bergmann

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Juli 2014

Erfolgreiche Tour de Suisse in Heiden ist beste Werbung für die Region

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnte sich am 16. Juni bei der Fahrt der Tour der Suisse durch fast das gesamte AüB-Gebiet im besten Licht präsentieren! Vor der spektakulären Zieleinfahrt in Heiden konnten für das Fernsehen wunderbare Bilder unserer Dörfer und Landschaft aus der Luft und auf der Strasse gemacht werden. Das AüB präsentierte sich bei sonnigem Wetter im besten Licht und konnte den Zuschauern an der Strecke und am Fernsehen als wunderbare Ausflugsregion und lebendige Wohngegend präsentiert werden.

AüB hofft somit, dass eine solch einzigartige Werbung für unsere Region vermehrt Gäste aus nah und fern ins AüB lockt. Eine solche Veranstaltung ist Standortmarketing erster Güte, hierfür möchte sich AüB ganz herzlich beim OK des Etappenortes Heiden, bei der Gemeinde sowie den zahlreichen Helfern und Sponsoren bedanken, welche alle zu diesen erinnerungswürdigen Bildern der Region beigetragen haben.

Entwicklung Oberstufe im AüB

Am Samstag, 10. Mai, haben sich sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) dazu entschlossen, in Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit in der Sekundarstufe I anzustreben.

Die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden und der Bezirk Oberegg möchten eine zukünftige Zusammenarbeit bei der Oberstufe fördern, wie eine Strategiesitzung mit Vertretern aus Politik und Schule am Samstag gezeigt hat. Die anwesenden Vertreter aus den Gemeinden, Schulbehörden und Schulleitungen haben sich unter der Führung von AüB in Heiden getroffen, um Ideen für die Zukunft der Oberstufe im Appenzeller Vorderland und im Bezirk Oberegg zu entwickeln.

Wie schon vor einigen Jahren angedacht, soll eine tragfähige Lösung für die Oberstufe im AüB gefunden werden, welche von der guten überkommunalen Zusammenarbeit und den Synergien in der Region profitieren kann. Grund für diesen Austausch sind demographische Herausforderungen, pädagogische Entwicklungen und finanzielle Überlegungen. Nach einem konstruktiven und erfolgreichen Arbeitsmorgen unter externer Moderation von Sibylla Haas halten die Gemeinden und der Bezirk am eingeschlagenen Weg fest und werden das Projekt Sekundarschule I AüB durch eine Arbeitsgruppe weiter intensiv und zeitnah verfolgen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Appenzeller Singwochenende: Mehrstimmig singen

„Geistliches und Weltliches“: Unter diesem Motto findet am 25. und 26. Oktober 2014 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt

und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2014.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten

für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 20. September 2014 von 9.00–10.30 Uhr mit „Schmink-mich“-Ecke, Chinderhüeti und Chinderfiir

Am Samstag den 20. September findet im Kursaal Heiden wieder

der beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment an Spielsachen und anderen Kinderartikel werden auch sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag 19. September von 17.30 bis 19.30 Uhr, nach Voranmeldung, statt.

Neu bieten wir kostenlos einen Chinderhüetdienst von 08.45–11.45 Uhr an. Kinder lieben es, sich in eine

andere Figur zu verwandeln. In der „Schmink-mich“-Ecke können sie sich mit etwas Schminke und Glitter verzaubern lassen.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffee-stube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30–10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm (Treffpunkt 9.15 Uhr im Kursaal Heiden). Neu können auch Gutscheine zum Verschenken vorgehend bezogen werden.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – das Börsen-Team/FG

Für Fragen/Informationen
Alexandra Breu
Telefon 071 891 71 41

Bild: Markus Gmeiner

Pöschelibender – wo ist er jetzt?

Der Pöschelibender bedankt sich recht herzlich beim Team des Wohn- und Pflegeheimes Sonnenschein in Mohren für die Gastfreundschaft. Seinen Aufenthalt hat Liss Wilhelm Nast, Rohnen, als erste erraten.

Nun hat er sich wieder auf den Weg gemacht, um in einem anderen Teil unserer schönen Gemeinde eine neue Aussicht zu geniessen. Er kann von seinem neuen Standort aus die zahlreichen vorbeilaufenden Spaziergänger, Wanderer und auch Hundehalter mit ihren Lieblingen beobachten, wenn diese zu einem Ausflug starten. Aber auch im Herbst – wenn der Nebel drückt – wird dieses Gebiet von vielen sonnenhungrigen „Unterländern“ zu einem Spaziergang an der Sonne genutzt.

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Vom Baum des Lebens zu den Gute-Wünsche-Fahnen

An einem Dienstag in der Aktivierungsstunde im Altersheim Watt ist entstanden, unser Baum des Lebens. Wir haben unseren Wurzeln, unserer Herkunft nachgespürt. Wir haben festgestellt, was uns aufrecht hält und Kraft gibt, wie dem Baum der Stamm.

Wir haben "Blätter" gesammelt. Sie symbolisieren alles, was man zum Leben braucht, Kleidung, Nahrung und vieles mehr. Wir haben zusammengetragen, welche Früchte unser Leben hervorgebracht hat, welche Erfolge wir hatten, was wir für andere tun können. Wir haben überlegt, was in unserem Leben erblühen darf, was wir noch verwirklichen und tun wollen. So ist ein bunter, reich bestückter Baum entstanden. Eine Blüte war den guten Wünschen und dem Gebet für andere gewidmet. Dieser Gedanke hat uns weitergeführt.

In Tibet werden seit vielen Jahrhunderten an besonderen Orten, an Häusern, Wegkreuzungen oder Bergpässen, Gebetsfahnen aufgehängt. Es sind bunte, mit Gebetstexten und

Bildern bedruckte Stoffstücke, die an langen Schnüren aufgereiht werden. Wind und Regen tragen die Gebete vom Dach der Welt hinaus zu allen Menschen.

Diese Idee hat uns gefallen und so haben wir unsere Gute-Wünsche-Fahnen gestaltet. Wir hatten viel Spass beim Batiken und anschliessenden Bemalen und Beschriften des Stoffes. Jede Fahne ist nun versehen mit guten Wünschen für einen selbst, für Verwandte, Freunde, Bekannte oder unbekannte Mitmenschen. Unsere Fahnen brauchten noch einen Platz im Freien, denn wir hoffen, dass Wind und Regen unsere guten Wünsche zum Empfänger bringen und sie dort in Erfüllung gehen.

Wir danken Frau Pfarrerin Martina Tapernoux recht herzlich, dass wir am Openair - Gottesdienstes im Watt die Fahnen einweihen konnten. Sie feierte mit uns einen wunderschönen Gottesdienst, an den wir uns noch lange gern zurück erinnern werden.

Jetzt hängen unsere Gute-Wünsche-Fahnen an einer langen Wäscheleine hinter dem Altersheim. Und wenn die Farben verblassen und einzelne Fäden sich aus dem Stoff lösen, ist das für uns das Zeichen, dass unsere Wünsche angekommen sind.

**Barbara Marti und Bewohnerinnen
und Bewohner des APH Watt**

Tag der offenen Tür am 20. September 2014, 13.30–17.00 Uhr

Landesausstellung vor 100 Jahren: Der Rütiger Jakob Hartmann brillierte in Bern

Im Jahre 1914 fand in Bern die Landesausstellung („Landi“) statt. Hier brillierte der Rütiger Schriftsteller Jakob Hartmann mit seinem mehrmals aufgeführten Theaterstück „Appezeller Sennelebe“.

Der 1876 in Wienacht geborene Jakob Hartmann alias „Chemifeger Bode-maa“ lernte Kaminfeger. Seine erste Stelle führte ihn nach Oberegg. Tagsüber reinigte er Öfen und Kamine, und nachts notierte er seine Beobachtungen. So entstanden humorvolle Geschichten und Bücher. Hartmann hatte wenig Sitzleder, und häufig wechselte er seinen Wohnort. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war er in Schaffhausen tätig. Hier stiess er 1913 auf eine Ausschreibung des Berner Heimatschutztheaters, das im Rahmen eines Wettbewerbs neue Mundart-Volksstücke suchte. Hartmann verfasste innerhalb dreier Monate das Theaterstück „Appezeller Sennelebe“.

Uraufführung in Herisau

Die Jury mit dem einflussreichen Germanisten Otto von Greyerz beurteilte

das Werk des Appenzellers positiv. Am 19. April 1914 erfolgte in Herisau die Premiere mit dem dramatischen Verein. Die aus Bern angereisten Juroren waren begeistert und gaben grünes Licht für mehrere Aufführungen an der Landesausstellung. So reisten denn die Appenzeller Theaterleute in die Bundesstadt, wo sie überaus erfolgreich agierten. Schlagartig bekannt wurde nun auch Jakob Hartmann, und breite Kreise begannen sich jetzt für ihn und sein Schaffen zu interessieren.

Mit dem Schillerpreis ausgezeichnet

„Appezeller Gschichte“, „Heimatspiegel“, „Stöck ond Stuude“ sowie Theaterstücke wie „De Jakob sött hüroote“ und „D’Gäasshalde“ erfreuten sich grosser Beliebtheit. Der mittlerweile wieder im Appenzellerland – u.a. in Reute, wo er ins Gemeindericht gewählt wurde – wohnhafte Hartmann war nun auch als Referent, als Propagandist des Appenzeller Fremdenverkehrs und sogar als Mitarbeiter von Radio Beromünster ein gefragter Mann. Höhepunkt seines literarischen Schaffens war die Auszeichnung mit

Am Geburtshaus in Wienacht erinnert heute eine Gedenktafel an den berühmten, zeitweilig in Reute wohnhaften Appenzeller Volksdichter Jakob Hartmann, der an der Landesausstellung 1914 mit dem Theaterstück „Appezeller Sennelebe“ für Furore sorgte.

dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung im Jahre 1938. In den nachfolgenden Kriegsjahren aber geriet Hartmann weitgehend in Vergessenheit. Verbittert verliess er 1944 seinen damaligen Wohnort Heiden, um sich in Kesswil am Bodensee niederzulassen. Nach einigen Jahren aber wurde das Heimweh übermächtig. 1953 zog er nach Rehetobel, wo er 1956 im Alter von achtzig Jahren verstarb.

**Text und Bild
Peter Eggenberger**

Waffensammelaktion der Kantonspolizei

Kostenlose Abgabe von Waffen, Waffenzubehör, Munition und Sprengmitteln.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führt am Samstag, 20. September 2014, an drei Orten im Kanton eine Waffensammelaktion durch. Dabei können Waffen, Waffenzubehör, Bajonette/Messer, Munition und Sprengmittel kostenlos abgegeben werden.

Die Polizei ist dafür besorgt, dass Waffen und Munition etc. ordnungsgemäss und fachgerecht entsorgt

werden. Sprengmittel werden der Vernichtung zugeführt.

Personen, die Feuerwaffen, Munition oder Sprengmittel abgeben, werden gebeten einen amtlichen Ausweis vorzuweisen. Durch die Polizei wird eine Verzichtserklärung ausgestellt, welche vor Ort in Kopie ausgehändigt wird.

Nebst dem Sammeltag von Samstag, 20. September 2014, können weiterhin bei allen Polizeiposten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zu den Bürozeiten Waffen und Munition gegen

gen Unterzeichnung einer Verzichtserklärung abgegeben werden. Auch diese Möglichkeit wird weiterhin kostenlos angeboten.

Das Polizeikommando Appenzell Ausserrhoden ist überzeugt, mit dieser Aktion einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit zu leisten und hofft, dass die Bevölkerung von dieser Möglichkeit rege Gebrauch macht.

Die Sammelaktion findet am Samstag, 20. September 2014 an den aufgeführten Orten zu folgenden Zeiten statt:

- Heiden, Werkhof Bissau, Hinterbissaustrasse 70, 08.00–09.30 Uhr,
- Teufen, Ausbildungszentrum Bächli, 10.30–12.00 Uhr
- Herisau, Polizeikommando, Zeughaus Ebnet, 14.00–16.00 Uhr

**Kantonspolizei Appenzell
Ausserrhoden
Sicherheitspolizei**

Goldruten in Gärten entfernen

In vielen Gärten in Appenzell Ausserrhodens sind im Sommer die goldgelben Blütenstände der Goldrute anzutreffen. Als Zier- und Bienenpflanze wurde sie aus Nordamerika eingeführt. Doch die beiden Goldruten gehören zu den verbotenen invasiven Neophyten, denn sie haben ein enormes Verbreitungspotential, verwildern leicht und verdrängen die einheimische Flora. Der Kanton verpflichtet – gestützt auf eine Verordnung – Eigentümer und Bewirtschafter, solche Pflanzen sachgerecht zu bekämpfen und deren weitere Ausbreitung zu verhindern.

In vielen Gärten in Appenzell Ausserrhodens sind im Sommer die goldgelben Blütenstände der Goldrute anzutreffen. Als Zier- und Bienenpflanze wurde sie aus Nordamerika eingeführt. Die kanadische und die späte Goldrute werden 50 bis 120 Zentimeter hoch und bilden von Juli bis Oktober zahlreiche flugfähige Samen, die mit dem Wind verbreitet werden. Vor Ort vermehrt sich die Pflanze sehr erfolgreich mit Wurzelrhizomen. Bis zu 300 Sprosse können pro m² entstehen. Die beiden Goldruten gehören zu den verbotenen invasiven Neophyten, denn sie haben ein enormes Verbreitungspotential, verwildern leicht und

verdrängen, wo sie einmal Fuss gefasst haben, die einheimische Flora.

Die kantonale Verordnung über den Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen (GOV) verpflichtet Eigentümer und Bewirtschafter, solche Pflanzen sachgerecht zu bekämpfen und deren weitere Ausbreitung zu verhindern. Ausgewilderte Goldrutenbestände entlang von Gewässern, Wald- und Strassenrändern, Bahnborten, Kiesgruben und Ruderalstandorten werden vom kantonalen Bekämpfungsteam seit vier Jahren mit gut sichtbarem Erfolg systematisch bekämpft. Um ständig neue Ausbreitungsquellen durch Samenflug oder Ablagerungen von Pflanzenmaterial zu verhindern, ist es notwendig, auch die Bestände in den Gärten zu eliminieren.

Standorte sind bekannt oder werden erhoben

In den meisten Gemeinden Ausserrhodens sind die Standorte in den Gärten bekannt, die fehlenden werden im Laufe des Jahres erhoben. Die Eigentümer werden im Juli von der Pflanzenschutzstelle des Landwirtschaftsamtes angeschrieben mit der Aufforderung, die Goldrutenbestände

fachgerecht zu eliminieren. Die Pflanzen sollen vor der Blüte häufig gemäht, um sie auszuhungern, oder mit den Rhizomen ausgegraben werden. Das Pflanzenmaterial muss dem Kehricht mitgegeben werden.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich an den Pflanzenschutz AR wenden (Tel. 071 353 67 64, E-Mail pflanzenschutz@ar.ch).

Das Rütiger Feeschter feiert im nächsten Jahr das 20-jährige Jubiläum

Aus diesem Anlass erscheint eine Broschüre mit dem Titel «Rütiger Köpfe» und beinhaltet eine chronologische Zusammenstellung aller Portraits die im Rütiger Feeschter bis zum Jubiläumsjahr 2015 erschienen sind.

60 Portraits
Format: A5
120 Seiten mit Einband

Sichern Sie sich schon jetzt Ihr Exemplar zu Fr. 25.–

Bestellungen an:

Sabine Zweifel
Schachen 154
9414 Schachen
Tel. 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.singlemalt@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 4 | 2014:

Redaktionsschluss: 20. Oktober 2014
Erscheinungsdatum: 20. November 2014

Blick über den Gartenzaun

RNDOM

DE ST. ANTON

(gemaltes Bild mit Reute und Oberegg von Esther Rechsteiner)

Liebe Leserin, lieber Leser

Für einmal haben wir über den Gartenzaun geschaut und zusammen mit unserer Nachbargemeinde gemeinsame Berichte geschrieben.

Wir befragten verschiedene Personen aus Reute und Oberegg: „Wie stellen Sie sich zu einem Zusammenschluss unserer beiden Halbkantone Inner- und Ausserrhoden – mit Blick auf die gute, heutige Zusammenarbeit von Reute und Oberegg?“

Zudem interviewten wir unsere beiden politischen Köpfe Hannes Bruderer, Bezirkshauptmann von Oberegg und Ernst Pletscher, Gemeindepräsident von Reute.

Wir wünschen gute Unterhaltung.

RNDOM
Dani Wiedmer

RÜÜTIGER FEESCHTER
Esther Rechsteiner

Geniessen Sie die Umfrage und das Interview auf den Seiten 5–8. Im Mittelteil erwarten Sie farbige Impressionen der Viehschau in Oberegg.

Weiterer Sieg für Corinne Dutler

In Heiden an den Kantonalen Meisterschaften und in Balzers zeigten die Geräteturnerinnen aus Reute (Getu Rehetobel) wiederum starke Leistungen.

In der Kategorie K3 konnte Corinne Dutler zusammen mit ihrer Teamkollegin Julia Eugster einen gemeinsamen Sieg feiern. Am Reck gab es für eine Topübung 9.55 Punkte. Auch einen Monat später absolvierte Corinne einen guten aber nicht optimalen Wettkampf. Am Boden und am Reck konnte sie sich jeweils die Note 9.40 gutschreiben lassen. Sie klassierte sich in einem Feld von 90 Turnerinnen auf dem tollen neunten Schlussrang.

Auch ihre beiden Schwestern Rahel und Katja Dutler zeigten in Heiden und in Balzers sehr gute Leistungen. Rahel konnte in Heiden nach einem ausgeglichenen Wettkampf als zehnte eine Auszeichnung entgegen nehmen. Am Boden erturnte sich Rahel 9.20 Punkte. Auch in Balzers konnte sie sich gegen die starke Konkurrenz behaupten. Als 17. durfte sie die begehrte Auszeichnung entgegen nehmen.

Katja stand ihrer Zwillingsschwester in nichts nach. Auch sie zeigte in Heiden und in Balzers gute Leistungen. In Heiden wurde sie für den 14. Schlussrang mit Auszeichnung belohnt. Im Fürstentum wurden ihr 9.15 Punkte am Sprung gutgeschrieben. Auch dort erturnte sie sich eine Auszeichnung.

Willi Lanker

Di	2.12.	14:15	Kinomol: Sein letztes Rennen	ab 6/4 Jahren	D
Di	2.12.	20:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
Fr	5.12.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	5.12.	20:15	Le Meraviglie	ab 8/6 Jahren	OV
Sa	6.12.	17:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	D/Dialekt
Sa*	6.12.	20:15	Wenn ich bleibe	ab 12/12 Jahren	D
So	7.12.	15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
So	7.12.	19:15	Wish I was here	ab 14/12 Jahren	OV/d
Mo	8.12.	20:15	Belle & Sebastien	ab 6/4 Jahren	D
Di	9.12.	20:15	Pride	ab 10/8 Jahren	OV/d
Fr*	12.12.	20:15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa	13.12.	17:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	13.12.	20:15	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
So	14.12.	15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
So	14.12.	19:15	Wenn ich bleibe	ab 12/12 Jahren	D
Di	16.12.	14:15	Kinomol: Stille Nacht	ab 16/14 Jahren	D
Di	16.12.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	16.12.	20:15	Wish I was here	ab 14/12 Jahren	OV/d
Mi*	17.12.	20:15	Cinéclub: Wadjda	ab 16/16 Jahren	Arab./d
Fr*	19.12.	20:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	D/Dialekt
Sa	20.12.	17:15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa*	20.12.	20:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
So	21.12.	15:00	Der kleine Drache Kokosnuss	ab 6/4 Jahren	D
So	21.12.	19:15	Pride	ab 10/8 Jahren	OV/d
Di	23.12.	20:15	Love, Rosie	ab 6/4 Jahren	D
Mi	24.12.	15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
Fr*	26.12.	20:15	Liebe und Zufall	ab 8/6 Jahren	D/Dialekt
Sa	27.12.	17:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
Sa*	27.12.	20:15	Monsieur Claude und seine Töchter	ab 6/4 Jahren	D
So	28.12.	15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
So	28.12.	19:15	Love, Rosie	ab 6/4 Jahren	D
Di	30.12.	20:15	The Salt of the Earth	ab 10/8 Jahren	OV/d
Mi	31.12.	15:00	Die Boxtrolls	ab 6/4 Jahren	D
Do	1.12.	15:00	Der kleine Drache Kokosnuss	ab 6/4 Jahren	D

Vorderland: Nach dem Buch der Biber

Im neuen Buch „Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler“ von Peter Eggenberger ist eine der vergnüglichen Kurzgeschichten dem berühmten Zwergengeschwisterpaar Seppetoni und Kathri Bischofberger gewidmet. Für die entsprechende Illustration war Ernst Bänziger, Bühler, besorgt. Heimat der Kleinwüchsigen war das Restaurant „Falken“ im Sulzbach, Oberegg,

das vom normalgewachsenen Bruder Alois geführt wurde. Bis zum Tod der Zwergli in den 1940er Jahren war der „Falken“ ein beliebtes Ausflugsziel, alle wollten vor allem den schlagfertigen Seppetoni sehen und hören.

Vom neuen Buch liessen sich auch René und Doris Bischofberger-Federer von der Bäckerei an der Oberegger

Dorfstrasse begeistern, und seit wenigen Tagen bereichert der hausgemachte Zwergli-Biber das Sortiment des Ladens.

Doris und René Bischofberger freuen sich mit Zeichner Ernst Bänziger über den Oberegger Zwergli-Biber, der auf Grund des neuen Buches „Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler“ entstanden ist.

Familie Bischofberger hat die Bäckerei samt Laden und Café 1998 übernommen und in den Jahren 2011/12 einem umfassenden Umbau unterzogen.

Text und Bild: pd

Anpassung Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen

Das kantonale Tiefbauamt hat zusammen mit der Verkehrspolizei die Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen in Reute auf ihre Sicherheit hin überprüft. Der Gemeinderat hat zum Vorschlag Stellung genommen. Mit Anpassungen und/oder Entfernungen soll das Überqueren der Strasse für Fussgänger wie auch für Autofahrende sicherer werden.

Während die Unfallzahlen zwischen Motorfahrzeugen schweizweit stetig sinken, nehmen die Unfälle bei Fussgängerstreifen nicht ab. Oft werden die Fussgänger schlecht gesehen – oder die Streifen sind an einem ungünstigen Ort und schlecht ausgeführt. Auch das Verhalten der Fussgänger hat sich verschlechtert: Sie treten unvermittelt auf die Strasse, schauen weder links noch rechts, sind am Telefon – und sind sich der Gefahr nicht mehr bewusst.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung untersuchte in einer Kampagne die Beziehungen zwischen der Qualität der Fussgängerstreifen und der Unfälle. Ihre Erkenntnisse fanden Niederschlag in einer Empfehlung für die Anlage der Fussgängerstreifen – und schlussendlich in einer Norm, die der Bund in einer Verordnung festschrieb.

Fussgängerfrequenzen oder Sichtweiten fehlen

Das kantonale Tiefbauamt von Appenzell Ausserrhoden hat aufgrund der Normen und zusammen mit der Verkehrspolizei alle Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen sicherheitstechnisch überprüft und das Resultat den Gemeindebehörden unterbreitet. Ernüchterndes Fazit: Kaum

ein Fussgängerstreifen im Kanton erfüllt den vollständigen Kriterienkatalog. Es fehlt vor allem an Fussgängerfrequenzen auf den Streifen. Es ist erwiesen, dass stark frequentierte Fussgängerstreifen deutlich sicherer sind als selten benützte. Bei einigen Streifen fehlen die notwendigen Sichtweiten. Heute müssen vor allem die Autofahrenden die querungswilligen Fussgänger erkennen können – und ausserorts liegende Streifen sind wegen der gefahrenen Geschwindigkeiten und der langen Bremswege generell gefährlicher. Es handelt sich bei vielen angetroffenen Streifen um reine „Gefälligkeitsstreifen“, welche heute keine Chance für eine Neumarkierung hätten. So wurden kantonsweit viele Streifen ausgeschieden, die aus Sicherheitsgründen nachzurüsten oder zu entfernen sind.

Es ist wesentlich sicherer, die Strasse dann zu überqueren, wenn kein Fahrzeug naht, als sich darauf zu verlassen, dass dieses Fahrzeug auch wirklich anhält. Für das Überqueren der freien Strasse braucht es aber keinen Fussgängerstreifen. Die Verantwortung liegt dann beim Fussgänger, welcher als schwächster Verkehrsteilnehmer am meisten unter den Folgen von Fehlverhalten zu leiden hat und deshalb mit dieser Umkehrung des Vortritts auch am meisten zu seiner eigenen Sicherheit beitragen kann.

Die Resultate der Überprüfung der Fussgängerstreifen in Reute wurden den Gemeindebehörden vorgelegt und die Massnahmen abgeglichen.

Die Bewertung der bestehenden Streifen hat ergeben, dass keiner den gesetzten Anforderungen vollständig entspricht. Nachbesserungen wären bei den Fussgängerstreifen beim Denner sowie bei

den beiden Streifen an der Schachen-Kreuzung Richtung Rohnen und Richtung Büriswilen möglich. Der Streifen beim Schulhaus müsste verlegt und für den Streifen Schachen/Rohnen müsste eine Mauer abgebrochen und zurückgesetzt werden. Fünf weitere Streifen lassen sich sicherheitsmässig nicht verbessern, sie sollen entfernt werden. Auf Grund dieser Sachlage hat der Gemeinderat beschlossen, alle Fussgängerstreifen entfernen zu lassen mit der Auflage, dass die Kinder von der Polizei für das korrekte Überqueren der Strasse ohne Fussgängerstreifen geschult werden. Dies hat auch eine positive Wirkung für alle Kinder, die an einer Strasse ohne Trottoir wohnen. Weiter soll in diesem Zusammenhang die Signalisation der Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Oberegg und Schachen geprüft werden. Ein weiterer Antrag des Gemeinderates zielt auf die verkehrstechnische Verbesserung der Schachen-Kreuzung hin. Die Möglichkeit zur freien Überquerung der Hauptstrasse soll verbessert werden. Das Tiefbauamt hat dazu einen Projektierungsauftrag erteilt, Resultate liegen noch keine vor.

Informationen zur Überprüfung der Fussgängerstreifen können auf der Gemeindekanzlei oder beim Tiefbauamt des Kantons in Herisau eingesehen werden.

Für Fragen und direkte Erläuterungen wenden Sie sich bitte an die Verkehrsspezialisten Hans Peter Rohrer (Büro für verkehrstechnische Beratungen, hpr.ing@bluewin.ch) oder Erwin Cantieni (Verkehrspolizei, Erwin.Cantieni@ar.ch). Das kantonale Tiefbauamt dankt für das Verständnis zugunsten der Verkehrssicherheit.

Gebäudeadressierung

Die Ortsplanungskommission hat die Arbeiten für die Überprüfung der Gebäudeadressierungen aufgenommen. Bisher besteht in Reute die Gebäudeadresse aus dem Flurnamen und der Assekuranznummer, zum Beispiel: „Dorf 464“. An diesem System möchte die Ortsplanungskommission im Grundsatz festhalten. Statt der Assekuranznummer erhalten die Wohnhäuser aber eine eigentliche Hausnummer als Adressteil, z.B. „Gern 2“ Auf Zusätze wie „...strasse“ oder „...weg“ wird grösstenteils verzichtet. Auch Allerweltsnamen wie

„Eichen-, Buchen- oder Fichtenstrasse“ soll es keine geben. Knackpunkte, die gelöst werden müssen, sind sicherlich die ortsübergreifenden Strassen sowie die Gebäude entlang der Kantonsstrassen.

Die Ortsplanungskommission möchte die Neuadressierung zusammen mit der Bevölkerung erarbeiten. Es ist vorgesehen, einen Vorschlag auszuarbeiten, welcher im Rahmen einer Volksdiskussion vorgestellt wird. Wünsche und Anregungen werden geprüft und sollen wenn möglich berücksichtigt werden. In einzelnen Fällen werden Grundeigentü-

mer direkt angesprochen und nach ihrer Meinung gefragt, vor allem bei unklaren Adressierungen.

Die Einführung der neuen Adressen ist auf das Jahr 2016 geplant. Verbunden mit den neuen Adressen ist auch das Anbringen von Strassentafeln und Hausnummern. Im Vorschlag 2015 ist eine erste Tranche dieser Arbeiten vorgesehen.

.....
: **Papiersammlungen 2015** :
: - Samstag, 09. Mai 2015 :
: - Samstag, 24. Oktober 2015 :
:

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Hans Durrer, 076 573 55 99
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
Mohren 292	3 ½ und 1 ½ Zimmer-Einfamilienhaus			Hans Durrer, 076 573 55 99
Mohren 544	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit 2-Zimmer-Einliegerwohnung			Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Mohren	1200 m ² Bauland			Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		Diverse Wohnungen auf Anfrage		Epigeos AG, Eigentümerin, 043 333 29 80, oder info@epigeos.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen „Taube“	3 ½- und 4 ½-Zimmer-Wohnungen			Goldinger Immobilien Treuhand AG Silivio Steiger, 071 313 44 03
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Rohnen	3 Einfamilienhäuser			Bänzigers Architektur AG, 071 747 47 37

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei gerne entgegen,
Tel. 071 898 82 60. Stand 6. Oktober 2014

Im Frühling und Frühsommer 2014 schrieben die beiden Redaktionen vom «Rüütiger Feeschter» und «Rondom» etwa 50 EinwohnerInnen aus Reute und Obereggen an und stellten die Frage, wie denn ihre Haltung zu einem Zusammenschluss unserer beiden Halbkantone Inner- und Ausserrhodens – mit Blick auf die heutige gute Zusammenarbeit von Reute und Obereggen – ist. Die Antworten publizieren wir gerne in Wort und Bild auf den nächsten Seiten.

Esther Rechsteiner und Dani Wiedmer

Vor längst vergangenen Zeiten mussten sich die Menschen am Fusse des Säntis zusammenraufen und vereinen, um als Region und eigenständige Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Eine ganz eigene, bodenständige, immer noch spürbare Kultur und Tradition ist so gemeinsam im Appenzellerland gereift. Durch die Reformationkonflikte zerrissen, überlebte der kulturelle Hintergrund zwar, jedoch entwickelten sich, meiner Meinung nach, die beiden Halbkantone auf den politischen und organisatorischen Ebenen doch verschieden. Wie sich auch an der letztjährigen 500-jährigen Jubiläumsfeier gezeigt hat, sind in den letzten Jahrhunderten in beiden Kantonen eigenständige Identitäten als „Ausserrhödler“ und „Innerrhödler“ gewachsen, die sich ja auch hin und wieder mal sticheln oder konkurrieren.

Mit dem Blick zurück in die Geschichte und der Tatsache, dass hier zwei eigenständige politische Kulturen gewachsen sind, glaube ich, wäre ein erzwungener, in kurzer Zeit realisierter Zusammenschluss der beiden Halbkantone nicht die richtige Lösung für die meisten Appenzeller. Obwohl es ja auch spürbar ist, wie sich Appenzeller schon in einigen Bereichen viel eher als Grossregion „Appenzellerland“ organisieren und verstehen können, wie zum Beispiel im Tourismus. Ein Zusammenschluss müsste in den einzelnen Ressort aufgrund guter, interkantonaler Zusammenarbeit wach-

sen können, um der Bevölkerung die Gewissheit und den Beweis zu liefern, dass der gemeinsame Weg besser als der Alleingang ist.

In den letzten fünfzehn Jahren konnte ich aufgrund meiner Tätigkeit als Primarlehrer in Reute AR die Unterschiede in den zwei verschiedenen Bildungsphilosophien beider Appenzell kennenlernen. Ich stelle aber auch fest, dass sich abgelegene Bezirke wie Obereggen und das kleine Reute immer wieder um eine gemeinsame, schulische Zukunft bemühen und sich öfter auf Kommissionsebene treffen. Beide möchten ihre Schulen im Dorf nicht schmälern oder sogar verlieren. Deshalb wollen gemeinsame, überkantonale Lösungen gefunden werden, um die Volksschule in unserer Region zu erhalten und zu verbessern.

Ich glaube immer mehr Gemeinden werden zukünftig in diesem Sinne bereit sein, gemeinsame Ressourcen zu suchen, um gemeinsam besser zu sein als alleine! Vielleicht bis hin zur schlussendlichen Kantonsvereinigung unter dem Namen „Appenzellerland“.

David Mühlbacher
Primarlehrer in Reute AR

Wenn ich in der Region unterwegs bin und bedenke, wie oft ich dabei Kantonsgrenzen überschreite... Wenn ich den zirkulierenden Schulbussen be-

gegne und dabei an unseren damaligen Weg zweimal täglich zu Fuss vom Städeli ins Schulhaus Reute denke... Und wenn mir der Grund für die damalige Landteilung bewusst wird: Hier alte, dort neue Religion, inzwischen wohl nicht mehr ein Trennungsgrund... und die beiden Halbkantone, welche bereits auf verschiedenen Ebenen gut zusammen arbeiten, ja vielfach aufeinander angewiesen sind... Dann wäre es für mich gut und vernünftig, aus den beiden „Halben“ wieder ein Ganzes zu machen.

Trudi Langenegger (Eugster)
Schachen

Eigentlich halte ich „Fusionitis“ für eine Krankheit unserer Zeit: Firmen oder Institutionen werden zusammengelegt, um Geld zu sparen. Dass sich die Leute danach in den grossen Gebilden nicht mehr zu Hause fühlen, wird zu wenig bedacht.

Was wäre der Grund für eine Fusion von Inner- und Ausserrhodens? Soll damit Geld gespart werden? Dann bin ich entschieden dagegen. Oder sollen die beiden Halbkantone vereinigt werden, weil uns doch mehr verbindet als uns trennt? Dann bin ich dafür.

Und... falls Inner- und Ausserrhodens fusionieren sollten, begleiten wir von

der evangelischen Kirchgemeinde Reute-Oberegg den Prozess gerne. Wir wissen, wie das Zusammenleben funktioniert.

Martina Tapernoux-Tanner
 evang. Pfarrerin Reute-Oberegg

Stimmt wohl, es sei die Zusammenarbeit der Gemeinden Oberegg und Reute exemplarisch. Einem wie mir leuchtet sie ein punkto Schulwesen, Feuerwehr, Wasserversorgung, Postdienste, Kirchenverwaltung; seit vierzig Jahren ist man dankbar für die je gelingenden Formen der Kooperation. Aber: nichts von all dem – hier im Vorderland – kleinräumig Organisiert ist übertragbar auf die öffentlichen Gegebenheiten in den beiden (Halb-)Kantonen AI und AR. Aus meiner Sicht darf ein Zusammengehen von AI und AR nicht angestrengt werden, es muss wachsen.

Dr. phil. Rainer Stöckli
 Rohnen, Reute

Einen Zusammenschluss der beiden Halbkantone würde ich befürworten. Für Appenzell Ausserrhoden würden bestimmt keine Nachteile entstehen. Ich glaube aber nicht, dass die Zeit und die Appenzeller bereits reif für einen Zusammenschluss sind. Jedoch sind wir auf gutem Weg, die Zusam-

menarbeit im Kleinen (Reute und Oberegg) funktioniert bestens. Dies kann man sicher noch auf Ebene der beiden Halbkantone ausweiten.

Regula Hohl
 Mohren

Ich würde das nicht schlimm finden, wenn die zwei Halbkantone zusammen geschlossen werden, weil für mich gibt es nicht wirklich eine Grenze zwischen Inner- und Ausserrhoden.

Stefan Oggier
 Rohnen, Reute

Die Landsteilung in Inner- und Ausserrhoden ist für mich ein geschichtliches Überbleibsel. Im alltäglichen Leben gehören wir zusammen. Reute und Oberegg sind in Bezug auf Gebiet, Schule, Freundschaften, Feuerwehr, medizinische Versorgung und vieles mehr eng miteinander verflochten. Ja, sogar die Kirchen, welche ursprünglich zur Tennung führten, wirken heute verbindend. Für mich ist das Appenzellerland geliebte Heimat.

Doris Stahel
 Reute

Mir würde das nichts ausmachen, da ich denke, dass es für uns nichts ändern würde. Nach meiner Meinung würde sich auch für alle Jugendlichen in Reute nichts ändern, weil sie sowieso ab der 1. Sekundarstufe in Oberegg zur Schule gehen müssen und die Zusammenarbeit der Schulen sehr gut klappt.

Michèle Bischof
 Dorf, Reute

Nein! Ich schätze kleine, überschaubare Einheiten. Ich kann keinen Vorteil eines Zusammenschlusses erkennen.

„Never change a running System!“ Ich denke auch nicht, dass der Gedanke eines Zusammenschlusses beider Halbkantone mehrheitsfähig ist. Heute nicht – und auch nicht in 20 Jahren... Dies haben die zahlreichen Diskussionen bei den 500-Jahr-Festlichkeiten gezeigt. Die beiden Halbkantone haben sich seit der Landteilung 1597 in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Dabei wirkt die Identifikation mit dem Kanton in Innerrhoden (u.a.

durch die Landsgemeinde) auf mich stärker als in Ausserrhoden.

Zwei Familien, welche in guter Nachbarschaft leben, sich gegenseitig respektieren und einander helfen, werden wahrscheinlich auch nicht zusammen in ein Haus ziehen und eine WG gründen.

Einer Zusammenarbeit in Bereichen die Sinn machen, steht meiner Meinung nach nichts im Wege. Reute und Oberegg zeigen dies sehr eindrücklich zum Beispiel in der Jugendarbeit, in der Oberstufe oder in der Feuerwehr.

Tim Haas, Oberegg

Als Innerrhoder Enklave pflegen wir einen anderen Dialog mit unserem Ausserrhoder Umfeld, als dies die Orte im Inneren Land tun – auf po-

litischer, kultureller und persönlicher Ebene. Im Gegensatz zu vielen im Inneren Land sind wir richtiggehend aufgeschlossen – oder wie man es im Frühenglisch lernt, „open-minded“. Dieses Selbstverständnis wird dort nicht begriffen.

Eine Entscheidung zur Fusion von AI und AR (oder anders gesagt zur Auflösung von AI und AR) dürfte also am wenigsten an Oberegg scheitern. Wir sind unseren Ausserrhoder Nachbarn in vielem verbundener als andere Innerrhoder ihren Innerrhoder Nachbarn.

Dominik Dörig, Oberegg

Interview mit dem Oberegger Bezirkshauptmann Hannes Bruderer und mit Ernst Pletscher Gemeindepräsident von Reute

Bezirk Oberegg AI

Einwohner: 1896, Fläche: 14 km²

Hannes Bruderer

Geb: 1970

Adresse: 9413 Oberegg, Wiesstrasse 31

Bezirkshauptmann seit: Mai 2012

Beruf: technischer Kaufmann bei der Firma Knoepfel AG in Walzenhausen

Wie seid ihr zu eurem Amt gekommen (Werdegang, Motivation)?

Das Amt war vakant. Beide wurden angefragt, ob sie sich zur Verfügung stellen möchten. Ernst Pletscher hat einen klassischen, politischen Werdegang hinter sich: Mitglied der Lesegesellschaft Dorf Reute und einige Jahre im Gemeinderat Reute als Präsident der Wasser- und Umweltschutzkommission. Hannes Bruderer ist ein Quereinsteiger. Bei ihm stand gerade die Diskussion zur Reduktion des Arbeitspensums zugunsten der Berufsmöglichkeiten seiner Frau an und um etwas mehr die Familie zu

Gemeinde Reute AR

Einwohner: 666, Fläche: 5 km²

Ernst Pletscher

Geb: 1963

Adresse: 9411 Reute, Buschtobel 61

Gemeindepräsident seit: Juni 2011

Beruf: Laborant an der Kantonsschule Trogen

unterstützen. Beide sind überzeugt, dass es wichtig ist mitzugestalten und mitzuwirken und alleweil besser ist als nur die Faust im Sack zu machen.

Ihr seid beide berufstätig. Ist das mit einem Teilzeit-Politiker-Amt gut vereinbar?

Ja, aber dazu braucht es die Flexibilität und das (nicht selbstverständliche) Entgegenkommen des jeweiligen Arbeitgebers. Bei beiden Persönlichkeiten ist das der Fall und sie sind sehr dankbar dafür. Hannes Bruderer ist jeweils vormittags in der Knoepfel AG und nachmittags im Bezirk. Da der

Firmeninhaber selber als Gemeindepräsident von Walzenhausen politisch tätig war, ist das Verständnis zum Glück gross. Ernst Pletscher hält sich jeweils den Donnerstag und Freitag für die Politik frei. „Weltweit gesehen, ist unser Milizsystem eher ein Unikum“, schmunzelt er.

Besuch von Veranstaltungen. Ist das manchmal nicht „lästig“?

Eher die Tageszeit, da meisten abends. Schwierig empfinden beide die Erwartungshaltung, dass jeder Anlass besucht werden soll. Beide mischen sich gerne unter die Leute im Dorf. Vor allem an lokalen Anlässen. Hier können sie mit den Einwohnerinnen und Einwohnern ins Gespräch kommen und den Zeitgeist aufnehmen. Weniger beliebt sind Anlässe ausserhalb, wo sie als Delegierte in einer bestimmten Funktion eingeladen sind und in der Regel kaum Einfluss möglich ist.

Sind Vereine, Gewerbe... wichtig?

Kein Fest ohne Vereine. Vereine sind ein sozialer Schmelztiegel und haben eine sehr wichtige Funktion. Manchmal scheint es jedoch als hätte die Zeit an den über hundertjährigen Vereinsstrukturen genagt und dass sich neue Formen von sozialem Zusammenhalt bilden. Das heimische Gewerbe ist insbesondere zur Arbeitsplatzhalterung wichtig. Hannes meint: „Ich sehe das Gewerbe als autonom und gut organisiert.“

Wie sieht die Entwicklung eures Bezirkes/eurer Gemeinde?

Es sind sich beide einig, dass es schwierig ist künftige Entwicklungen vorzusehen. Ein gutes Beispiel ist die Familienpolitik. Urbane und andere Familienmodelle etablieren sich nun auch in unseren ländlichen Gemeinden (z.B. dass beide Elternteile berufstätig sind). Dies allerdings mit einiger Verzögerung gegenüber dem städtischen Gebiet. Bei solchen Änderungen muss auch die Kostenfrage gestellt werden. Aufgrund raumplanerischer und demografischer Entwicklungen scheint ein grösseres Bevölkerungswachstum kaum möglich. Beide Gemeinden sehen sich als Wohngemeinden mit entsprechender Wohnqualität, vielfältigen Gewerbebetrieben aber weniger als Industriestandorte. So ist ein Augenmerk – im Rahmen der Möglichkeiten – auf stete Verbesserungen der Wohnqualität ausgerichtet. Ernst Pletscher erklärt: „In Reute sind derzeit alte aber liebgeordnete Gebäude wie das Restaurant Taube und das Haus Dorf 50 gefallen um Neuem Platz zu machen. In Zukunft müssen wir wohl vermehrt alte Bausubstanzen durch neue, energieoptimierte ersetzen.“

Wie wird euer jeweiliger Bezirk bzw. die Gemeinde im „Kernland“ wahrgenommen?

Dazu Hannes Bruderer: „Der Bezirk Oberegg erledigt mehr und andere administrative Aufgaben als die Bezirke im inneren Landesteil, wo der Kanton einiges erledigt. Oberegg muss sich mit anderen Gebieten und Verbänden organisieren. Das Kernland ist aber Oberegg gut gesinnt.“ Ernst Pletscher: „Reute weiss mehr über Herisau als umgekehrt. Wir werden vielfach als Beispiel für eine kleine Gemeinde herangezogen. Manchmal wird sogar gestaunt, dass wir überleben können. Wir sind eher die Exoten, exemplarisch ist dies oft auch an Abstimmungsergebnissen, die konträr zum restlichen Kanton ausfallen, abzulesen.“

Wie steht es mit der Kooperation mit anderen Gemeinden oder Institutionen?

Die Kooperation untereinander aber auch in der Region ist vielfältig: Spitex, Abwasserentsorgung, Kehrichtbeseitigung, Betreuungszentrum, Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Jugendarbeit, Schule oder in der Wasserversorgung. Besonders die Aufgaben in der Ver-

sorgung und Entsorgung können im Alleingang kaum mehr bewerkstelligt werden.

Findet ihr euer Amt bereichernd? Kann etwas für das Leben gelernt werden?

Schöne Aufgaben sind Helfen und Vermitteln. Mit der Annahme dieses Amtes wird das Privatleben in der Öffentlichkeit ein Stück weit begraben. Die zwischenmenschlichen Aspekte sind jedoch sehr bereichernd, man lernt sehr viel in Sachen Zusammenarbeit. Ein Bezirkshauptmann bzw. Gemeindepräsident muss in der Lage sein mit seinem gewählten Team sachlich zusammenzuarbeiten. Er muss andere Meinungen und Haltungen akzeptieren können. Besonders Führungsfähigkeiten werden entwickelt. Hannes ist aber der Meinung, dass es heute leider sehr schwierig ist, einvernehmliche Kompromisse oder sinnvolle Lösungen auch mit unserem Rechtsstaat zu vereinbaren.

Spürt ihr manchmal Druck? Wie könnt ihr abschalten?

Ernst Pletscher: „Konsequentes Zurückziehen wie zwei Wochen Ferien am Stück im Ausland wirken Wunder. Im Alltag kann ich mich besonders gut in meinem Garten entspannen.“ Hannes Bruderer: „Leider habe ich im Moment wenig Zeit für Heim und Sport. Manchmal muss ich als Ausgleich ein-

fach in der Garage etwas „näggele“. In der Regel schlafen die beiden gut. Es kommt aber auch vor, dass sie sich in der Nacht mit Fragen: Wie soll ich in dieser Sache weitermachen oder was kommt bei diesem Anlass auf mich zu? beschäftigen.

Wie sieht euer Bezirk/eure Gemeinde in zehn Jahren aus?

Nicht viel anders als heute. Schön wäre, wenn manchmal Grenzen einfacher überwunden werden könnten. Die Kantonsgrenze zwischen uns ist eigentlich die höhere Hürde als die Gemeinde- bzw. Bezirksgrenze.

Wie können wir alle unsere Gemeinwesen vorwärts bringen?

Gute Ideen durch die Bevölkerung einbringen. Bewusstsein, dass die Bevölkerung die Gemeinde bzw. der Bezirk ist und nicht einzelne Amtsträger. Die finanziellen Möglichkeiten in den Wünschen jeweils mitberücksichtigen und sich die Anschlussfrage stellen, was bedeutet mein Vorgehen oder Wunsch als Einzelner für den oder die Anderen. Werbungen wie „Ich bin doch nicht blöd“ oder „Geiz ist geil“ verstösst gegen jeden Gemeinsinn. Und gerade den brauchen wir um vorwärts zu kommen.

**Esther Rechsteiner
und Dani Wiedmer**

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

**Erfahren Sie mehr über unser Rütiger Feeschter im Internet
Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch**

Wilde Fahrt über Felsen, Kiesbett, Wassergraben

Zum zweiten Mal: Nervenkitzel pur beim Endurocross in Reute AR

Es war ein Stelldichein der weltbesten Fahrer – auf einer Rennstrecke der Sonderklasse: Beim Endurocross in Reute ging es am 23. August über Stock und Stein, zum Vergnügen von Gross und Klein.

Tollkühne Fahrer jagten ihre Enduro-Maschinen über einen spektakulären Parcours aus Baumstämmen und Felsblöcken, Autos und losen Pneus, Kiesbett und Wassergraben.

Erst zum zweiten Mal fand ein solcher Wettkampf in der Schweiz statt – und zum zweiten Mal am selben Ort: in Reute AR, dem beschaulichen Dorf vor der Kulisse von Rheintal und Alpen. Die Premiere war 2012, ein erfolgreiche Event mit 1000 Gästen und Helfern.

Am Samstag, 23. August 2014 wurde ab 10.00 Uhr die Strecke für Testfahrten und für Trainingsrunden und für geübte Fahrer, die es gerne mal testen mochten, frei gegeben. Der Start für das Endurocross-Rennen begann, mit einer kleinen wetterbedingten Verspä-

tung um 16.30 Uhr. Die Teilnehmer, über 60 Fahrer, kamen aus vier Ländern – Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Die meisten stammten aus der Region, sie sind Lokalhelden und Weltelite zugleich.

Mann gegen Mann traten sie gegeneinander an, in „Läufen“ zu je acht Fahrern. Die vier besten und härtesten kamen in die nächste Runde.

Highlights und Extras

Die zahlreichen Besucher freuten sich über Highlights und viele Extras.

Nebst Action und Spannung vermittelte der professionelle Kommentator viele Hintergrundinformationen aus der Szene. Das Festzelt direkt an der Piste bot Schatten und Sitzgelegenheiten direkt am Geschehen. Die gastfreundlichen „Rüütiger“ Einwohner, das grosse Fahrerlager und die Festwirtschaft mit spektakulärer Mitternachts-Show rundeten das Spektakel würdig ab.

Weitere Infos, Ranglisten, Bilder und Videos finden Sie unter www.endurocross.ch.

Karin Waltenspühl

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBEREGG
breu-holzbau.ch

Erfolgreicher Flohmarkt in der Kirche Reute

Am Samstag, 13. September, war die Kirche Reute voll. Voll mit Flohmarktartikeln. Im Chorraum standen Koffer, Pfannen, Geschirr, Gestelle. Auf den Bänken lagen, Kleider, Werkzeuge, Guetzlibüchsen, Bilderbücher. Dabei stellte sich schnell heraus, dass sich eine Kirche hervorragend eignet für einen Flohmarkt. Man konnte durch die Bänke schlendern und dabei die ausgestellten Gegenstände betrachten. Dabei ergaben sich viele Gespräche über Ausgestelltes, Kindheitserinnerungen oder über die Kirche. Die Gespräche wurden im Pfarrhaus bei

Kaffee und Kuchen weiter geführt.

Über den ganzen Tag verteilt kam ein grosser Erlös zusammen – 1'340 Franken. Der gesamte Betrag geht an den Unterstützungsverein Reute-Oberegg.

Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, den Flohmarkt zu organisieren, an alle, die Gegenstände

gebracht, Kuchen gebacken, Artikel ausgestellt und verkauft, Kaffee und Kuchen serviert haben!

Martina Tapernoux

Gastgeberinnen und Gastgeber gesucht

Was ist „Kirche“? „Kirche“ ist weit mehr als der Sonntagsgottesdienst, der Religionsunterricht und die Pfarrerin zusammen. Sie, die zu unserer Kirchgemeinde gehören, bilden einen Teil der Kirche und geben ihr ein Gesicht. Deshalb wünsche ich mir, dass die Jugendlichen der Oberstufe mehr

von der Kirche kennen lernen als die Meinung der Religionslehrerin und der Pfarrerin.

Wir suchen Einzelpersonen, Ehepaare oder Familien, die die Oberstufenschülerinnen und -schüler in den nächsten Monaten einmal zum Essen einladen.

Die Jugendlichen bringen Fragen mit, die sie mit Ihnen diskutieren sollen.

Wer macht mit und lädt ein Team von zwei Jugendlichen zu sich zum Essen ein? Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. **Martina Tapernoux-Tanner**, evang.reute-oberegg@bluewin.ch, **Telefon 071 891 15 03**

Rücktritt von Regula Schibli als Kirchgemeindepräsidentin

Per Ende Mai 2015 tritt Regula Schibli von ihrem Amt als Kirchgemeindepräsidentin zurück. Sie wandert mit ihrem Mann aus gesundheitlichen Gründen nach Triest aus und wird dort in ihr Elternhaus einziehen. Wir danken Regula Schibli ganz herzlich für ihr Engagement und den Elan, mit dem sie uns in den letzten zwei Jahren angesteckt hat.

Ihr und ihrem Mann Kurt wünschen wir für die Zukunft alles Gute – vor allem gute Gesundheit.

Die Kirchenvorsteherschaft ist auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Wir hoffen, dass wir Ihnen bald eine geeignete Person zur Wahl vorschlagen können.

Pöschelibender – wo ist er jetzt?

Unser Pöschelibender ist fasziniert vom Najenriet und bedankt sich recht herzlich bei Arlette Schläpfer, Rietli, Schachen, für das Gastrecht. Als erster hat Marcel Tobler, Käserei Schachen, den Standort erraten. Ein Trostpreis ging an Liss Wilhelm Nast, Rohnen.

An seinem neuen Domizil dringen Geräusche von Baumaschinen und Lastwagen an sein Ohr. Trotzdem fühlt er sich wohl und gut aufgehoben bei seinen neuen Gastgebern im sonst sehr ruhigen Ortsteil in unserer Gemeinde.

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Turnfahrt Frauen- und Männerriege vom 20. September 2014

Unsere Reise führte uns via Heerbrugg und Chur nach Valendas. Schon die Zugfahrt mit der Rhätischen Bahn von Chur nach Valendas machte uns neugierig auf die uns bevorstehende Wanderung entlang des Vorderrheines.

In Valendas angekommen, stärkten wir uns zuerst mit einem Kaffee und einem Gipfeli. Die Besenbeiz-Wirtin erwartete uns bereits, die Sonne zeigte sich auch spontan, so dass wir es uns draussen gemütlich machen konnten.

Voller Erwartung machten wir uns auf den Weg nach Versam-Safien dem Fluss entlang, immer wieder mit Blick auf die steilen zerklüfteten Felsen und auf den wilden Wasserlauf mit seiner speziellen Farbe. Kurz vor Versam, nach einem Trinkhalt, erblickten wir schwarzen Rauch. Christian und Alex meinten, da wird für uns bereits ein Feuer entfacht für unsere Würste.

Aber so ein Qualm, das heisst nur eins, die haben sicher ganz feuchtes Holz genommen. Gottlob, unsere Mannen tragen ja im Rucksack trockenes Holz mit. Aber was kommt denn da daher? Eine alte Dampflock, die uns mit schwarzem Rauch total einnebelt.

Auf der ganzen Strecke befinden sich immer wieder tolle Feuerstellen, sogar mit Holzvorräten. Wofür haben wir denn das ganze Holz mitgeschleppt? Christian hat innert kürzester Zeit ein tolles Feuer entfacht, und so können wir unsere Würste wunderbar grillieren.

Mit einem Gläschen Wein stossen wir auf das Geburtstagskind Wisi an.

Nach unserer Mittagsrast geht's weiter dem Vorderrhein entlang. Wir überqueren den Fluss über die Eisenbahnbrücke, danach führt die Wanderung steil bergauf nach Conn. Auf der Platt-

form "Il Spir" hat man nochmals eine herrliche Aussicht über die Schlucht. Weiter geht es auf breiten Wegen nach Flims, wo wir ein feines Vesperplättli geniessen.

Mit dem Postauto fahren wir zurück nach Chur. Da wir natürlich nicht schon so früh die Heimreise antreten wollen, bleibt uns nur der Umweg über Rorschach-Heiden- und mit dem Publicar zurück nach Hause. Müde, aber mit sehr vielen Eindrücken und viel Gelächter geht dieser Tag zu Ende.

Vreni König und Lina Bischofberger

Rückblick Dorffest Reute 30. August 2014

Nur eine Woche nach dem Endurocross fand in der Festhütte Reute der nächste Anlass statt: Unter der Leitung des OK-Präsidenten Thomas Eugster arbeitete der ganze Turnverein 1 ½ Jahre an der Organisation des Dorffestes.

Wie erhofft, war der Nachmittag mit schönem Wetter gesegnet, so dass insgesamt 48 Gruppen zum Plauschwettkampf am Nachmittag erschienen. Mit diesem Aufruf sind wir mehr als zufrieden, für eine kleine Gemeinde ist das ein riesiger Erfolg. Auch die zahlreichen Teilnehmer aus Obereggen und den anderen Nachbardörfern haben uns sehr gefreut. Die Männerriege unter der Leitung von Christian Oggier und Hansjörg Niederer haben lange an den Spielen getüftelt. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Spiele wurden an einem Probenachmittag sogar auf ihre Kindertauglichkeit getestet. Im ganzen Dorf mussten die verschiedenen Posten absolviert werden: Vom Wassertransport, Blindlaufen bis zum Torwandschiessen war nicht nur die

sportliche Leistung gefragt. Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl benötigte das Rechenbüro einige Zeit, bis alle Resultate ausgewertet waren und die Sieger feststanden. Und so konnten folgende Sieger gekürt werden: Kategorie Gruppen: STV Obereggen, Kategorie Familien: „Bischis“ aus Obereggen und bei der Kategorie Paare: „Duo Waldi“ aus Montlingen.

Nach dem Rangverlesen blieb dem Turnverein nur eine Stunde Zeit bis die ersten Gäste für den Unterhaltungsabend eintrafen. OK-Chef Thomas Eugster und die TV-Präsidentin Alexandra Breu konnten ein abwechslungsreiches Programm ankündigen, welches sowohl Aufführungen der einzelnen Riegen des Turnvereins beinhaltete, als auch einen Gastauftritt des Jodelclubs Teufen. Im zweiten Teil des Abends trat das Duo „Messer und Gabel“ auf, welches mit seinem Appenzellerwitz begeisterte. Anschliessend blieb den Besuchern die Wahl zwischen der Tanzkapelle Moosbänkli-

Gruss oder der Bar, für welches ein Zelt neben der Gemeindeganzlei aufgestellt wurde. Gerade rechtzeitig hat der Gemeinderat den Abbruch des Hauses veranlasst, um diesen idealen Barplatz zu ermöglichen.

Im Namen des Turnvereins danken wir allen Besuchern, Helfern und den toleranten Anwohnern für das gelungene Dorffest.

Fotos auf www.tvreute.ch

Marcel Graf

Monika und Kurt Brenner
Ferienhausbesitzer im Hirschberg
Tumbelenstrasse 60 A
8330 Pfäffikon ZH

Jugenderinnerungen

Gerne erinnert sich Kurt Brenner daran, wie er mit den beiden Brüdern bei seinen Grosseltern Rohner im Hirschberg in den Ferien war: „Wir durften in der obersten „Kammer“ des Bauernhauses schlafen, ins wohlriechende Heu springen, bei den Kühen im Stall helfen und auf den Chindlistein klettern.“

Familienbesitz

Als der Onkel, bekannt als der „Lange Rohner“, mit seiner Ehefrau aus Altersgründen den Hirschberg verlassen musste, entschieden sich Monika und Kurt Brenner 2005 das alte Bauernhaus zu übernehmen. Es ist nun vermutlich bereits seit über 100 Jahren in Familienbesitz.

Umbauen und umsetzen von ihren Ideen

Monika und Kurt Brenner haben das Haus zwischenzeitlich renoviert. Ihnen gefällt – als Ausgleich zu ihrem Büroalltag – das Umbauen und das Umsetzen von ihren kreativen Ideen. Monika Brenner liebt es, in Brockenhäusern und Antiquitätenläden zu stöbern und das Alte mit Modernem zu kombinieren. Ein Anliegen war es ihnen, möglichst viel des alten Materials wieder zu verwenden. So ist in unzähligen Arbeitsstunden eine gemütliche und geschmackvoll eingerichtete Wohnung für die beiden entstanden. In den Geschossen darüber haben sie eine Ferienwohnung für bis zu fünf Personen eingerichtet. Kurt Brenner erklärt: „Wir haben Wert darauf gelegt, mit einheimischen Handwerkern zusammenzuarbeiten. Das hat sich sehr bewährt. Die Appenzeller Handwerker denken mit, arbeiten präzise und zuverlässig und kommen schnell vorbei bei anfallenden Reparaturarbeiten. Da haben wir im Raum Zürich ganz anderes erleben.“

Wie auf der Alp

In einer Stunde Fahrzeit sind sie von Pfäffikon ZH im Hirschberg. Monika lacht: „Im Hirschberg wird noch geschaut, wer der Strasse entlang fährt. Wir fühlen uns gut aufgenommen und sind weit häufiger hier als ursprüng-

lich angenommen.“ Sie schätzen die Ruhe sehr und fühlen sich wie auf der Alp, wenn sie die Glocken der Kühe und Schafe hören. Auch die Kontakte mit den Einheimischen möchten sie nicht missen. Eine von verschiedenen Gelegenheiten für Kontakte ist die Hauptversammlung der Fluggenossenschaft Schachen-Hirschberg.

Ferienwohnung

Die Brenners sind unkomplizierte Gastgeber. Sie begrüssen im Hirschberg Gäste aus aller Welt: Deutsche, Norweger, Schweden, Polen, Ungarn, Kanadier und natürlich auch Schweizer. Die Feriengäste heben jeweils die

Freundlichkeit der Einheimischen besonders hervor. Als Negativpunkt bedauern Monika und Kurt sehr, dass sich die Tourismusorganisationen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden getrennt haben. Ihre Gäste kommen ins Appenzellerland und bemerken den Unterschied nicht. Deshalb haben sie sich vor ein paar Jahren entschieden, ihre Ferienwohnung auf

einer anderen Website www.fewo-direkt.de/766730 auszuschreiben.

Intakter Garten

Monika und Kurt sind gerne im Garten. Für Monika stimmt hier die Natur noch: „Zu Hause musste ich den Garten düngen und die Schädlinge mit Gift bekämpfen. Im Hirschberg gibt es wohl Läuse, aber die Nützlinge wie die Marienkäfer und die Ohrwürmer dezimieren sie bald.“

Informationsmangel

Leider werden die Ferienhausbesitzer nicht optimal informiert: Kein Rütiger Feeschter (welch ein Verlust!), kein Kehrichtabfuhrplan, keine Flugblätter über Aktivitäten des Verkehrsvereins Reute oder über Konzerte. Monika und Kurt Brenner schätzen lokale Anlässe wie Konzerte oder zum Beispiel die Viehschau in Obereggen sehr.

Zum Schluss: eine Bewertung der Ferienwohnung

Sabine N. aus Schweden, welche die Ferienwohnung im Hirschberg im April 2014 mietete, bewertet wie folgt: „Die Wohnung ist super schön, gepflegt, sauber, sehr gemütlich eingerichtet und sehr schön gelegen. Wir haben es genossen, direkt von der Wohnung aus Wanderungen zu unternehmen, aber auch Ausflüge zum nahen Bodensee und nach St.Gallen machen zu können. Die Sonnentage haben wir auf der schönen Terrasse verbracht und dabei den Blick auf Wiesen und Berge beim Klang von Kuhglocken genossen. Auch für unseren kleinen Sohn gab es viel zu entdecken. Auch die Ausstattung mit Kinderbett und Hochstuhl sind ein grosses Plus, nur bei den Treppen musste man etwas aufpassen. Alles in allem war es ein sehr schöner Urlaub und wir können uns gut vorstellen, wieder zu kommen!“

Für einmal sollten wir uns wieder bewusst machen, dass wir da wohnen, wo andere Ferien machen. Welch eine Lebensqualität!

Esther Rechsteiner

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschters. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Tag der offenen Tür im Alters- und Pflegeheim Watt

Am 20. Oktober 2014 hatte das Watt-Team die Türen geöffnet, um Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle interessierten Besucherinnen und Besuchern willkommen zu heissen. Diverse Aktivitäten standen auf dem Programm.

Die Heimleiterin Rita Manser informierte die zahlreichen Gäste, auf einem Rundgang durchs fein säuberlich geputzte Haus über technische Anpassungen, die neuen Brandschutztüren, zeigte verschiedene Bewohnerzimmer

und führte die Gäste anschliessend ins „Stübli“. Dort referierte die Pflegedienstleiterin Eva Meier über die 155 jährige Geschichte und Entwicklung des Hauses von der ehemaligen Armenversorgungsanstalt zum heutigen modernen Alters- und Pflegeheim. Bereichernd waren auch die Beiträge jener Gäste die das Watt noch aus der alten Zeit kannten. Auch die angestrebte Zukunftsperspektive (Antrag an den Kanton zur Bewilligung der

höchsten Pflegestufe) wurde den Gästen vorgestellt und näher erklärt.

Bei der auszubildenden „Fachgestellten für Gesundheit“, Nadine Hartmann, durften sich die Gäste in sichere Hände begeben, um ihren Blutzuckerwert bestimmen zu lassen. Dieses Angebot wurde von fast allen Gästen gerne wahrgenommen.

Die „Pro Senectute“ war im Haus vertreten durch Vreni Ulmann, welche die Gäste aufklärte über die unterschiedlichsten Angebote wie Mahlzeitendienst, Fahrgelegenheit etc.

Nach Abschluss der Hausführung war es dann für aufmerksame Gäste kein grosses Problem mehr, die Fragen des Wettbewerbes korrekt auszufüllen.

Nach so vielen Informationen waren die Gäste hungrig geworden und froh, dass das freundliche und fleissige Küchen-Team des Watt einen leckeren Zvieri mit diversen Kuchen und Kaffee gratis servierte.

Karl Signer schaffte mit seiner Musik eine lockere Atmosphäre für die etwa

50 Gäste und die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner. Es fand ein reger Austausch statt und ein lebhafter interessanter Nachmittag im Watt war bald vorbei.

Eva Meier, Pflegedienstleiterin

Spektakuläre Feuerwehrrübung im Alters- und Pflegeheim Watt

In den letzten zwei Jahren ist im Alters- und Pflegeheim Watt vieles unternommen worden in Sachen Brandschutz und Sicherheit. Es sind Notbeleuchtungen installiert, Brandschutztüren eingebaut, Feuerlöschstationen eingerichtet worden. Schon früher sind in jedem Zimmer und in jedem Schluff Rauchmelder montiert worden.

Gleichzeitig wurde das Personal geschult. Jede neue Mitarbeiterin wird gewissenhaft eingeführt in dieses Thema. Nicht zu vergessen sind natürlich auch unsere Bewohnerinnen und

Bewohner. Sie sind mit diesem modernen Installationen nicht vertraut, hatten früher sicherlich kaum einen

Blitzableiter am Haus. Deshalb wurden sie gewissenhaft instruiert. Sie lernten dabei, wie ein Handmelder funktioniert und benutzt wird. Und Regeln zur Frage: „Was ist zu tun bei einem Brandfall?“ sind zusammengetragen und aufgeschrieben worden. Diese Anleitung hängt nun an jeder Bewohnerzimmertür. Die Bewohner schätzen diese Unterstützung sehr.

In hervorragender Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Obereg/Reute sind die Details für die Herbstübung im Watt geplant worden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden am

Mittag über diese Übung informiert. Alle hatte zur Beruhigung eine Mitarbeitende zur Seite, damit diese Übung nicht zu einem Albtraum werden sollte. Nachdem alle Mitarbeiterinnen das Brandschutz- und Sicherheitskonzept verinnerlicht hatten, konnte der Feueralarm am 3. Oktober kurz nach 18 Uhr ausgelöst werden.

In kürzester Zeit war das ganze Haus voll mit Rauch. Viele Bewohner sassens noch im Esszimmer, einige sind schon ins Bett gebracht worden oder waren noch irgendwo unterwegs. Die Bewohner waren informiert worden, wenn ein Feueralarm ausgelöst wird, müssen sie im Zimmer bleiben bis die Retter kommen. Die Feuerwehr ist mit ca. 80 Mann recht schnell eingetroffen. Alle Bewohner haben sich mit Bravour an die Anweisungen gehalten,

sie haben hervorragend mitgemacht bei der Evakuierung. Bei dieser Übung merkten die Feuerwehrleute, dass mit älteren Leuten alles viel langsamer geht. Zum Schluss sind verschiedene

Bewohner gleich auf dem Stuhl oder mit dem Rollstuhl ins Freie getragen worden, auch wenn sie nur noch mit dem „Nachthemdli“ bekleidet waren.

Zum Glück waren am Sammelplatz genügend Wolldecken vorhanden, jeder einzelne Bewohner ist durch einen Samariter wohlighingewickelt worden. Vielen Dank an die Samariter:

Niemand hat sich eine Erkältung eingefangen. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner unter der Leitung vom Feuerwehrkommandant Pascal Breu und der tagesverantwortlichen Mitarbeiterin retten. Sehr spektakulär war die Rettung einer Bewohnerin durch das Fenster mit dem Hubretter. Die ganze Übung war sehr eindrücklich und gut verlaufen, doch sie löste viele „Aha“-Erlebnisse aus. Nach der Übungsbesprechung haben wir noch die eine oder andere Lücke zu füllen. Die Mängel werden im Brandschutzkonzept korrigiert. Einmal mehr haben alle Beteiligten gesehen, wie wichtig solche regelmässigen Übungen sind.

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern bedanken für ihre Bereitschaft, an dieser ausserordentlichen Übung mitgemacht zu haben. Ein herzliches Dankeschön auch an die Feuerwehr Obereg/Reute für die vielen Inputs und die gute Zusammenarbeit.

Rita Manser
Heimleiterin

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Kundenmaurer GmbH
Sturzenegger Niklaus
9411 Reute AR
Natel 079 438 44 84
Fax 071 891 32 20

- Umbauten
- Neubaute
- Vorplätze
- Natursteinmauern
- Grabarbeiten
- Verputze

AüB-Gemeinden auf dem Weg zur Energie-Region

Mehrere Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme für eine Energie-Region AüB durchzuführen.

Die fünf AüB-Gemeinden Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden möchten zusammen mit der Energiestadt Heiden das Potenzial für eine gemeinsame Energie-Region genauer abschätzen und haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme in den Gemeinden durchzuführen, um danach die Chancen für eine erfolgreiche Lizenzierung mit dem Label „Energie-Region“ abschätzen zu können.

Das Label „Energie-Region“ von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label „Energiestadt“ für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energie-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Die fünf Gemeinden möchten im nächsten Jahr somit als ersten Schritt hin zu einer Energie-Region eine Bestandsaufnahme in diesen Bereichen durchführen, um nach der Auswertung dieser Bestandsaufnahme nochmals über den definitiven Antrag zur Lizenzierung als Energie-Region entscheiden zu können. Diese Lizenzierung würde somit in einem zweiten Schritt erfolgen. Die bereits zertifizierte Energiestadt Heiden würde bei einer Energie-Region Appenzellerland über dem Bodensee ebenfalls Teil der Energie-Region. Die AüB-Gemeinden Lutzenberg und Wald sowie der Bezirk Oberegg haben sich dazu entschieden, momentan bei einer Bestandsaufnahme nicht mitzumachen.

Die teilnehmenden Gemeinden sehen in einem gemeinsamen Vorgehen die Möglichkeit von Synergien zu profitieren, die Zusammenarbeit im Energiebereich vertiefen zu können sowie gemeinsam die Herausforderung der Energiewende anpacken zu können. Gemeinsam kann man von gemachten Erfahrungen im Energiebereich profitieren und auch gemeindeübergreifende Projekte angehen. Dieser erste Schritt der Bestandsaufnahme der Ist-Situation in den fünf Gemeinden soll dies eines Tages im Rahmen der Energie-Region AüB möglich machen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

**Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde
finden Sie im Internet auf www.reute.ch**

De Präsident vo Amerika i de Rüüti

**Kurzgeschichte aus Reute
von Peter Eggenberger
Illustration von Ernst Bänziger**

Nationalrat Albert Keller-Aebli von Reute (1885–1962) war als „Quellen-Keller“ landesweit ein Begriff. Er wollte mit der Erhebung einer Quellensteuer das eidgenössische Finanzwesen drastisch vereinfachen. Für Kellers Idee begeisterte sich sogar Präsident John F. Kennedy...

Gern wär de jung Albert Forstinschin-öör worde. De Vatter häd aber wele haa, as er d Schtickereifabrik i de Rüüti wiiterfüeri. Ond wil doo d Buebe (ond o d Maatle) no gfolget hand, häd ers too. D Fabrikante i de Usseöödler Gmaande sönd all o politisch täti gsii, ond de Albert häd do ka Uusnahm gmacht. Im 1911 ischt er in Rüütiger Gmaandroot gwählt worde, 1921 is Hopmenamt ond gliichzitti in Kantonsroot ond 1935 sogar in Nazionalroot.

De Keller häd guet köne referiere, ond ebe, vor alem häd er si z Bern obe für e-n-afachi Finanzieri vo de doozmol hööche Köschte füers Milidär iigsetzt. Sis Rezept isch d Quelleschtüür gsii, womme uhni groosse Papierkrieg hett köne iizüche. Im Nazionalroot häds en Huffe Gegner gkhaa, aber im Ussland isch d Idee vom Keller guet aagkoo. Ond o de amerikanisch Präsident, de John F. Kennedy, sei vo de Quelleschtüüridee begeischeret gsii.

I de Fasnachtszitt 1962 ischt uf zmol s Grücht ufgkoo, de Kennedy kämm i d Rüüti ond well si vom Keller punkto Quelleschtüür höschtpersöönli is Bild setze loo. Dä häd gad glachet ond vo tommem Züüg gschwätzt. Wo-n-er doo am 11. Mierz, am Funkesoonti, im „Ochse“ bim Kafi gsi ischt, rüeft de Wiert, de Albert Kelleberger, er söll wädli as Feeschter koo gi usiluege.

Me häd en guete Überblick uf d Schtrooss gkhaa, ond die beide Manne sächid, wie de Viktor Niderer mit e paar wiitere junge Tuerner tifi zwoo Schtange ufschtellt. En Schwick schpöötter hanget scho e Schtuck Schtuff mitere Schrift über d Schtrooss. „He, Kelleberger, i kas nöd lese, wa hands druffgschribe?“ frooget de Keller gwönderi. „Welcome in Reute,

Mister President!“ buechschtabiert etz de Wiert ond schüttlet uuglöbi de Kopf.

Nomol lachet de Keller ond brommlet näbis vo Fasnacht ond Kalberei. De gaanz Blochmäanti isch da Transparent gkhanget, ond all meh Lüüt sönd ko gi luege ond frooge, öb da schtimi. Im Fraueverein hands tischgeriert, öb me nöd sött mit Kuechebache aafange, sicher hei de Herr Präsident gern näbis Süesses. De Pfarrer Schenk ischt ufgregt mit em Englischbuech i de Schtube hii- ond hergloffte ond häd e-n-Aaschprooch iigschstudiert. Ond im Saal vom „Ochse“ hand d Wiertslüüt d Tisch mit wiissem Papier überzoge ond no meh Schtüel vom Schluff obenabigkholte.

Am Ziischi sönd d Schtangene samt em Schtuffetze verschwunde gsii. Fascht alls häd etz gmierkt, as d Puerschte vom Turnverein für en glatte Fasnachts-Gschpass gorget hand, wo no lang z schwätzid ond z lachid ggee häd.

Wörter

ka Uusnahm gmacht = keine Ausnahme gemacht, Hopmenamt = Amt des

Gemeindehauptmanns, Blochmäanti = Blochmontag, letzter Tag der Ausserrhoder Fasnacht, en Schwick schpöötter = einen Moment später, Schluff = Estrich, Dachboden, Ziischi = Dienstag

(Kurzgeschichte aus dem Buch „Vo Wertschafte ond Wiertshüesler“, erhältlich für Fr. 22.– bei der Gemeindeverwaltung Reute, im Restaurant „Rose“, Steingocht, in der Bäckerei Bischofberger, Oberegg, in der Pape-terrie Inauen in Heiden und beim Autor)

Adventsmarkt in der Turnhalle Reute mit Festwirtschaft

Freitag, 28. November von 17.00 bis 21.00 Uhr, Gerstensuppe und Wienerli

Samstag, 29. November von 10.00 bis 16.00 Uhr, Gehacktes und Hörnli

- Adventskränze, Gestecke und vieles mehr ...

- Diverse Aussteller

- Lebkuchen verzieren

Wir verkaufen und reparieren alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Wir reparieren Anhänger aller Marken.

Kast Landmaschinen AG • Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Der Buchtipp: Isabel Allende – Amandas Suche

Mit dem „Geisterhaus“ ist Isabel Allende weltberühmt geworden. Die Grossnichte des ehemaligen chilenischen Präsidenten Salvador Allende, der vermutlich bei einem Militärputsch ermordet wurde, lebt und schreibt heute in Kalifornien.

Autobiografische Geschichte

Isabel Allende ging ins Exil und begann im „Geisterhaus“ die deutlich autobiografisch geprägte Geschichte einer Familie von den 1920er bis in die 1975er Jahre aufzuschreiben – eine abenteuerliche Familiensaga vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung in Chile, die auch erfolgreich verfilmt wurde. Allende ist Vertreterin des magischen Realismus, jener literarischen Mischung aus Wirklichkeit, Fantasie und uralten Mythen, die ihre Romane so faszinierend machen.

Magischer Krimi

Und jetzt? Ein Krimi! Der eigentlich „vierhändig“ geschrieben werden sollte, zusammen mit ihrem Mann William C. Gordon, selbst Krimiautor. Aber weil dieser Versuch – so das Nachwort – unweigerlich zur Scheidung geführt hätte, schrieb Allende doch lieber allein. Allerdings – wie in allen ihren Büchern – mit deutlichen Bezügen zu Figuren der eigenen Familie. Auch dem magischen Realismus blieb sie treu, denn bis hinein in den dramatischen Showdown vermischen sich die Schicksale der attraktiven blonden und esoterisch orientierten

Reiki-Heilerin Indiana und ihrer fest im social net verankerten Tochter Amanda mit den Lebensgeschichten eines traumatisierten Kriegsveteranen der Spezialeinheit Navy Seal und eines an biblischen Mythen und allerlei Geheimlehren orientierten Schützlings von Indiana.

Jagd nach einem Serienmörder

Es geht um einen raffinierten Serienmörder in San Francisco, der den Wolf als Symbol gewählt hat und einen rituellen Mord nach dem anderen begeht. Die 16-jährige Amanda jagt als Spielleiterin im Netz im „Ripper-Spiel“ nach Verbrechern, trifft sich dort in anonymer Runde mit Hobby-Kriminalisten, die vom Leben schwer gebeutelt sind und mit ihr gemeinsam versuchen, diese spektakulären Morde aufzuklären. Dabei helfen ihr Vater, Leiter des Morddezernats von San Francisco, und ihr Grossvater als ruhender Pol in ihrem Leben. Er wird den „Roman über unsere Suche“ schreiben. Amandas Suche eben.

Kraft der Familie

Liebe und Trennung, Rache und Vergeltung, traumatische Erlebnisse aus der amerikanischen (Kriegs)Vergangenheit, grausige Prophezeiungen einer Fernsehastrologin und die unverbrüchliche Treue eines militärisch ausgebildeten Spürhundes – Allende verknüpft mit einer schier unglaublichen Lust rätselhaft Bluttaten mit den schicksalhaften Biografien ihre buchstäblich

„bunten“ Protagonisten zu einem raffiniert konstruierten und spannenden Thriller, in dem sie den freien Geist einer mutigen jungen Frau und die Liebe und Kraft der Familie beschwört.

Isabel Allende „Amandas Suche“
Übersetzt aus dem Spanischen von Svenja Becker, Kriminalroman
Verlag Suhrkamp 2014, 479 Seiten

Roy Sturzenegger

Das Rezept: „Tempura“ – Ausflug in die japanische Küche

Ein bei uns recht unbekanntes japanisches Gericht ist Tempura, einfach zubereitet und schmackhaft.

Es handelt sich dabei um Gemüse, Pilze, Dörrfrüchte, Poulet oder was sich sonst noch in Streifen schneiden lässt, in einen Teig getunkt und frittiert.

Zutaten für den Teig:

- 100 g Maismehl (fein)
- 100 g Weizen- oder Dinkel-Vollkornmehl
- 250 ml Wasser (eiskalt)
- 2 TL Öl
- 1 TL Backpulver
- Gewürze nach Wahl

Zubereitung:

Für den Tempurateig alle Zutaten glatt rühren. Teig mindestens für 5 Minuten quellen lassen bis sich kleine Blasen bilden. Während dessen den Topf mit heissem Fett vorbereiten. Backgut in den Teig eintauchen und im heissen Fett herausbacken. Wer mit japanischen Ess-Stäbchen umgehen kann hat es besonders einfach, eintauchen in den Teig, ab in die Pfanne und auch wieder raus, alles mit dem selben Werkzeug. Sofort auf ein Küchenpapier zum Abtropfen legen und gleich servieren oder auf einen Gitterrost legen, da sonst der Teig an Knusprigkeit verliert.

Guten Appetit wünscht
Manfred Laim

Leuchtwesten statt Chor

Mitte September fand der nationale Clean-Up-Day statt. Insgesamt engagierten sich über 300 Gemeinden, Firmen und Vereine. Mit dabei war auch die Schule Reute. So kam es, dass alle Schülerinnen und Schüler am Freitagmorgen anstatt im Chor zu singen, eine Leuchtweste schnappten und die Umgebung von störendem Abfall befreiten. Es wurden verschiedenste, durchaus nennenswerte Dinge

gefunden. Zum Beispiel fand man einen Autoreifen und gar eine alte Pistole. Die Putzaktion war leider ein voller Erfolg. Es wurde viel mehr Abfall gefunden als erwartet. Nun ist aber die Region hoffentlich langfristig von herumliegendem Abfall befreit. Nach der Putzaktion wurden von der Gemeinde noch Wienerli spendiert. Ein herzliches Dankeschön dafür.

Marius Wolf

Schule Oberegg

Ein Pilz ist ein Pilz

Mitarbeiter der Schule Oberegg treffen sich im Schulwald der Schule Oberegg mit Brigitte Preisig, Pilzkontrolleurin in Teufen AR, um mehr über die Hingucker des Herbstes zu erfahren.

Ein Pilz ist ein Pilz, aber, was ist ein Pilz nun wirklich? Von den Pflanzen unterscheidet er sich durch das Fehlen der auf Chlorophyll basierenden Photosynthese. Ein Pilz ist aber auch kein Käfer oder Krebs, obwohl das Chitin einen der Hauptbestandteile der Zellwand bildet. Ein Pilz ist ein Pilz. Ein Organismus, der sich durch Sprossung oder vegetativer Vermehrung asexuell fortpflanzt.

Nach Frau Preisigs allgemeinen Einführungen in die Welt der Pilze und in den persönlichen Erfahrungsbe- reich als Pilzkontrolleurin startete die Suche nach den verlockenden Leckerbissen des Waldes. Nach kurzer Zeit wird Frau Preisig hierhin und dahin

gerufen, um den Fund eines köstlichen Maronenröhrlings zu bestätigen oder um über die Gefahren des Verzehr eines Kahlen Kremplings aufzuklären. Mohrenkopf-Milchlinge, ein Steinpilz, alte Hallimasche, Mönchsköpfe und – welch grosser Fund – Trüffel! Gespannt erwartet die Gruppe das Urteil der Fachfrau. Was wird sie zu diesem genialen Fund sagen? Eine Delikatesse, deren Preis vierstellig ist? Eine Trüffel sei das wohl, doch – leider nur eine ungeniessbare Hirschrüffel... Natürlich wurden noch weitere unverträgliche oder auch giftige Schirmlinge, Häublinge und Milchlinge gefunden, welche im Wald dann doch zurückblieben.

Nach dem Genuss der feinen Pilzkräuterbutterbrötchen, welche von der kompetenten Pilzkontrolleurin offeriert wurden, prüfte sie die Fundstücke ein weiteres Mal. Es blieb noch Zeit, die im Laufe des Nachmittags aufgetauchten Fragen zu beantworten. Nebst vielem neuen Wissen kehrten die Mitarbeiter der Schule Oberegg

mit einem Körbchen voll Köstlichkeiten nach Hause.

Eine Frage konnte bis zum Schluss nicht geklärt werden: Ist es nun der einzellige Hefepilz, welcher aus Traubensaft Wein macht oder ist es die Hefebakterie? Sie wird nun an den weininteressierten Schulratspräsident Kurt Schibli und seine weinfachkundige Frau Regula weitergeleitet.

Isabelle Ledergerber

Unterricht muss nicht immer drinnen stattfinden

An zwei Mittwochvormittagen rückten die Schülerinnen und Schüler

der Sekundarklasse 2b aus Oberegg mit vereinten Kräften der Natur ums Schulhaus zu Leibe. Unter fachkundiger Leitung von Samuel Eugster und Erich Kast aus dem Hauswartteam wurden die Hecken und Büsche rund um die Schulanlage Oberegg gestutzt und geschnitten.

Die Schülerinnen und Schüler lernten die Notwendigkeit

von Hecken als ökologischer Lebensraum für einheimische Tiere kennen und die Bewahrung dieser Biosphäre durch nachhaltige Pflege.

Ein weiterer Aspekt dieses „grünen Einsatzes“ war es, unserer Schule und ihren Angestellten gegenüber Wertschätzung auszudrücken. Nur allzu oft wird eine intakte Umgebung als Selbstverständlichkeit angesehen, ohne den immensen Aufwand eben diese zu erstellen, betreiben und unterhalten überhaupt zu erahnen. Ich bin der Ansicht, dass wer an einem

schönen Ort leben und lernen möchte, dafür einen Beitrag zu leisten hat.

In der zweiten Oberstufe liegt der Schwerpunkt der Sonderwoche auf der gewissenhaften Vorbereitung der nächsten Etappe im Leben der Schülerinnen und Schüler: der Berufswahl. Unter diesem Gesichtspunkt konnten sie das Berufsfeld „Natur“ etwas näher kennen lernen und praktisch erfahren. An dieser Stelle möchte ich

darauf hinweisen, dass aus der Klasse 2b zum Beispiel in der schulischen Schnupperwoche vom November dieses Jahres zwei Schüler den Beruf des Landschaftsgärtners intensiv unter die Lupe nehmen werden.

Selbstverständlich wurde auch den kulinarischen Bedürfnissen unserer tatkräftigen Arbeiterschaft Rechnung getragen, ganz nach dem Motto: „Wer hart arbeitet soll auch richtig essen“.

Insgesamt war dieser Einsatz zu Gunsten unserer Schule ein voller Erfolg. Müde und erschöpft wurde schlussendlich die Schubkarre in die Garage zurückgestellt, die Heckenschere im Gestell deponiert und die Arbeitskleidung an den Haken gehängt. Ich wurde bereits jetzt gefragt: „Machen wir das wieder einmal?“

Ich bin stolz auf meine Klasse.

Michael Haas, Klassenlehrer 2b

Klassenzusammenkunft der Jahrgänge 1933–1936 vom 29. August 2014 im Hotel St. Anton (ehemals Rössli)

Es ist das 12. Klassentreffen. Das erste fand 1969 im Restaurant Kreuz im Schachen statt. Vorerst trafen wir uns alle fünf Jahre, später nach drei Jahren und heute sind wir, in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters, beim Zweijahresrhythmus angelangt. Zwanzig ehemalige Primarschülerinnen und Primarschüler sind der Einladung unseres Organisationskomitees, bestehend aus Vreni Wälter-Niederer, Dorli Schmid-Zürcher, Gritli Bicker-Klee und Viktor Niederer, gefolgt. Zwölf haben sich aus verschiedenen Gründen für ihr Fernbleiben entschuldigt.

Leider mussten wir seit der letzten Zusammenkunft erneut den Tod zweier Ehemaliger zur Kenntnis nehmen. Es sind dies Hermann Hanselmann vom Hägli und Ernst Bänziger (Huldis) vom Hirschberg. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen auf sechzehn, darunter auch die beiden Lehrer Ruedi Signer und Fritz Graf.

Nach dem Apéro setzten wir uns an die von Vreni wieder wunderbar geschmückte Tafel, wo uns von den Wirtsleuten eine hervorragende Mahlzeit serviert wurde. Vor dem Dessert orientierte uns Viktor über Aktuelles aus der Gemeinde. Er erwähnte insbesondere die rege Bautätigkeit in den Bezirken Mohren und Schachen. In Mohren dürfte die prächtige Aussicht und im Schachen das milde Klima das Bauen gefördert haben. Ein grösseres Bauvorhaben könnte bald im Dorf zur Ausführung gelangen. Sorge bereitet der Gemeinde das überall bekannte Wirtshaussterben. Im Schachen und Dorf sind praktisch keine Einkehrmöglichkeiten mehr vorhanden. Sehr beeindruckt habe ihn ein Gewitter mit einer noch nie erlebten Niederschlagsmenge, die zu Überschwemmungen und Rutschungen führte.

Während unserer ganzen Primarschulzeit tobte der 2. Weltkrieg, der

Millionen Tote forderte und unermessliche Zerstörungen in vielen Ländern verursachte, während wir, das dürfen wir sicher behaupten, eine glückliche Jugendzeit erleben durften. Viele Lebensmittel wurden rationiert, aber eine Hungersnot kannten wir nicht. Bestimmt haben wir alle Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Krieg gehabt, an die wir uns bis heute erinnern. Ein Beispiel möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Als es hiess, in Diepoldsau sei eine sogenannte fliegende Festung notgelandet, weckte das bei uns Buben die Neugier, so, dass wir nach Diepoldsau rannten. Da lag nun diese Kriegsmaschine flügel-lahm im Dreck. Pech für das Flugzeug. Glück für die Besatzung. Für sie war der Krieg beendet (ein Hinweis: unter www.warbird.ch wird von allen Flugzeugen in Wort und Bild berichtet, die während des Krieges in der Schweiz abgestürzt oder notgelandet sind). Als ich erwähnte, das erste Tonbandgerät beim Zahnarzt Hubschmid in Mohren gesehen zu haben, kam es zu einer lebhaften Diskussion. Einige erinnerten sich an sein Auto mit einem Holzvergassungsantrieb. Ich kannte das noch vom Postauto mit der „Schitterbieg“ auf dem Dach. Edith Hubschmid versprach, auf die nächste Klassenzusammenkunft eine Fotografie von Vaters Auto mitzubringen. Selbstverständlich besass er auch als erster einen Fernsehapparat. Nach dem Krieg nahm alles einen so rasanten Aufschwung, den keine Generation vor uns erlebt hatte. Aber die Tatsache, wie man heute mit Leichtigkeit in unsere Privatsphäre eindringen kann, sollte uns zu denken geben! Orwell lässt grüssen!

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

140 Jahre Vorderländer Spital Heiden: Auch für Patienten aus Reute

Als erstes Spital beider Appenzell öffnete das Bezirkskrankenhaus Heiden im Oktober 1874 seine Pforten. Auch Patienten aus Reute hatten damals für einen zehntägigen Aufenthalt 20 Franken zu entrichten.

Die Vorderländer Spitalpläne begannen sich 1872 zu konkretisieren. 1873 konnte im Werd, Heiden, das stattliche Doppelwohnhaus Hohl-Göldi erworben werden. Hier wurde vor 140 Jahren der Krankenhausbetrieb mit 15 Patientenbetten aufgenommen.

Die Taxordnung bestimmte tägliche Spitalkosten von zwei Franken für männliche und sogar nur Fr. 1.60 für weibliche Patienten. Als erster Chefarzt wirkte Dunant-Freund und Nationalrat Dr. med. Hermann Altherr.

Übernahme durch die Vorderländer Gemeinden

Mit der Abstimmung vom 6. Mai 1917 übernahmen die Vorderländer

Vor 140 Jahren wurde in Heiden das Bezirkskrankenhaus eröffnet. Heute beherbergt das Gebäude unter anderem das Dunant-Museum.

Gemeinden das Krankenhaus. In den frühen 1960er Jahren wurden die

Vorarbeiten für einen Neubau an die Hand genommen, der Ende 1967 betriebsbereit war. In den 1990er Jahren erfolgte ein weiterer Ausbau, und seit 1998 verfügt die Region über das heutige moderne Spital.

Vom Krankenhaus zum Betreuungszentrum

Ab 1969 diente das alte Krankenhaus als Pflegeheim. Auch in diesem Bereich aber waren Anpassungen an die heutige Zeit unerlässlich, und 1993 konnte das heutige regionale Betreuungszentrum bezogen werden. Das alte Bezirkskrankenhaus trägt heute den Namen „Dunant-Haus“ und beherbergt das dem Rotkreuzgründer gewidmete Museum.

**Text und Bild:
Peter Eggenberger**

Ein Jahr Lebensmittelabgabe in Heiden

Am 8. Oktober vor einem Jahr eröffnete der Verein Haus zur Bergulme die Lebensmittelabgabe im Jugendtreff Chillsuite in Heiden. Zu dieser Eröffnung nutzten schon 25 Personen aus den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden dieses Angebot. Mit einem Caritas- oder Haus zur Bergulme-Ausweis und für einen symbolischen Franken konnten die Gäste, die von der Schweizer Tafel Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel, abholen.

Seit diesem Eröffnungstag werden jeden Dienstag, die am Morgen angelieferten Lebensmittel von freiwilligen Helferinnen und Helfern sortiert, gezählt und auf den Abgabebrettern fein säuberlich präsentiert. Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Mineralwasser sowie etwas Süßes aus dem Angebot serviert. Alle Anwesenden kommen so miteinander

ins Gespräch bis per Los die Reihenfolge der Abgabe ermittelt wird. Der Reihe nach werden den Personen von den freiwilligen Helferinnen gemäss ihrer Wahl und der vorgegebenen Ration die Lebensmittel in ihre Taschen gepackt. Beim zweiten Durchgang werden noch alle verbleibenden Lebensmittel den anwesenden Besuchern abgegeben. Und bleibt ein Rest, wird dieser an weitere Verwerter, wie Bauern, Schafzüchter etc. gebracht.

Dass diese Lebensmittelabgabe ein echtes Bedürfnis ist, zeigt sich an der gestiegenen Marktbesucherzahl. In diesem Jahr nutzen regelmässig bis 40 Personen dieses Angebot um ihr knappes Budget zu entlasten. Die Lebensmittelabgabe erhält auch immer wieder spontane Geldspenden, mit welchen länger haltbare Waren und Frischprodukte zugekauft werden. Alle Spenden kommen diesem Projekt zugute.

Den Spendern und allen Beteiligten ein grosses Dankeschön zum Gelingen dieses Projekts. Eine echte Win-Win Situation. Statt Lebensmittel wegzwerfen, verteilen wir diese lieber.

Im Namen des Vereins Haus zur Bergulme die Projektverantwortlichen Irma Enz und Bruno Rossi.

Für Geldspenden:

IBAN: CH12 8101 2000 0037 9305 8/Clearing Nr. 81012/Raiffeisenbank Heiden/Vermerk Lebensmittelabgabe

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.singlemalt@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 1|2015:

Redaktionsschluss: 19. Januar 2015
Erscheinungsdatum: 19. Februar 2015

**Erfahren Sie mehr über
unser Rütiger Feeschter
im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch**